

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
POLITICHE E DI GOVERNO

**IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
IL CASO DELLE DECISIONI AUTOMATIZZATE.**

Relatore:

Professore MARCO OROFINO

Correlatore:

Professore GIOVANNI CAVAGGION

Prova finale di:

VICTORIA ANDREA MICHELE

KERSTICH

Matricola: 983601

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

INDICE

INTRODUZIONE	1
<i>CAPITOLO 1.</i>	7
<i>IL QUADRO NORMATIVO TRA PA E TECNOLOGIA</i>	7
1 – Premessa	7
2 – I principi costituzionali riguardanti la Pubblica Amministrazione	9
2.1 – Il principio di autonomia e di decentramento amministrativo	9
2.2 – Il principio della responsabilità del funzionario e della parità di accesso agli uffici.....	10
2.3 – Il principio di legalità.....	12
2.4 – Il principio di imparzialità.....	14
2.5 – Il principio di buon andamento.....	15
2.6 – Il principio di accesso mediante concorso.....	16
2.7 – Il principio di sussidiarietà	16
3 – I principi generali riguardanti la PA all’interno della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea	16
4 – Le norme in materia di procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241.....	18
5 – L’evoluzione normativa riguardante la Pubblica Amministrazione alla luce delle nuove tecnologie.....	21
6 – La normativa e l’innovazione.....	25
7 – Legislazione, innovazione e società	28
7.1 – Rischi e pericoli.....	30
<i>CAPITOLO 2.</i>	33
<i>LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>.....	33
1 – Premessa	33
2. – La tutela della riservatezza e della protezione dei dati in Italia.....	34
3 – Le Pubbliche Amministrazioni come titolari del trattamento	37
3.1 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	39

4 – Condizioni di legittimità per la raccolta dei dati nella sfera pubblica	41
4.1 – Condizioni di liceità per dati particolari.....	46
4.2 – Dati relativi a condanne penali e reati.....	47
5 – Gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in quanto titolari del	
trattamento	47
5.1 – Privacy by design e privacy by default	48
5.2 – Il responsabile del trattamento (o RDT).....	51
5.3 – Il registro del trattamento dei dati.....	54
5.4 – Sicurezza e notifica della violazione.....	57
5.5 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)	60
5.6 – Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO).....	62
6 – I diritti degli interessati	65
6.1 – Il diritto di informazione e alla trasparenza.....	66
6.2 – Il diritto di accesso.....	68
6.3 – Il diritto di rettifica	69
6.4 – Il diritto alla cancellazione (o diritto all’oblio).....	69
6.5 – Diritto alla limitazione del trattamento	71
6.6 – Diritto alla portabilità dei dati	71
6.7 – Diritto di opposizione	72
6.8 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. ...	72
7. – Limitazione ai diritti degli interessati.	73
8 – Le violazioni del GDPR ad opera di una PA	74
9 – L’implementazione del GDPR nel contesto di un sistema della PA assai	
variegato	76
<i>CAPITOLO 3.</i>	79
<i>IL CASO DELLE DECISIONI AUTOMATIZZATE</i>	79
1 – Premessa	79
2 – Dati personali, decisione automatizzata e intelligenza artificiale (IA).....	80
3 - La decisione automatizzata	82
3.1 – Ambito di applicazione nelle PA.....	83
3.2 – Il quadro normativo italiano sul processo decisionale automatizzato	87
3.3 – La compatibilità del processo decisionale automatizzato ai principi delle PA	88

4 – La giurisprudenza.....	90
4.1 – Nessuna automazione del processo decisionale.....	92
4.2 – Algoritmi e decisione automatizzata per attività vincolate.....	93
4.3 – Algoritmi e decisione automatizzata per attività discrezionali	97
5 – Responsabilità delle PA nel quadro del processo decisionale automatizzato	101
6 – La tutela offerta dal GDPR.	103
<i>CONCLUSIONI</i>.....	109
<i>Bibliografia</i>	115

INTRODUZIONE

La tecnologia negli ultimi cinquant'anni ha prodotto numerosi cambiamenti, trasformazioni che hanno reso la realtà differente, portando all'affermazione di nuove abitudini e di nuovi termini che in passato non esistevano.

L'innovazione tecnica è stata trasversale coinvolgendo numerosi ambiti della società e dell'economia, fino a diventare uno strumento indispensabile di cui non possono fare a meno le istituzioni. Lo sviluppo tecnologico è stato accolto, da un lato, come naturale evoluzione degli strumenti a disposizione delle istituzioni e della PA e, dall'altro, il loro impiego è stato incoraggiato in modo sempre maggiore dal Legislatore, tanto a livello europeo quanto nazionale.

In particolare, si è sviluppato il settore delle ICT digitali, ossia le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le ICT sono fondamentali per la loro capacità di registrare, trasmettere e processare informazioni¹; questo rende possibile la società dell'informazione, una società in cui i dati sono paragonati al petrolio e sono possibili fonti di ricchezza². Tale capitale di informazioni, che prende il nome di *Big Data*, si distingue rispetto a quelle del passato per le caratteristiche di: volume, velocità e varietà³. Il termine *Big Data* si riferisce alla raccolta, all'analisi e all'accumulo di ingenti quantità di dati, tra i quali possono essere ricompresi dati di natura personale che necessitano di garanzie di tutela maggiori. Data la vastità dei dati presenti si rende necessario l'utilizzo di trattamenti automatizzati, mediante algoritmi e altre tecniche avanzate, al fine di individuare correlazioni di natura probabilistica, tendenze e/o modelli⁴.

I mutamenti della rivoluzione digitale hanno ripercussioni sulla società sia in positivo sia in negativo: il compito del diritto è quello di comprendere quali innovazioni tecnologiche permettere, quali incentivare, quali vincolare o proibire⁵. Viviamo in una

¹ L. Floridi, *La quarta rivoluzione digitale – Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, 2017, pag. XII.

² A. Quarta, G. Smorto, *Diritto Privato e dei mercati digitali*, Le Monnier, 2020, pag. 249.

³ Ivi, pag. 19.

⁴ AGCM, AGCOM, GPDP, *Indagine conoscitiva sui Big Data*, 2020, pag. 7-8.

⁵ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato e dei mercati digitali*, Le Monnier, 2020, pag. 31.

realtà in cui le tecnologie hanno investito la sfera privata nella sua fisicità (il corpo) e nella sua dimensione immateriale (le informazioni che riguardano l'individuo)⁶; motivo per cui sono emerse istanze di approfondimento del classico diritto alla privacy così come formulato da Warren e Brandeis nel 1890, ossia, come il diritto a essere lasciati da soli⁷. L'aggiornamento del diritto alla riservatezza, alla luce degli attuali bisogni, prevede che il singolo possa controllare l'uso delle informazioni (dei dati personali) che lo riguardano⁸.

La realtà non può prescindere dalla tecnologia e le tendenze dimostrano come i Legislatori stiano cercando di velocizzare la transizione digitale dei Paesi, per questo motivo è interessante analizzare il rapporto che si viene a determinare tra i cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale ed i diritti fondamentali, con l'emersione di nuovi diritti e nuove criticità interpretative.

La sollecitazione a una maggiore digitalizzazione e valorizzazione dei Big Data è bilanciata con una forte tutela dei dati personali, possibile per mezzo del costituzionalismo multilivello nel contesto geografico europeo; il concetto di costituzionalismo multilivello prevede che sul medesimo territorio, in riferimento alle stesse persone, possano incidere differenti ordinamenti giuridici che hanno grado costituzionale⁹.

In Italia, il diritto alla riservatezza non ha un particolare riconoscimento in Costituzione¹⁰, tuttavia si tratta di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ex art. 8, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ex art. 8 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ex. art 16.

L'articolo 16 del TFUE è rilevante in quanto al secondo comma prevede che Parlamento Europeo e Consiglio possano, tramite procedura legislativa ordinaria, normare relativamente alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Si tratta della base che ha permesso l'approvazione del Regolamento 679 del

⁶ S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, 2021, pag. 20.

⁷ S. D. Warren, Luis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. 4, N. 5, Dicembre 1890, pag. 193.

⁸ Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*, considerando 7.

⁹ P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), *Ordinamento della Repubblica*, CEDAM, 2014, pag. 511.

¹⁰ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2005, pag. 410.

2016 conosciuto come Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito GDPR).

Il GDPR, sostituendo la Direttiva (CE) n. 46 del 1995, ha introdotto nuove fattispecie di dati particolari, quali i dati genetici, biometrici e relativi all'orientamento sessuale. Il Regolamento ha esteso i diritti degli interessati sia in termini di quantità e qualità¹¹, sia in obblighi per i titolari del trattamento.

Inoltre, il GDPR è innovativo anche per il ruolo di responsabilità che viene attribuito al titolare del trattamento, in modo che questi adotti dei comportamenti proattivi tali da dimostrare l'applicazione del Regolamento¹².

È da molti riconosciuta l'importanza dei dati per i modelli di business nel settore privato e nella formula strategica aziendale, sottovalutando la rilevanza dello sfruttamento dei dati nel settore pubblico da parte delle Pubbliche Amministrazioni. I dati che sono presenti all'interno delle PA sono dati personali e dati non personali, motivo per cui il Regolamento 679/2016 viene applicato anche all'interno delle Amministrazioni Pubbliche italiane. L'informatizzazione e la digitalizzazione della PA sono sia il frutto dell'evoluzione e dell'adattamento agli strumenti tecnologici di cui la società dispone, sia il risultato dei tentativi, da parte dei Legislatori, di velocizzare la transizione digitale degli Stati.

L'ampliamento del patrimonio informativo da parte delle PA richiede necessariamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tramite modelli algoritmici, per poter gestire ed elaborare la mole di dati presenti.

Tuttavia, se da una parte ciò comporta numerosi vantaggi, dall'altro provoca delle perplessità e delle criticità riguardo all'esercizio del potere amministrativo e il mantenimento delle garanzie e dei diritti individuali nei procedimenti algoritmici¹³. Gli algoritmi, sulla base dei dati da cui apprendono, sono capaci di effettuare valutazioni, previsioni e decisioni; la maggiore preoccupazione deriva dal fatto che gli algoritmi impiegati dalle PA non servano solo per produrre atti amministrativi, ma che possano prendere delle decisioni, le cosiddette decisioni automatizzate.

¹¹ D.U. Galetta, Roberto Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 67.

¹² Ibidem.

¹³ M. Simoncini, *Lo "Stato digitale" - L'agire provvedimentale della pubblica amministrazione e le sfide dell'innovazione tecnologica*, Rivista trimestrale di diritto pubblico n.2, 2021, pag. 530.

L'elaborato ha il fine di analizzare da un punto di vista giuridico e normativo il trattamento dei dati da parte delle PA e, in particolare, il caso delle decisioni automatizzate, con particolare attenzione alle sue potenzialità e ai suoi rischi.

L'analisi, in primo luogo, prende in considerazione le norme costituzionali sull'amministrazione, le norme europee nonché le leggi ordinarie che disciplinano la Pubblica Amministrazione. Particolare attenzione sarà quindi rivolta: alla Costituzione italiana; alla legge 241/1990; al D.lgs. 82/2005, ossia il Codice dell'Amministrazione Digitale conosciuto anche come CAD, che ha seguito la COM (2003) 567 della CE "*Il ruolo dell'e-government per il futuro dell'Europa*". Il CAD è un documento essenziale per la disciplina dell'impiego della tecnologia informatica nell'ambito dell'amministrazione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni; la Missione 1 del Piano è orientata nei confronti della digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

All'interno del PNRR emerge la consapevolezza del ritardo¹⁴ italiano per quanto riguarda la diffusione dell'innovazione tecnologica sul territorio e nella PA così come dimostra la classifica dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) di cui l'Italia ricopre il ventesimo posto¹⁵, tra i ventisette Stati membri dell'UE nel 2021. Anche in questo documento si auspica alla realizzazione del cosiddetto *e-government* tramite l'istituzione di cloud, in modo che i dati che siano interoperativi tra le diverse pubbliche amministrazioni e rafforzare il concetto di cittadinanza digitale per rendere più efficaci i rapporti tra il cittadino e la PA¹⁶.

Successivamente l'analisi, nel corso del secondo capitolo, prenderà in esame le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali con un importante richiamo al GDPR e al d.lgs. 196/2003, conosciuto come Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Novellato.

¹⁴ *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, pag. 15.

¹⁵ Commissione Europea, *Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2021 – Italia*, pag. 3.

¹⁶ *PNRR*, pag. 16-17.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali è stato novellato per mezzo del d.lgs. 101/2018, e successivamente modificato nel corso del 2021, al fine di adeguarsi alla nuova normativa in vigore, ossia il GDPR. Il testo unico è importante per l'analisi, dato che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali in alcuni passaggi rinvia alla legge nazionale, come nel caso dei trattamenti in ambito pubblico.

Successivamente seguirà un'analisi delle basi legali del trattamento, il titolare del trattamento dei dati e i rispettivi obblighi quando esso è un'autorità pubblica e i diritti dell'interessato, sempre con riferimento al GDPR.

È un *dato personale* qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*interessato*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale¹⁷.

Il *trattamento* è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione¹⁸.

Il *titolare del trattamento* è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

L'ultimo capitolo affronterà, infine, le questioni legate alle decisioni automatizzate. Il Gruppo di lavoro ex articolo 29 per mezzo delle linee guida adottate il 17 ottobre 2017 afferma che “*il processo decisionale esclusivamente automatizzato consiste nella*

¹⁷ GDPR, art. 4, paragrafo 1.

¹⁸ Ivi, articolo 4, paragrafo 2.

*capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano*¹⁹. La definizione del fenomeno verrà approfondita nel terzo capitolo alla luce del Regolamento 679/2016, e saranno individuate le sue basi normative.

Seguirà un'esposizione di alcuni esempi emblematici di impiego di processi decisionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni in Italia, delle criticità che hanno costituito dei contenziosi per cui si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa italiana.

¹⁹ Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla protezione ai fini del Regolamento 2016/679*, adottate il 3 ottobre 2017; versione emendata e adotta in data 6 febbraio 2018, pag. 8.

CAPITOLO 1.

IL QUADRO NORMATIVO TRA PA E TECNOLOGIA

1 – Premessa

Per comprendere l'uso delle nuove tecnologie, in particolare delle decisioni automatizzate da parte delle PA, oltre all'analisi della disciplina specifica, è imprescindibile esaminare la base normativa e i principi che dettano il funzionamento dell'apparato e le attività dell'amministrazione pubblica italiana.

Il primo capitolo riporta, in primo luogo, un'analisi delle norme e dei principi costituzionali e dei principi posti dall'Unione Europea.

In secondo luogo, saranno prese in considerazione le leggi ordinarie che regolano la PA e l'evoluzione di tali norme alla luce dell'introduzione dell'*ITC* nelle attività pubbliche. L'origine della pubblica amministrazione è antica, collocandosi nel periodo della formazione dello Stato assoluto²⁰ tra il XV e XVII secolo.

La forma di Stato e gli interessi pubblici definiscono differenti forme di organizzazione dell'amministrazione; per questo motivo è possibile identificare diverse strutture degli apparati amministrativi nel corso del tempo e nei diversi Stati nazionali²¹.

Negli Stati assoluti, e in seguito in quelli liberali, la PA è strutturata sulla base del principio di unitarietà del potere e del principio gerarchico che si realizza per mezzo di un modello ministeriale; un sistema che non consente margine di autonomia alle diverse amministrazioni. Il modello ministeriale era funzionale agli interessi tutelati dalle PA, ossia, la garanzia dell'ordine, della difesa e di alcuni aspetti della vita economica e sociale²².

²⁰ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 2.

²¹ M. d'Alberti, *Lezioni di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 15.

²² G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 148.

Dopo la Seconda guerra mondiale in Europa si è diffusa velocemente la forma di Stato sociale, volta a perseguire un ampio numero di interessi, da cui deriva uno schema amministrativo che risponde in modo migliore alle proprie esigenze.

L'Italia, dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, adotta un impianto amministrativo tipico dello Stato sociale, che richiede numerosi cambiamenti quantitativi, organizzativi e dal punto di vista di relazione tra PA e soggetti privati²³.

Lo schema dell'amministrazione italiana è di tipo pluralista²⁴, per questo motivo è preferibile utilizzare il termine plurale, Pubbliche Amministrazioni.

Il pluralismo si declina in due modi nel nuovo assetto delle PA. Da un lato, un maggior numero di interessi viene ricompreso nella categoria di interesse pubblico statale da tutelare da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, portando al loro ampliamento e alla loro diversificazione. Dall'altro, si riconosce l'autonomia di talune strutture amministrative dando loro la possibilità di avere indirizzi politici differenti, tal volta anche in contrasto tra di loro²⁵. La PA risulta quindi una realtà articolata, composta da numerose figure come i ministeri, gli organi ausiliari, le regioni, province e comuni, gli enti pubblici, le agenzie, le autorità amministrative indipendenti, gli istituti pubblici e modelli misti pubblici e privati²⁶.

La varietà e complessità del panorama è accentuata dal fatto che l'ambito amministrativo è un campo fertile per la legislazione occasionale con norme parziali e provvisorie²⁷ in un ordinamento giuridico multilivello. Alla luce di questa complessità è fondamentale il ruolo della Costituzione che sancisce principi costituzionali appartenenti a tutte le pubbliche amministrazioni.

In Italia, la PA è disciplinata sia da principi legislativi sia da principi giurisprudenziali. I principi legislativi sono posti a livello nazionale dalla Costituzione e dal Legislatore ordinario; nondimeno, essendo un ordinamento multilivello, sono importanti anche i principi posti dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa.

I principi giurisprudenziali, quindi quei principi che sono individuati dalla giurisprudenza, rappresentano una parte minoritaria della disciplina.

²³ P. Caretti, U. De Siervo, *Diritto costituzionale e pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 284.

²⁴ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 221.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 222.

²⁷ M. d'Alberti, *Lezioni di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 34.

Inoltre, è importante sottolineare che in riferimento alla PA si distingue tra principi propri, tipici della PA, e principi generali del diritto che sono applicabili alle PA.

2 – I principi costituzionali riguardanti la Pubblica Amministrazione

La fonte più importante dei principi tipici della Pubblica Amministrazione è la Costituzione; il testo costitutivo all'interno della Sezione *La Pubblica Amministrazione*, contiene gli articoli 97 e 98 che disciplinano la PA in termini di apparato e in termini di attività²⁸.

Gli articoli specificatamente dedicati alla PA in Costituzione sono solamente due e sono inseriti all'interno del Titolo III, il Governo, per motivi storici che legano il potere esecutivo alle Pubbliche Amministrazioni.

Oltre alla Sezione appositamente dedicata, sono molteplici i principi dispersi all'interno della Costituzione riferibili alla PA che in sintesi contengono i seguenti temi:

- a. la responsabilità del pubblico funzionario;
- b. l'amministrazione regionale e locale;
- c. la tutela del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

2.1 – Il principio di autonomia e di decentramento amministrativo

L'articolo 5 sancisce due importanti principi fondamentali riferibili alle PA: l'autonomia; il decentramento amministrativo. Un principio che regola la parte organizzativa e strutturale della PA.

Il concetto di autonomia prevede la capacità dell'ente di regolarsi da sé, ma sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla Costituzione e dalla legge²⁹.

²⁸ P. Caretti, Ugo De Siervo, *Diritto costituzionale e pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 285.

²⁹ *Ivi*, pag. 186.

Il decentramento amministrativo è un modello organizzativo che si configura per mezzo di un'amministrazione articolata e con molteplici centri sul territorio; il decentramento può essere burocratico o settoriale³⁰.

Quando è di tipo burocratico si intende la modalità organizzativa relativa all'esercizio dello stesso potere tra le sedi centrali della PA e le sedi locali, dove le PA centrali mantengono comunque un ruolo gerarchicamente superiore rispetto alle PA locali.

Il decentramento settoriale indica un dislocamento a livello territoriale di funzioni di cura degli interessi pubblici, al fine di valorizzare l'elemento territoriale che è strettamente collegato alla cittadinanza.

Decentramento e autonomia sono stati concetti nodali delle riforme Bassanini che sono culminate con la riforma del Titolo V della Costituzione. Le riforme Bassanini, risalenti agli anni Novanta, hanno contribuito al passaggio da un sistema di amministrazione statale a un sistema di amministrazione locale, per mezzo del trasferimento di funzioni per settori organici nei confronti delle periferie³¹.

Per questi grandi cambiamenti che hanno coinvolto l'amministrazione, conclusi con la legge costituzionale n. 3/2001, gli autori della dottrina hanno iniziato a utilizzare il termine di federalismo amministrativo.

Inoltre, un altro fattore che ha permesso un ulteriore decentramento amministrativo è stato di tipo tecnologico³² attraverso l'informatizzazione dell'amministrazione che, da un lato ha collegato tutta la PA e dall'altro, ha reso la PA ancora più vicina ai cittadini e ai loro interessi.

2.2 – Il principio della responsabilità del funzionario e della parità di accesso agli uffici

L'articolo 28 della Costituzione introduce il concetto di responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nel caso un loro atto

³⁰ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 129.

³¹ P. Bilancia, Eugenio De Marco (a cura di), *Ordinamento della Repubblica*, CEDAM, 2014, pag. 370.

³² Ivi, pag. 130.

comprometta un diritto del cittadino. Pertanto, essi sono tenuti a svolgere il proprio ruolo e le proprie funzioni in modo legale per non incorrere a procedimenti di tipo civile, amministrativo e penale.

La responsabilità può essere originata da un'azione inadeguata al perseguimento del fine o da un'omissione di attività quando essa è necessaria³³.

Strettamente collegata all'articolo 28 è la risarcibilità a seguito di lesioni di diritti e/o interessi legittimi da parte del singolo³⁴. La risarcibilità dell'interesse legittimo è stata elaborata in via giurisprudenziale per mezzo della sentenza n. 500 del 22 luglio 1999 della Cassazione. La responsabilità del dipendente/funziionario è diretta con lo Stato³⁵ o con l'ente da cui dipende motivo per cui, se il patrimonio del dipendente non è sufficiente, è compito dello Stato risarcire il danno subito, salvo poi rivalersi sul dipendente. La norma contenuta all'articolo 28 ha come fine quello di tutelare il cittadino da possibili soprusi di potere e garantire lo Stato di diritto nello svolgimento delle loro funzioni e attività.

Strettamente collegato all'art. 28 è il principio di responsabilità contenuto all'art. 97, comma 3, della Costituzione declinato rispetto all'organizzazione amministrativa. La responsabilità in questo caso è intesa come le responsabilità proprie dei funzionari, delle loro sfere di competenza e delle loro attribuzioni.

Il principio di parità di accesso agli uffici e alle cariche elettive è previsto all'articolo 51. Nonostante l'articolo 3 della Costituzione sancisca l'eguaglianza dei cittadini, l'articolo 51 ribadisce la possibilità dei cittadini, di entrambi i generi, di accedere alle cariche pubbliche in modo da evitare possibili discriminazioni nell'accesso alla PA.

Tramite la legge costituzionale n. 1/2003 l'articolo in questione è stato modificato inserendo il periodo "*a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne*". Con questa modifica, la Costituzione autorizza la Repubblica a compiere azioni positive in modo da favorire la rimozione di quegli ostacoli che impediscono, non solo un pari accesso agli uffici pubblici, ma anche la parità sostanziale in termini di trattamento tra uomini e donne.

³³ ³³ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 91.

³⁴ Assessorato all'Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Milano (a cura di), *La Costituzione da far vivere*, Fondazione Roberto Franceschi Onlus, 2008, pag.24.

³⁵ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 226.

2.3 – Il principio di legalità

Il comma secondo dell'articolo 97 afferma che i pubblici uffici debbano essere organizzati secondo le disposizioni di legge; esso è il fondamento del principio di legalità. Tale principio ha come obiettivo la tutela dei cittadini nei confronti delle attività della PA ponendo un limite, la legge che individua espressamente ciò che l'amministrazione può fare³⁶.

L'articolo contiene una riserva di legge relativa in modo che la legge possa essere completata e rinforzata tramite fonti secondarie³⁷; il beneficio che ne deriva è la rapida capacità di adattamento alle esigenze emergenti nel corso del tempo³⁸ per mezzo di strutture flessibili. Secondo diversi autori, il principio della legalità non impone solamente il rispetto della legge da parte delle PA, ma anche dei principi generali del diritto³⁹.

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione l'articolo 117 inserisce la clausola che vincola il rispetto del diritto internazionale e comunitario da parte del nostro Stato; pertanto, il principio di legalità su cui si basano le amministrazioni pubbliche deve tenere conto anche degli atti aventi forma di legge dell'ordinamento eurocomunitario.

Essendo parte di un ordinamento di tipo multilivello, è necessaria l'osservanza delle norme europee; in sede giudiziaria e amministrativa è obbligatorio disapplicare la normativa nazionale in tema di PA se essa è in contrasto con i regolamenti e/o le direttive *self executing* dell'Unione Europea.

Il principio di legalità si intende applicabile sia all'organizzazione sia all'attività dell'amministrazione.

Nonostante sia presente una riserva di legge rinforzata per legiferare in tema di PA secondo alcuni giuristi è assente un fondamento costituzionalmente incompiuto, ciò è dovuto all'assenza di una prescrizione generale di puntuale sottoposizione dell'azione legislativa a vincoli legislativi sostanziali. Ne consegue che non ogni aspetto delle PA sia completamente vincolato, per cui le amministrazioni possano agire con discrezionalità (avendo più possibilità di azione)⁴⁰.

³⁶ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 88.

³⁷ *Ivi*, pag. 87.

³⁸ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 225.

³⁹ M. d'Alberti, *Lezioni di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 38.

⁴⁰ R. Bin, Giovanni Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 224.

La discrezionalità amministrativa risulta nella considerazione tra interessi pubblici, privati, collettivi e diffusi prima di prendere una decisione; è presente anche la discrezionalità tecnica amministrativa in cui le amministrazioni decidono quale regola tecnica debba essere applicata a una determinata fattispecie⁴¹.

Dal principio di legalità discende anche il principio di proporzionalità, inteso come soddisfazione dell'interesse pubblico contenendo al minimo la restrizione della sfera soggettiva dei privati. Per cui le azioni messe in atto dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere sempre proporzionate e funzionali rispetto al risultato atteso⁴².

La giurisprudenza, in particolare quella comunitaria, si è ampiamente espressa in relazione al tema della proporzionalità; a tal fine sono stati identificati tre criteri per valutare l'applicazione del principio di proporzionalità:

- il criterio di idoneità: fa riferimento al rapporto logico tra il fine che le PA perseguono e i mezzi impiegati;
- il criterio di necessità: si manifesta come l'esame obbligatorio tra tutti i mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo e il conseguente impiego di quello meno invadente;
- il criterio di adeguatezza: presume che il provvedimento adottato dalle PA non debba gravare eccessivamente sugli interessati⁴³.

Il principio di legalità è strettamente collegato all'articolo 113 della Costituzione per mezzo del quale viene riconosciuto al cittadino il diritto della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione. Il cittadino, contro gli atti della PA, può presentare un ricorso presso la stessa PA, oppure può ricorrere al giudice; il ricorso per la tutela dei propri diritti avviene presso il giudice ordinario, mentre per la tutela di interessi legittimi presso il giudice amministrativo.

⁴¹ M. d'Alberti, *Lezioni di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 201-202.

⁴² G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 93.

⁴³ *Ibidem*.

2.4 – Il principio di imparzialità

Anche il principio di imparzialità è rinvenibile al secondo comma dell'articolo 97. Il concetto di imparzialità è strettamente collegato alla possibilità da parte della PA di esercitare un potere discrezionale. Il collegamento è dovuto al fatto che l'amministrazione deve analizzare in modo razionale gli interessi pubblici, privati, collettivi e diffusi senza prendere una parte.

L'amministrazione deve assicurare un trattamento obiettivo a tutti i soggetti, titolari di interessi particolari e molteplici, che entrano in contatto con essa⁴⁴. Questa declinazione del principio di imparzialità può essere tradotta in un divieto di discriminazione, di favoritismi e di preferenze.

L'introduzione di questo principio è funzionale alle attività e all'organizzazione della PA; si tratta infatti di un tentativo di ridurre la politicità all'interno delle pubbliche amministrazioni. La parzialità è un carattere tipico della politica, opposto a quello dell'amministrazione; il carattere della politica emerge nell'ambito delle PA attraverso le figure dirigenziali (organi di gestione) delle amministrazioni. Il Legislatore ha operato nella direzione di una sempre più netta separazione⁴⁵ tra politica e amministrazione sia attraverso l'attuazione del principio della responsabilità del dipendente pubblico ex art. 28 sia attraverso l'implementazione del principio di imparzialità ex art. 97.

Tuttavia, è presente un limite alla garanzia dell'imparzialità che è rappresentato dall'introduzione del cd *spoil system* da alcune leggi tra il 1992 e il 1993. Un sistema di *spoil system* rende gli incarichi apicali temporanei e fortemente connessi alla figura politica che li ha designati; la conseguenza è la politicizzazione della amministrazione⁴⁶.

Dal criterio di imparzialità, ma anche di eguaglianza e di buon andamento, discende il principio di ragionevolezza. Questo principio è stato per lungo tempo sovrapposto al principio di proporzionalità; tuttavia, la dottrina ha riproposto la dimensione propria del criterio di ragionevolezza. La ragionevolezza concerne il limite e la sindacabilità del potere delle PA⁴⁷, è dunque un limite negativo; il nucleo essenziale del criterio è il bilanciamento degli interessi per limitare la discrezionalità del potere amministrativo.

⁴⁴ *Ivi*, pag. 97.

⁴⁵ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 102.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ivi*, pag. 94

2.5 – Il principio di buon andamento

L'articolo 97, comma due, prevede un altro fondamentale principio, ossia quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il testo costituzionale prevede che le disposizioni di legge che organizzino la PA ne assicurino il buon andamento. La finalità di questo principio è la migliore realizzazione degli interessi che la PA è tenuta a tutelare garantendo la congruenza tra l'azione amministrativa e il fine assegnato⁴⁸.

Nell'ambito dell'azione amministrativa questo principio si declina come efficienza, efficacia ed economicità così come posto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 241/1990. L'efficienza prevede la realizzazione degli obiettivi attraverso un rapporto ottimale tra le risorse disponibili e i risultati⁴⁹. L'efficacia è rappresentata dalla capacità di raggiungimento degli obiettivi prefissati⁵⁰.

L'economicità ha il fine di contenere i costi delle amministrazioni pubbliche; il principio di economicità risponde alla previsione dell'articolo 97 comma 1⁵¹ il quale prevede il vincolo del pareggio di bilancio. Tale vincolo economico è stato introdotto con legge costituzionale n. 1/2012 a seguito dei gravi effetti della crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa e il nostro Paese.

Il principio di buon andamento incide anche sull'ambito organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni. Un'importante conseguenza a livello organizzativo è la distribuzione razionale di funzioni attribuite agli enti più vicini agli interessi curati⁵², questo aspetto è strettamente collegato al principio di sussidiarietà.

Un altro esito di questo principio è la previsione di strumenti che sono volti a ovviare alla possibile inerzia da parte della PA con i cosiddetti poteri sostitutivi.

⁴⁸ *Ivi*, pag. 95.

⁴⁹ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 225.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Art. 97 comma 1 “*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*”.

⁵² G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 97.

2.6 – Il principio di accesso mediante concorso

L'ultimo comma dell'articolo 97 afferma che l'accesso ai pubblici uffici avviene mediante concorso, salvo in casi stabiliti dalla legge.

Questo principio serve a rafforzare e puntualizzare i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Ne deriva che la regola per l'assunzione dei funzionari pubblici sia il merito⁵³; è necessario che il merito sia valutato da una commissione di esperti e che senza idonee modalità concorsuali non sia possibile la promozione o il passaggio di qualifica.

2.7 – Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è contenuto nell'articolo 118 della Costituzione, introdotto per mezzo delle modifiche dovute alla riforma del Titolo V della Costituzione. La sussidiarietà è un'espressione più specifica dei principi di autonomia, decentramento e buon andamento della pubblica amministrazione.

La sussidiarietà è un criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative⁵⁴; può essere verticale o orizzontale.

La sussidiarietà orizzontale prevede che l'ente non debba assumere mansioni che possano essere svolte dagli individui o dalle formazioni sociali.

La sussidiarietà verticale si manifesta nell'attribuzione delle funzioni al livello amministrativo più basso che sia in grado di esercitarla⁵⁵.

3 – I principi generali riguardanti la PA all'interno della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

In seguito al Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, l'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea dà lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei Diritti

⁵³ R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 225.

⁵⁴ Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-sussidiarieta-diritto-amministrativo>

⁵⁵ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 102.

Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) che sancisce tre importanti diritti e principi riguardanti le Pubbliche Amministrazioni degli Stati membri.

In virtù del primo comma dell'articolo 117⁵⁶ lo Stato e le Regioni esercitano la propria potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari per cui le leggi e i regolamenti italiani che riguardano la PA devono essere conformi agli articoli 41, 42 e 43 della CDFUE⁵⁷.

L'articolo 41 della CDFUE afferma il diritto ad una buona amministrazione. Tale diritto ha molteplici declinazioni: il diritto dell'individuo ad essere ascoltato prima di adottare un provvedimento individuale che arrechi pregiudizio allo stesso; il diritto dell'individuo di poter accedere al fascicolo che lo riguarda; l'obbligo delle amministrazioni di motivare le proprie decisioni.

L'obbligo di motivazione deve contenere determinati elementi per essere considerato valido; esso deve contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si basano le decisioni, in modo da facilitare un controllo giurisdizionale successivo; inoltre, la motivazione deve essere maggiormente dettagliata qualora la decisione influisca in una certa misura nella sfera giuridica del destinatario⁵⁸.

Il diritto posto dall'articolo 41 è in parte assimilabile alla norma costituzionale italiana del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma al tempo stesso emergono profili e declinazioni differenti che danno la possibilità di espandere la tutela dell'individuo quando entra in relazione con la Pubblica Amministrazione.

L'articolo 42 riconosce il diritto di accesso, da parte dei cittadini dell'UE, ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In Italia l'accesso ai documenti stato introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241; è importante che il diritto di accesso sia stato introdotto all'interno della CDFUE considerando che in questo modo, in una prospettiva di costituzionalismo multilivello, è un principio costituzionale e dunque gode di una maggiore tutela.

⁵⁶ Costituzione, Articolo 117 comma 1: *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”*

⁵⁷ D. U. Galetta, R. Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 21.

⁵⁸ *Ivi*, pag. 112.

L'articolo 43⁵⁹ è rubricato “*Mediatore*” in quanto fa riferimento alla figura preposta a prendere in esame i casi presentati dai cittadini europei riguardanti la cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Il Mediatore è una figura indipendente, egli deve intendere il principio di cattiva amministrazione in senso esaustivo: il principio di legalità; il rispetto dello Stato di diritto; in senso ampio e generale i principi che riguardano la buona amministrazione.

Si tratta di una figura innovativa, ma che opera solo al livello delle istituzioni e degli organi dell'UE e non a livello di amministrazioni nazionali, regionali e locali.

4 – Le norme in materia di procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241

La legge n. 241/1990 rappresenta il tentativo di dare una disciplina unificata all'attività delle Pubbliche Amministrazioni⁶⁰. Questa legge è rilevante ai fini dell'elaborato in quanto vengono posti i principi generali dell'attività amministrativa, ex articolo 1, che danno attuazione ed espandono i principi contenuti dalla Costituzione.

La legge 241/1990 norma numerosi aspetti che richiamano ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità riconosciuti all'articolo 97 della Costituzione.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge indica il principio di legalità in relazione ai fini della PA, che sono determinati dalla legge.

L'imparzialità è approfondita dalla legge 241 per mezzo dell'articolo 6-*bis* e dall'articolo 12.

⁵⁹ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, articolo 43: “*Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.*”

⁶⁰ M. Timo, *Considerazioni sull'ambito di applicazione della legge 241/1990, anche alla luce della “Riforma Madia”*, Amministrazione in cammino, 20 novembre 2017, pag. 1.

L'articolo 6-*bis* impone l'obbligo di astensione del funzionario amministrativo in caso di conflitto di interessi (imparzialità soggettiva) e di segnalazione dei potenziali conflitti d'interesse⁶¹.

Previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990, e in via giurisprudenziale, l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti prima di prendere una decisione e l'obbligo di determinare criteri e modalità prima di adottare una decisione.⁶²

L'articolo 1 della legge 241⁶³ oltre a sancire i criteri di economicità ed efficacia, pone il criterio di pubblicità e trasparenza. Per pubblicità si intende che l'attività della PA possa essere conosciuta dall'esterno e che quindi la PA metta a disposizione le informazioni di cui dispone.

Il criterio di trasparenza è introdotto dalla legge 241, ma definito in modo esauriente dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; esso è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni. La ratio della trasparenza è che possa svilupparsi un controllo diffuso dell'attività e delle funzioni della PA per rafforzare il principio di democrazia, imparzialità, eguaglianza e buon andamento⁶⁴. Al principio di trasparenza vengono tuttavia posti dei limiti dal d.lgs. n. 33 ex articolo 4; la ragione dei limiti è la volontà di bilanciare il diritto alla conoscenza e il diritto alla riservatezza. Il limite è individuato nei dati particolari e dati giudiziari che sono sottoposti a un divieto di pubblicazione e di diffusione⁶⁵.

L'articolo 3 della legge 241 pone il principio della motivazione, riconosciuto a livello costituzionale solo per mezzo dell'articolo 41 della Carta di Nizza. L'obbligo di motivazione è un'espressione del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed è strettamente collegato anche al principio di ragionevolezza al fine di limitare la discrezionalità della PA. La motivazione prevede che il provvedimento adottato dall'amministrazione sia accompagnato dai presupposti e dai motivi sui cui si fonda il

⁶¹ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 98.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1 comma 1 “*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*”

⁶⁴ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 99.

⁶⁵ *Ivi*, pag. 100.

provvedimento stesso. L'assenza della motivazione, nei casi in cui prevista, comporta un vizio che può portare all'annullamento dell'atto.

La motivazione della decisione è fondamentale anche per ciò che concerne il controllo successivo, ossia, un controllo in sede giudiziale in cui il provvedimento viene contestato dall'interessato; ciò permette al giudice di esercitare il giudizio di sindacabilità rispetto agli atti della PA.

L'articolo 3-*bis* afferma che la PA agisce con l'uso della telematica sia per rapporti interni e le diverse amministrazioni sia tra la PA e i privati; il Legislatore sottolinea all'interno dell'articolo come l'uso della telematica sia finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza.

L'articolo 8 della legge riconosce il diritto alla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione; si tratta di un obbligo in capo all'amministrazione, che secondo molti studiosi per mezzo della digitalizzazione potrebbe essere facilitato e implementato in modo migliore. L'uso della telematica riesce a individuare e raggiungere in modo più rapido i soggetti coinvolti in un procedimento; inoltre, l'uso dell'ICT, permetterebbe un notevole abbassamento dei costi e del tempo legati alla comunicazione, ad esempio, sostituendo l'invio di una raccomandata con l'invio di un avviso tramite PEC⁶⁶.

La legge 241 agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* riconosce un principio che si è affermato in un primo momento a livello giurisprudenziale⁶⁷, il principio di legittimo affidamento.

Il principio di legittimo affidamento prescrive alla PA di tenere in considerazione l'affidamento che i privati hanno riposto nelle precedenti condotte e determinazioni dell'amministrazione.

In particolare, si richiede che la PA debba tenere conto del grado di consolidamento delle posizioni dei privati, e del lasso di tempo che si interpone tra l'attuazione dell'atto che ha generato l'affidamento e il momento in cui lo si vorrebbe rimuovere⁶⁸.

Il capo V della legge n. 241/1990 attiene all'ambito del diritto di accesso, le sue definizioni e i principi in materia. Il diritto di accesso è la concretizzazione dei principi

⁶⁶ D. U. Galetta, Roberto Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 96-97.

⁶⁷ G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015, pag. 107.

⁶⁸ *Ibidem*.

di trasparenza e di imparzialità; tale diritto viene definito come il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. Gli interessati in questo caso sono definiti come soggetti privati che hanno interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso⁶⁹. In un sistema improntato alla pubblicità amministrativa il segreto rappresenta un'eccezione⁷⁰; tuttavia, esistono dei limiti al diritto di accesso per salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese⁷¹ ex art. 24 della legge 241. Ne deriva che il diritto di accesso deve essere necessariamente bilanciato con il diritto alla riservatezza delle persone.

Il V capo dà una definizione di documento amministrativo, molto importante e lungimirante da parte del Legislatore, definendolo come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti ex art. 22 comma 1 lettera d). Si tratta di un passaggio fondamentale per la transizione verso un nuovo tipo di amministrazione, che si muove da quella tradizionale⁷² a un'amministrazione che fa uso sempre maggiore dell'informatica e degli strumenti telematici; inoltre, il diritto di accesso acquisisce un significato del tutto differente rispetto al passato in quanto il diritto di accesso può essere esercitato in modo più veloce e immediato con i mezzi tecnologici. In passato i documenti detenuti da parte delle Pubbliche Amministrazioni erano solo di tipo cartaceo, mentre oggi sempre di più sono di tipo telematico e digitale; il diritto di accesso, in questo modo, può essere esercitato in modo più veloce e da qualsiasi luogo, senza doversi più recare presso la PA fisica coinvolta, perché basta avere un dispositivo che sia connesso alla rete per esercitare la richiesta.

5 – L'evoluzione normativa riguardante la Pubblica Amministrazione alla luce delle nuove tecnologie

⁶⁹ Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 22.

⁷⁰ C. Mucio, *Codice della privacy e pubblica amministrazione, Diritto di accesso e riservatezza nella p.a. e negli enti locali*, IPSOA, 2005, pag. 261.

⁷¹ *Ivi*, pag. 267.

⁷² D. U. Galetta, R. Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 163.

I principi classici e tradizionali delle Pubbliche Amministrazioni devono sempre essere rispettati, rimanere in vigore ed essere adattati anche alla luce dei cambiamenti strutturali e organizzativi delle PA. Tuttavia, i principi sopra elencati sono insufficienti e tal volta inadatti, a normare le nuove situazioni cui la PA deve fare fronte, in un contesto altamente digitalizzato. Questo è uno dei motivi per cui il Legislatore ha dovuto individuare nuove norme volte a dare un quadro unitario e coerente al processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche italiane.

L'utilizzo degli strumenti telematici oggi non rappresenta più un'opzione o una possibilità da parte della PA, ma uno strumento irrinunciabile; la differenza di orientamento nei confronti della tecnologia è evidente alla luce dell'analisi dell'articolo 3-bis della legge 241/1990 e delle sue modifiche nel corso del tempo.

Per mezzo dell'art. 3 della legge n.15/2005 è stato introdotto l'articolo 3-bis della legge 241/1990 ai sensi del quale *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*. L'art. 3-bis è stato recentemente modificato con d.l. 16 luglio 2020 n. 76 per mezzo di cui il termine *“incentivano”* è stato sostituito da *“agiscono”*; questo mutamento pone in capo alla PA l'obbligo di avvalersi di strumenti telematici⁷³.

L'introduzione dell'informatizzazione all'interno del contesto amministrativo non comporta solo una *“maggiore efficienza”*, come recitano le norme, ma produce profondi mutamenti per quanto riguarda l'organizzazione della burocrazia, la relazione tra le PA e i cittadini, l'iter dei procedimenti e la gestione dei documenti e dei dati. È compito del Legislatore assicurare che questi mutamenti non producano effetti negativi per le libertà e gli interessi dei cittadini e che non si sviluppino situazioni di incertezza e violazione dei diritti.

Uno dei primi tentativi da parte del Legislatore di normare la transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni è stato attraverso il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD).

La tecnologia si sviluppa e cresce a ritmi vertiginosi mentre i tempi della legislazione sono più lunghi⁷⁴; il diritto si trova a rincorrere l'evoluzione tecnologica che

⁷³ Ivi, 92

⁷⁴ O. Pollicino, G. Camera, *La legge è uguale per tutti – Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Egea, 2010, pag. 2.

è in continuo cambiamento. Per questo motivo il CAD è stato oggetto di modifiche nel corso del tempo.

Il CAD segue le previsioni contenute all'interno della Comunicazione 26 settembre 2003 della Commissione Europea "*Il ruolo dell'e-government per il futuro dell'Europa*". La Comunicazione esortava all'uso della tecnologia nelle pubbliche amministrazioni, accompagnandolo con dei cambiamenti organizzativi e l'acquisizione di nuove competenze per migliorare i servizi pubblici, i processi democratici e il rafforzamento del sostegno alle politiche pubbliche⁷⁵.

Prima dell'emanazione del CAD, i provvedimenti riguardanti "l'ammodernamento" delle pubbliche amministrazioni per mezzo dell'introduzione delle ICT erano limitati a leggi specifiche sulla informatizzazione e settoriali⁷⁶ come:

- la legge quadro sul pubblico impiego (art. 27 l. n. 93/1983);
- l'attribuzione del valore legale ai documenti, agli atti, ai dati ed ai contratti formati da privati e PA mediante gli strumenti informatici e trasmessi per via telematica (art. 15 comma 2, l. n. 59/1997.
- legge in materia di accessibilità ai disabili agli strumenti informatici (l. n. 4/2004)
- legge in materia di Posta Elettronica Certificata (PEC, d.P.R. n. 68/2005).

Il CAD dà un quadro unitario da un punto di vista normativo della cosiddetta amministrazione digitale, rappresentando così un momento di sintesi normativa.

È importante soffermarsi su cosa si intenda effettivamente con amministrazione digitale o *e-government*; l'espressione include tutto ciò che attiene alla gestione della cosa pubblica per mezzo delle tecnologie informatiche e telematiche, o comunque il loro ausilio⁷⁷.

Molto spesso si tende a sottovalutare o semplificare la portata del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, si tende a ridurre il fenomeno alla

⁷⁵ D. U. Galetta, Roberto Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 4.

⁷⁶ E. Belisario, *La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale – Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009*, pag. 20-21.

⁷⁷ G. Duni, *L'amministrazione digitale – il diritto amministrativo nella evoluzione telematica*, Giuffrè Editore, 2008, pag. 11.

possibilità di sostituire pratiche tradizionalmente svolte allo sportello con azioni che possono essere svolte in modo telematico e la dematerializzazione dei documenti. È errato pensare che basti informatizzare i processi delle PA per completare il processo di digitalizzazione. È invece necessario ripensare e riorganizzare le Pubbliche Amministrazioni alla luce delle ICT⁷⁸. Senza un'adeguata riorganizzazione i vantaggi e le possibilità offerti dalle nuove tecnologie rischiano di rimanere “*imprigionate in schemi del passato*”⁷⁹.

La dottrina in proposito auspica che ci sia un vero e proprio cambiamento interno alle PA, traslando da un modello di informatica “documentaria”, ovvero l'utilizzo della telematica per una raccolta e organizzazione in forma digitale dei dati anziché analogica, ma un utilizzo della telematica che permetta la realizzazione dell'Amministrazione 4.0⁸⁰. L'amministrazione 4.0 prevede l'utilizzo del modello dell'informatica meta-documentaria con il supporto dell'Intelligenza Artificiale, automatizzando determinati passaggi all'interno della PA.

Il CAD dimostra una nuova visione e un nuovo approccio nei confronti della digitalizzazione da parte del Legislatore⁸¹; questo cambiamento è dimostrato dal fatto che il Codice non si limita, come i precedenti provvedimenti normativi, a riconoscere alcuni dei mezzi e degli strumenti dell'ICT applicati alle PA, ma individua nuove tipologie di diritti connessi all'uso della tecnologia⁸².

Il Codice dell'Amministrazione Digitale è rilevante ai fini della trattazione, in quanto l'articolo 2 definisce non solo le finalità del Codice, ma anche l'ambito di applicazione da cui ricaviamo che il CAD è applicato: alle pubbliche amministrazioni, nel riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; ai gestori dei servizi pubblici; alle società a controllo pubblico. Inoltre, le disposizioni si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

⁷⁸ E. Belisario, *La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale – Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009*, pag. 18.

⁷⁹ S. Rodotà, *Tecnopolitica – La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Editori Laterza, 2004, pag. 3.

⁸⁰ D. U. Galetta, Roberto Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 114-115.

⁸¹ E. Belisario, *La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale – Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009*, pag. 25.

⁸² *Ivi*, pag. 25.

Le disposizioni del Codice, in base al secondo comma dell'articolo 2, devono essere applicate nel rispetto del d.lgs. 196/2003, ossia, il Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dopo il necessario adeguamento, al Regolamento (UE) n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*).

La II Sezione del I Capo del Codice è rubricata Carta della Cittadinanza Digitale, e dimostra la consapevolezza da parte del Legislatore sull'emersione di nuovi diritti in relazione al rapporto tra i cittadini, la PA e le ICT.

6 – La normativa e l'innovazione

Dinnanzi a noi si prospetta un quadro in cui le istituzioni, sia a livello europeo sia a livello nazionale, esortano e incoraggiano l'uso delle tecnologie con i suoi numerosi vantaggi. Questa scelta è motivata dal fatto che la tecnologia può dare attuazione alle previsioni contenute nei principi costituzionali e legislativi che regolano l'organizzazione e l'azione della Pubblica Amministrazione, tra i quali è previsto il rafforzamento e il compimento del diritto a una buona amministrazione, il diritto a un'amministrazione trasparente, efficiente, efficace ed economica, il diritto a un'amministrazione imparziale e che dà attuazione al principio di sussidiarietà.

Uno dei più importanti interventi dell'ultimo periodo, per quanto riguarda l'incoraggiamento all'uso di ICT e di digitalizzazione delle PA, è il PNRR; in particolare la materia viene inserita all'interno della Missione 1 Componente 1 (di seguito M1C1) denominata "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA".

La M1C1 si propone di trasformare la PA per mezzo di una strategia basata sulla digitalizzazione⁸³. L'intervento si concentra particolarmente sugli aspetti dell'infrastruttura digitale di cui dispone la PA, auspicando a una sempre maggiore trasposizione dei dati e delle informazioni delle amministrazioni nel *cloud*. L'utilizzo di un cloud offre dei vantaggi indiscussi alleggerendo le attività della PA (principio del "*once only*" che presuppone che le PA non debbano chiedere ai cittadini dati e informazioni forniti già in precedenza oppure l'interoperabilità tra le diverse amministrazioni per la gestione e l'uso dei dati), ma al tempo stesso crea dei possibili

⁸³ PNRR, pag. 84.

pericoli che richiedono un rafforzamento della sicurezza informatica delle PA per evitare che ci siano fughe di dati (*data breach*)⁸⁴.

Sono presenti anche interventi legislativi precedenti al PNRR, ma in linea con le sue strategie di azione, come l'articolo 1, comma 1 lettera b), della l. n. 124/2015 e i principi guida contenuti nel documento “*Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*”, pubblicato a luglio 2020 da AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In questi documenti viene espressamente dichiarato il concetto *digital first*. Il principio “dell'innanzitutto digitale” pone in capo alle PA di realizzare servizi primariamente digitali e richiede una ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi⁸⁵; questi interventi legislativi hanno condotto a una progressiva automazione di alcuni procedimenti svolti dalle PA.

L'automazione della Pubblica Amministrazione è possibile per mezzo dell'introduzione di sistemi di Intelligenza Artificiale. L'IA è citata in modo limitato all'interno del PNRR⁸⁶, ma nel quadro di transizione verso una PA digitalizzata 4.0 essa gioca un ruolo fondamentale. L'IA per poter funzionare in modo corretto e ottimale necessita di una quantità notevole di dati gestiti con le ICT, fattore di cui le PA dispongono in quanto sono un nuovo e importante strumento dell'amministrazione digitale, come previsto dal CAD (ex art. 50)⁸⁷.

L'articolo 50 del CAD afferma che “*i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati*”. Dalla lettura di questo articolo mi risulta spontaneo citare il Professore Simone Calzolaio dell'Università degli Studi di Macerata quando afferma che “*il processo di digitalizzazione pubblica costituisce anche il più mastodontico fenomeno di trattamento di dati (non solo personali) della storia di questo Paese*”⁸⁸.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ E. Carloni, IA, *Algoritmos y Administracion Publica en Italia*, *Revista de Internet, Derecho y Politica*, marzo 2020, pag. 3-4.

⁸⁶ Confindustria Digitale, Anitec-Assinform, *Il Digitale in Italia 2021*, 52° Edizione, luglio 2021, pag. 98.

⁸⁷ D. U., R. Cavallo Perin (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020, pag. 191.

⁸⁸ S. Calzolaio, *Digital (and privacy) by default. L'identità Costituzionale della amministrazione difittiale*, *Journal of Constitutional History* [Giornale di Storia Costituzionale], no. 31, Jan. 2016, pp. 185+.

L'informattizzazione all'interno delle Pubbliche Amministrazioni ha reso le stesse delle enormi banche dati che raccolgono, archiviano e trattano una moltitudine di dati di differenti tipi, anche dati particolari (ad esempio, di tipo sanitario); queste banche dati sono capaci di definire quello che è il corpo elettronico di una persona. Il corpo elettronico è l'insieme delle informazioni che vengono raccolte sul conto delle persone e il modo in cui esse si presentano in rete.⁸⁹

Tenendo conto delle vantaggiose prospettive che offre l'uso dei Big Data all'interno delle PA è anche importante tenere conto dei rischi che il loro impiego e la loro gestione può comportare sui diritti e le libertà delle persone.

Per ciò, dopo aver analizzato i principi da cui si organizza e fonda l'azione delle Pubbliche Amministrazioni, è rilevante l'analisi della disciplina in merito al trattamento dei dati personali da parte della PA per poi giungere al caso particolare delle decisioni automatizzate.

Il CAD, nonostante rappresenti un documento che dà un quadro logico unitario alla disciplina, è spesso associato ad aggettivi o commenti negativi; secondo alcuni il Codice non va oltre alla manifestazione di principi⁹⁰, è basato su impostazioni superate⁹¹, ha un livello di implementazione non soddisfacente⁹².

In considerazione di ciò sarebbe necessario, da parte del Legislatore, interrogarsi se sia necessario un ripensamento della normativa.

Il Legislatore può optare a una ridefinizione di quelli che sono gli istituti tradizionale e reinterpretarli in base ai nuovi strumenti digitali oppure ricondurre a unità (con le definizioni classiche del diritto amministrativo) così che le innovazioni digitali siano riportate alle nozioni preesistenti.⁹³

Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A459288254/AONE?u=milano&sid=bookmark-AONE&xid=ef4483a8. Accessed 13 Nov. 2022.

⁸⁹ S. Rodotà, *Salviamo il corpo*, stralcio dell'intervento al convegno su "*Trasformazioni del corpo e dignità della persona*" - Roma 4/5/2005 – www.privacy.it

⁹⁰ G. Cogo, *La cittadinanza digitale – Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Edizioni della Sera di Giovinazzo Stefano, 2010, pag. 80.

⁹¹ G. Duni, *L'amministrazione digitale – il diritto amministrativo nella evoluzione telematica*, Giuffrè Editore, 2008, pag. 88.

⁹² E. Belisario, *La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale – Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009*, pag. 145.

⁹³ G. Carrullo, *Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell'amministrazione digitale funzione amministrativa*, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 14-15

7 – Legislazione, innovazione e società

Dal momento che la legislazione risulta essere incompleta, non applicata nella sua integrità (l'Italia ricopre il diciottesimo posto in UE per offerta di servizi pubblici digitali)⁹⁴ e per alcuni punti di vista insoddisfacente, le istituzioni dovrebbero essere portate a interrogarsi se sia il caso di aggiornare o innovare del tutto la legislazione in materia. È un tema spinoso perché si chiede di ripensare, adattandolo alle innovazioni tecnologiche, un settore centrale per il funzionamento del Paese, legato alle sue “norme tradizionali”. È emblematica la frase del Professore Ziccardi con cui afferma che siamo in ritardo, per quanto riguarda la normativa di settore, ma siamo ancora in tempo per trovare il giusto equilibrio⁹⁵.

In questo contesto emerge l'importanza della contrapposizione tra coloro che vengono definiti *immigrati digitali* e tra i cosiddetti *nativi digitali*; ricordando che è solo la presente generazione a vivere le radicali trasformazioni determinate dalle ICT⁹⁶.

Coloro che hanno imparato a utilizzare le tecnologie digitali in età adulta, perché cresciuti in un'epoca in cui le tecnologie digitali non erano esistenti, sono gli “immigrati”; mentre per nativi si intendono quei soggetti nati in una realtà in cui la tecnologia digitale è già diffusa, crescendo in un contesto in cui il digitale viene considerato come un elemento naturale.

La comprensione dei vantaggi offerti dall'implemento delle tecnologie tende a essere bassa per gli immigrati digitali; coloro che appartengono a questa categoria tendono a vivere la perenne trasformazione come una complessità, la quale deriva dal fatto che vi si oppongono.

⁹⁴ Commissione Europea, *Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2021 – Italia*, pag. 17.

⁹⁵ Frase pronunciata dal Professore G. Ziccardi in conclusione del Tam Tam Talks “*Privacy, dati e avatar: priorità alla cybersecurity*” organizzato da Generali Italia 9/11/2021.

⁹⁶ L. Floridi, *La quarta rivoluzione – Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, 2017, pag. 5.

I nativi digitali invece assecondano le nuove tecnologie digitali, che costituiscono la novità di volta in volta, è come se avessero una predisposizione naturale ad apprendere continuamente le novità che offre la tecnologia⁹⁷.

Queste due categorie non rappresentano degli assoluti, o uno schema manicheo, ci sono diverse sfumature e contaminazioni tra le due categorie; tuttavia, i modelli “ideali” sono utili per comprendere come questi due gruppi abbiano concezioni differenti della realtà e di come ciò possa costituire una divergenza, o un possibile conflitto, in relazione alla normazione della materia.

Nonostante possano essere presenti delle resistenze, gli esseri umani hanno un’attitudine a adattarsi ai nuovi ambienti digitali, ambienti che pervadono sempre maggiormente nelle nostre realtà, sfumando la linea di demarcazione tra l’analogico-*offline* e il digitale-*online*⁹⁸. Gli immigrati digitali sono destinati a estinguersi, oggi giorno è sempre più difficile immaginare l’aspetto di una realtà predigitale; con il tempo la distinzione tra *online* e *offline* è destinata a scomparire, lasciando spazio alla *generazione AO*, *always on*⁹⁹. Già oggi la generazione Z non concepisce una vita al di fuori dell’infosfera in quanto è una generazione nata online che non ha mai conosciuto una realtà senza tecnologie digitali¹⁰⁰.

Questo possibile scontro generazionale può essere trasposto sul piano normativo riguardo al tema delle tecnologie digitali, in particolare nel caso delle Pubbliche Amministrazioni.

Come è dimostrato dai dati Istat contenuti nel Rapporto BES¹⁰¹ l’età media dei componenti del Parlamento italiano varia dai 47 ai 55 anni in media nel corso degli ultimi 10 anni; si tratta di un’età che comprende soggetti che sono immigrati digitali e che sono nati in un’epoca predigitale.

L’età del Legislatore ha sicuramente inciso sul processo di digitalizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione, sia per il suo sviluppo tardivo sia per la su

⁹⁷ G. Congo, *La cittadinanza digitale – Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Edizioni della Sera, 2010, pag. 21-25.

⁹⁸ L. Floridi, *La quarta rivoluzione – Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, 2017, pag. 48.

⁹⁹ *Ivi*, 49.

¹⁰⁰ *Ivi*, 49-50.

¹⁰¹ Rapporto su Benessere Equo e Sostenibile di Istat, presa in considerazione del capitolo Politica e Istituzioni dal 2013 al 2022 [https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilita/la-misurazione-del-benessere-\(bes\)-il-rapporto-istat-sul-bes](https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilita/la-misurazione-del-benessere-(bes)-il-rapporto-istat-sul-bes).

architettura nel complesso. È importante che ci sia un progressivo passaggio da un tipo di amministrazione tradizionale ad un'amministrazione 4.0, ed è necessario che esso sia accompagnato da una rivoluzione culturale che metta nelle condizioni chi legifera, chi opera all'interno delle PA e i cittadini che sfruttano i servizi delle PA a capire e cogliere i vantaggi dati dall'introduzione delle ICT nelle Pubbliche Amministrazioni.

Da un lato, è corretto non stravolgere del tutto la normativa affiancando le norme tradizionali dell'amministrazione a norme che colgono e introducono le innovazioni, in modo da non discriminare alcune categorie di cittadini con il *digital divide*¹⁰². I cittadini che potrebbero essere potenzialmente discriminati da una normativa rivoluzionaria di digitalizzazione della PA sono sia coloro che sono parte della categoria degli immigrati digitali, non capaci di adattarsi o che non hanno ricevuto una scolarizzazione digitale (i cittadini appartenenti alle categorie di età più anziane), ma anche tutte quelle persone che non dispongono dei mezzi e delle infrastrutture (persone in condizioni di fragilità economica e sociale)¹⁰³ per poter sfruttare i servizi digitali messi a disposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Dall'altro lato, il Legislatore dovrebbe compiere delle scelte lungimiranti in direzione di un futuro in cui si prevede un maggiore utilizzo della tecnologia e in vista di una generazione nata online che non riuscirà a comprendere i vecchi schemi della PA, pensati per un mondo che non hanno mai conosciuto.

7.1 – Rischi e pericoli

Proprio il carattere rapido e mutevole della tecnologia i suoi risvolti pongono degli interrogativi per ciò che concerne i suoi risvolti. Proprio attraverso una normativa lungimirante possono essere limitati i rischi per le libertà e i diritti delle persone, individuando delle disposizioni generali che possano essere riadattate nel corso del tempo a seconda delle diverse situazioni che possono manifestarsi. Nel caso della digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni una delle maggiori preoccupazioni si

¹⁰² Definizione di *digital divide* (Treccani), un fenomeno riguardante la problematica di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione da parte di determinate aree geografiche o fasce di popolazione.

¹⁰³ F. Cavallo, M. Pierani, *Anziani e poveri esclusi dal digitale, il dramma ignorato dal Governo*, *Agenda Digitale*, 13 dicembre 2021.

desta in tema di dati personali e del loro trattamento, associati anche all'uso dell'IA, e sulle possibili implicazioni in caso di un loro scorretto trattamento o una loro violazione. In Italia possiamo vantare una forte tutela dei dati personali, ciò è possibile grazie al Regolamento n.679/2016 conosciuto come GDPR che viene applicato anche all'interno delle PA. Il capitolo successivo analizzerà nel dettaglio la disciplina del GDPR e la sua applicazione.

CAPITOLO 2.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1 – Premessa

I dati e le banche dati rappresentano una componente fondamentale dei sistemi che si fondano sulle ICT. I dati assumono un ruolo determinante nel quadro del processo di digitalizzazione delle PA e costituiscono una componente necessaria per lo svolgimento di altre attività digitali, come l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale che richiede un'ingente quantità di dati affinché possa funzionare¹⁰⁴.

Le autorità pubbliche sono come delle banche dati (in termini di dati raccolti e conservati), perché questi sono la base per ogni decisione che le PA implementano; un tempo le informazioni erano detenute con supporto cartaceo, oggi sono raccolte e gestite tramite sistemi informatici che danno loro un valore differente rispetto al passato. L'utilizzo di tecnologie per la gestione dei dati permette una loro fruizione più veloce, una ricerca accurata e rapida, una trasmissione più immediata e istantanea, l'applicazione di nuove logiche per mezzo delle correlazioni tra i dati che la tecnologia riesce a elaborare¹⁰⁵.

Le amministrazioni pubbliche detengono quindi informazioni funzionali allo svolgimento dei loro compiti¹⁰⁶. Il tipo di informazioni di cui sono in possesso sono classificate, secondo il Libro Verde sull'informazione del settore pubblico nella società

¹⁰⁴ G. Carullo, *Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell'amministrazione digitale funzione amministrativa*, G. Giappichelli Editore, 2017, pp. 7-9.

¹⁰⁵ *Ivi*, pag. 30 e S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2018, pag. 325.

¹⁰⁶ G. Carullo, *Big Data e pubblica amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse*, Concorrenza e mercato, 2016, Vol. 23: 181-204, pag. 182.

dell'informazione, nel seguente modo: informazioni amministrative, ossia quelle che si riferiscono alle funzioni governative e dell'amministrazione stessa; informazioni non amministrative, ossia le informazioni riguardanti il mondo esterno raccolte nell'esecuzione di un pubblico mandato¹⁰⁷. Il Libro Verde, già nel 1998, identificava il considerevole potenziale che i dati rappresentano a livello di mercato; al tempo stesso specificava che i dati *non* amministrativi debbano essere oggetto di una diversa modalità di trattamento, a seconda delle diverse tipologie di informazione, e la possibilità che possano sfiorare problemi *delicati*, come la protezione dei dati¹⁰⁸.

Proprio per l'importanza che i dati assumono nella società odierna sia per i diritti e le libertà dei cittadini sia per la loro appetibilità economica è necessario che le amministrazioni bilancino le esigenze di efficientamento e ammodernamento con la tutela dei cittadini¹⁰⁹.

2. – La tutela della riservatezza e della protezione dei dati in Italia

Come affermato nell'introduzione a questo elaborato, la Costituzione italiana non prevede un esplicito riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali o del diritto alla riservatezza. Quest'ultimo è stato ricavato sulla base di una ricostruzione giurisprudenziale che è riuscita a ricostruire il diritto alla riservatezza basandosi su altre disposizioni costituzionali, in particolare sugli artt. 2, 13, 14, 15, 18, 21. Il diritto alla riservatezza così ricavato si configura quindi come ascrivibile ai diritti fondamentali della personalità¹¹⁰.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali la legislazione italiana è derivata dalle disposizioni normative dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

¹⁰⁷ COM (1998) 585, *L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa*, pag. 11

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ G. Carullo, *Big Data e pubblica amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse*, Concorrenza e mercato, 2016, Vol. 23: 181-204, pag. 204.

¹¹⁰ C. Mucio, *Codice della privacy e pubblica amministrazione – Diritto di accesso e riservatezza nella p.a. e negli enti locali*, IPSOA, 2005, pag. 5.

La legge n. 675/1996 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, rappresenta l'inizio della normativa italiana riguardo alla protezione dei dati personali. Nonostante la legge 675 trasponesse la Direttiva 95/46/CE, essa trova anche fondamento nell'articolo 4 della Convenzione di Strasburgo n.108/1981 e nella Direttiva 2002/58/CE.

La Direttiva 95/46/CE - relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - aveva l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati della Comunità Europea in materia di protezione dei dati personali al fine di evitare possibili rischi di barriere per la formazione di un mercato unico. A tale normativa "generale" si collegavano atti specifici come la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La Convenzione n.108/1981 riguarda la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. Essa era il risultato della consapevolezza del Consiglio d'Europa rispetto a un panorama in cui era presente un forte flusso di dati a carattere personale ed in cui era necessaria l'estensione della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali; con riferimento particolare al diritto al rispetto della vita privata¹¹¹.

L'articolo 4 comma 1 della Convenzione prevede che il diritto interno degli Stati firmatari adotti le misure necessarie ad attuare i principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati dal capitolo II della Convenzione stessa.

Nonostante l'importanza e la novità rappresentante della legge 675/1996 essa non tratta in modo organico e sistematico il tema della protezione dei dati personali, motivo per cui il Legislatore è giunto all'elaborazione di un Testo Unico in modo da riordinare un quadro normativo complesso¹¹². Il Codice in materia di protezione dei dati personali è stato emanato con il d.lgs. n. 196/2003

¹¹¹ Convenzione n. 108/1981, *Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale*, Preambolo.

¹¹² C. Mucio, *Codice della privacy e pubblica amministrazione – Diritto di accesso e riservatezza nella p.a. e negli enti locali*, IPSOA, 2005, pag. 10 e 15.

Dal continuo sviluppo tecnologico sono emerse nuove necessità che hanno dato l'avvio a una seconda stagione normativa in tema di protezione dati. I bisogni emersi riguardano l'esigenza di un contesto solido e coerente per quanto riguarda la protezione dei dati, un quadro normativo che possa ispirare fiducia, caratterizzato da certezza giuridica e controllo sui propri dati¹¹³. Nonostante si considerino validi sia i principi sia gli obiettivi della Direttiva 95/46/CE, questa non ha impedito la frammentazione della normativa all'interno dei diversi Paesi membri della CE in ambito di protezione dati, contribuendo così a creare una tutela disomogenea di protezione dei dati personali all'interno del territorio Europeo¹¹⁴.

La nuova stagione normativa si è aperta con l'approvazione del Regolamento 2016/679/UE conosciuto come Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR). La scelta di adottare un regolamento evidenzia una nuova strategia da parte del Legislatore europeo; un regolamento è un atto giuridico che ha portata generale, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri¹¹⁵. Questo rappresenta un evidente freno al rischio di una nuova frammentazione delle normative a livello nazionale.

Il GDPR si compone di due parti: i considerando e le norme. I primi non contengono enunciati di carattere normativo, tuttavia rivestono un ruolo di particolare importanza per comprendere la volontà del Legislatore e per conseguire una corretta interpretazione in sede giudiziaria.

Il GDPR prevede un approccio differente rispetto alla precedente direttiva che passa attraverso un rafforzamento dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che svolgono e stabiliscono il trattamento dei dati personali (i titolari)¹¹⁶. Il Regolamento, così come recita l'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso, ha l'ambiziosa finalità di proteggere le persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e la libera circolazione dei dati personali; due interessi che possono essere in contrasto tra di loro e che il GDPR cerca di armonizzare trovando un loro corretto bilanciamento¹¹⁷.

¹¹³ *GDPR*, Considerando 7.

¹¹⁴ *Ivi*, Considerando 9.

¹¹⁵ TFUE, articolo 288 comma 2.

¹¹⁶ *GDPR*, Considerando 11.

¹¹⁷ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 75.

Con d.lgs. n. 101/2018, l'Italia si adegua alle nuove disposizioni introdotte dal GDPR novellando profondamente il Codice in materia di protezione dei dati personali. L'intervento del Legislatore italiano non si limita solamente ad abrogare la normativa precedente ora sostituita dal regolamento, ma utilizza un potere normativo che le è stato conferito dal regolamento stesso in specifici settori¹¹⁸. All'interno del GDPR sono infatti presenti molteplici disposizioni che pongono in capo agli Stati membri degli obblighi riguardanti a normative nazionali per attuare e/o integrare le disposizioni del regolamento.

Oltre al ridorino normativo interno, è necessario che anche i titolari e i responsabili del trattamento dei dati si conformino alla normativa sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista tecnico, motivo per cui la Commissione Europea ha previsto 18 mesi (dopo l'entrata in vigore del Regolamento) per il completo adeguamento alle nuove disposizioni¹¹⁹.

3 – Le Pubbliche Amministrazioni come titolari del trattamento

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere titolari del trattamento dei dati personali. Possiamo affermare ciò richiamando la definizione di titolare del trattamento contenuta dal Regolamento ex art .4.

Il considerando 45 specifica che qualora il trattamento sia svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio dei pubblici poteri compete al diritto europeo o al diritto dello Stato membro individuare il titolare; il titolare in questi casi può essere un'autorità pubblica o un'altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico.

Le leggi, e i regolamenti nei casi previsti per legge, hanno il compito di determinare in modo diretto il titolare del trattamento o di designare i criteri per l'individuazione del titolare nell'ambito delle autorità pubbliche¹²⁰. Nel caso di una Pubblica Amministrazione il titolare è identificato nell'ente nel suo complesso¹²¹.

¹¹⁸ *Ivi*, pag. 11.

¹¹⁹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2847

¹²⁰ European Data Protection Board, *Linee Guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, Versione 2.0, Adottate il 7 luglio 2021, pag. 13.

¹²¹ M. Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggioli Editore, 2019, pag. 71.

Qualora manchi una legge o un regolamento *ad hoc* che individui, o dia le basi per l'individuazione del titolare del trattamento, l'autorità pubblica dev'essere considerata come titolare nel caso in cui il trattamento sia svolto nelle sue funzioni istituzionali; questo in quanto la funzione istituzione delle autorità pubbliche è espressa in una legge¹²², quindi le norme generali sulle attività e sui procedimenti amministrativi sono una base normativa consona per il trattamento dei dati comuni.

Nel caso dell'autorità pubbliche non è da escludere una realtà di contitolarità, ossia, quando in riferimento allo stesso trattamento siano presenti due o più titolari¹²³; è possibile che il diritto dell'Unione o dello Stato membro possono individuare più titolari.

Da definizione occorre ricordare che il titolare ha i compiti di individuare le finalità e i mezzi del trattamento; nel caso delle pubbliche amministrazioni il titolare è l'ente nel suo complesso al quale spetta di individuare un organo al proprio interno o delle figure dirigenziali o responsabili della struttura dei dipartimenti e/o dei servizi¹²⁴ che nell'esercizio delle proprie mansioni esercitano le funzioni di titolari del trattamento dei dati personali. La figura individuata assume le decisioni in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento in conformità con le disposizioni di legge e le funzioni dell'amministrazione a cui appartiene¹²⁵, come pure le misure di sicurezza; le spetta di valutare la coerenza normativa dei trattamenti di loro competenza, la correttezza delle relative informative, la non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità, la nomina delle varie *figure privacy*¹²⁶ e l'autorizzazione al trattamento da parte dei dipendenti (addetti) delle pubbliche amministrazioni nei rispettivi ambiti di loro competenza e dei loro ruoli¹²⁷.

¹²² T. Tessaro, M. Bertin, *Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy – La corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza*, Maggioli Editore, 2019, pag. 160.

¹²³ European Data Protection Board, *Linee Guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, Versione 2.0, Adottate il 7 luglio 2021, pag. 12

¹²⁴ Il dirigente o il "preposto" sono la figura a cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che rendono effettivamente possibile il raggiungimento degli obiettivi politici <https://www.forumpa.it/riforma-pa/il-dirigente-pubblico-incarichi-responsabilita-e-prospettive-di-riforma/>

¹²⁵ J. L. a Beccara, Stefano Girella, *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 7.

¹²⁶ Sono definite figure privacy quei soggetti come il responsabile della protezione dei dati personali o il responsabile dei trattamenti dei dati personali.

¹²⁷ J. L. a Beccara, Stefano Girella, *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 8.

I “preposti”, nonostante siano in possesso dei poteri necessari per esercitare la titolarità, non sono titolari del trattamento, in quanto la titolarità non può essere trasferita e rimane, comunque, in capo all’ente nel suo complesso¹²⁸. La possibilità di esercitare le funzioni appena descritte deriva da un principio amministrativo costituzionale, individuato nel corso del primo capitolo dell’elaborato, ossia, la possibilità di una delega di funzioni dell’ambito della propria sfera di competenza e delle responsabilità¹²⁹.

Si tratta di uno schema complesso che si adatta alla complessità organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni italiane; data la difficoltà che può derivare dall’applicazione di tale logica è necessario che tra tutte le figure e gli organi coinvolti ci sia un forte coordinamento. L’autore Jean Louis a Beccara ha cercato di sintetizzare da un punto di vista grafico lo schema presente nelle amministrazioni nel seguente modo:

Figura 1

Riproduzione dello schema di Jean Louis a Beccara e Stefano Girella tratto da *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 8.

3.1 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

¹²⁸ C. Mucio, *Codice della privacy e pubblica amministrazione, Diritto di accesso e riservatezza nella p.a. e negli enti locali*, IPSOA, 2005, pag. 113.

¹²⁹ C. Filippi, *Regolamento UE. Il Garante privacy incontra la Pa (Bari, 15/01/18) – 5*, Garante per la protezione dei dati personali, <https://www.youtube.com/watch?v=KtR11qVkzb8&list=PLVtg2nJEE4IMRjxAkocBjVpx8-fleidT&index=5>

Le Amministrazioni Pubbliche in quanto titolari del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle proprie attività devono rispettare sempre i principi individuati dall'art. 5 del GDPR.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il principio di liceità, ossia la conformità alla legge, viene specificato nell'articolo 6 (condizioni di liceità, analizzate al paragrafo 2.3).

Il principio di correttezza è associato al concetto di lealtà, il Gruppo di Lavoro art. 29¹³⁰ ha collegato in molteplici occasioni il principio alla correttezza e alla trasparenza che devono avere le informative¹³¹; sottolineando il concetto che l'informativa fornita debba far comprendere non solo le modalità del trattamento, ma anche le sue conseguenze che esso ha sull'interessato.

Il principio di trasparenza non riguarda però solo il contenuto delle informazioni, ma anche i modi in cui esse sono formulate e trasmesse agli interessati; si tratta pertanto di un principio strumentale per l'esercizio dei diritti degli interessati¹³².

I dati devono essere raccolti per finalità specifiche che devono essere esplicite e legittime. Le finalità devono essere determinate e non possono essere soggette a variazioni.¹³³

È un principio garantista che può potenzialmente incidere sull'utilizzo dei dati da parte del titolare, tuttavia un ulteriore trattamento dei dati a fine di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali.

I dati trattati devono rispettare il principio della minimizzazione ed essere quindi: adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità.

I dati devono essere esatti, e quindi aggiornati nel caso in cui sia necessario: si tratta di un principio strettamente collegato alla qualità dei dati. La qualità è di fondamentale

¹³⁰ Il Gruppo di lavoro "Articolo 29" (Art. 29 WP) era il gruppo di lavoro europeo indipendente che, fino al 25 maggio del 2018 (entrata in vigore del RGPD) aveva lo scopo di occuparsi di questioni relative alla protezione della vita privata e dei dati personali. https://edpb.europa.eu/about-edpb/more-about-edpb/article-29-working-party_it

¹³¹ M. Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggioli Editore, pag. 54.

¹³² *Ivi*, pag. 55.

¹³³ È consentita tuttavia una mutazione della finalità nel caso in cui la variazione sia compatibile con le finalità iniziali e rimanga in un determinato range come affermato dall'Opinione 03/2013 relativa alla limitazione delle finalità del Working party art. 29.

importanza soprattutto nel caso in cui si utilizzino dei processi automatizzati che fanno uso dell'IA, in quanto ciò permette una migliore e precisa correlazione tra i dati.

I dati devono seguire una limitazione di conservazione, in tale modo vengono conservati solo per il tempo limitato all'espletamento delle finalità dichiarate. L'eccezione al limite della conservazione è consentita solo per i trattamenti di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sempre però attuando misure tecniche e organizzative per il rispetto del Regolamento.

È richiesto che i titolari rispettino il principio di integrità e riservatezza che impone al titolare di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali per mezzo di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di evitare possibili trattamenti illeciti e la perdita, la distruzione o danni accidentali ai dati.

4 – Condizioni di legittimità per la raccolta dei dati nella sfera pubblica

Come affermato più volte nell'elaborato, le Pubbliche Amministrazioni trattano, attraverso sistemi digitalizzati, una grande vastità di dati, ascrivibili a categorie eterogenee¹³⁴ (personali, anonimi, anonimizzati e non personali). Una delle componenti necessarie per lo svolgimento dei compiti delle amministrazioni sono proprio i dati, in questo quadro emerge l'intreccio fra i diversi plessi normativi generali che guidano le PA, esposti nel primo capitolo, e il GDPR¹³⁵.

Il principio di legittimità per cui le amministrazioni pubbliche possono trattare dati è rinvenibile tra le condizioni di liceità del trattamento, contenuto dall'articolo 6 del Regolamento.

L'articolo 6 afferma che il trattamento è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle sei condizioni elencate:

a. È espressione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per uno o più specifiche finalità;

¹³⁴ G. Carullo, *Big Data e Pubblica Amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse*, Concorrenza e mercato, Vol. 23, 2016, 181:204, pag. 182.

¹³⁵ S. Franca, *La semplificazione nelle modalità di trattamento di dati personali da parte della pubblica amministrazione*, Diritto Pubblico, Volume 2, Il Mulino Rivisteweb, 2021, pag. 637.

- b. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d. Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e. Il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.

Tutte le condizioni di liceità possono essere applicate ai trattamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, a eccezione della lettera f) riguardante il perseguimento dell'interesse legittimo; l'eccezione è dovuta proprio per la natura stessa delle PA¹³⁶.

Il consenso è una delle condizioni di legittimità per il trattamento dei dati, tuttavia, è la situazione meno ricorrente all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. La ragione di questo è evidente dalla lettura del considerando 43 del Regolamento, in quanto il consenso deve essere espresso in modo libero e non può rappresentare un presupposto valido per il trattamento dei dati nel caso di un'evidente asimmetria tra il titolare e l'interessato. La sproporzione presente tra un'autorità pubblica e un cittadino rende improbabile la spontaneità e la volontarietà del consenso espresso in tutte le specifiche situazioni.

Secondo alcuni giuristi, proprio per la peculiare posizione che ricoprono le PA, gli interessati vedono annullata la propria capacità di autodeterminazione nel settore pubblico in merito al trattamento dei dati personali¹³⁷. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui la condizione del consenso o quella dell'esecuzione del contratto sussistano anche

¹³⁶ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 365.

¹³⁷ G. Carullo, *Big Data e Pubblica Amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse*, Concorrenza e mercato, Vol. 23, 2016, 181:204, pag. 192.

nell'ambito delle PA: si tratta di casi in cui le PA si pongono su un piano paritetico rispetto al cittadino (ad esempio, il rapporto contrattuale all'interno delle PA)¹³⁸. Per quanto riguarda la condizione di legittimità legata al trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica essa è come noto espressamente residuale rispetto alle altre. Essa trova tuttavia una sua possibile applicazione nei contesti emergenziali e specificamente ad esempio nel contesto sanitario.

Le condizioni che saranno prese in analisi, strumentali alla trattazione e che evidenziano quello che può essere definito un regime particolare di trattamento dei dati personali, sono quelle più ricorrenti, in quanto congenite all'attività amministrativa¹³⁹, e sono: l'ottenimento dei dati imposto dalla legge, quindi, un obbligo legale a cui è sottoposto il titolare del trattamento; la necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Gran parte delle attività dell'amministrazione possono essere ricomprese nelle nozioni di "interesse pubblico" ed "esercizio dei pubblici poteri", questo perché nel nostro sistema istituzionale spetta agli apparati amministrativi eseguire i compiti di interesse pubblico¹⁴⁰. Di fatti al comma 1-bis, dell'articolo 2-ter, del Codice Novellato è confermato che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è consentito per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio dei pubblici poteri ad essa attribuita.

Le situazioni di trattamento per obbligo legale e necessità di esecuzione di un compito di interesse pubblico devono rispettare l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), l'articolo 7 e 8 CDFUE (rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e diritto alla protezione dei dati personali) e l'articolo 52 CDFUE.

L'articolo 8, comma 2, CEDU afferma che l'ingerenza nella vita privata è legittimata dalla necessità. La necessità, secondo quanto disposto dalla Corte EDU, implica che sussista una pressante esigenza sociale di agire in un determinato modo e che la misura adottata sia proporzionata al legittimo scopo perseguito¹⁴¹.

¹³⁸ C. Mucio, *Codice della privacy e pubblica amministrazione, Diritto di accesso e riservatezza nella p.a. e negli enti locali*, IPSOA, 2005, pag. 78.

¹³⁹ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 358.

¹⁴⁰ *Ivi*, pag. 359.

¹⁴¹ *Ivi*, pag. 363.

L'articolo 52 della CDFUE predispone che le possibilità di limitazione delle libertà e dei diritti riconosciuti dalla Carta (in questo caso gli artt. 7 e 8) devono essere previste dalla legge e devono rispettare comunque il contenuto essenziale dei diritti; i diritti possono essere limitati solo nei casi in cui sussista la necessità e rispondano alle finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione o dall'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, nel rispetto del principio di proporzionalità¹⁴².

L'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento introduce la possibilità di normare con disposizioni più specifiche per l'applicazione delle condizioni delle lettere c) ed e).

Proseguendo, il paragrafo 3, determina che debba essere il diritto dell'Unione o dello Stato membro la base su cui si fonda il trattamento dei dati delle lettere c) ed e). Tale base giuridica ha il compito di individuare altresì la finalità del trattamento, le condizioni per la liceità del trattamento, specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Viene quindi rimessa agli Stati membri la possibilità di individuare quale fonte interna possa individuare i trattamenti necessari per l'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri.

In Italia l'articolo 2-ter del Codice Novellato stabilisce che la base giuridica sia la legge e, nei casi previsti dalla legge, il regolamento o atti amministrativi generali. Si tratta di una scelta altamente restrittiva, ma di conseguenza altamente garantista¹⁴³, questo per garantire che nonostante un regime particolare di trattamenti in ambito pubblico (che prescindono dal consenso) non ne consegua un abbassamento del livello della tutela dei diritti e delle libertà delle persone¹⁴⁴.

Le amministrazioni pubbliche, nel loro ruolo di titolari, hanno la possibilità di comunicare dati personali comuni tra di loro per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri se ciò è previsto dalla legge¹⁴⁵ o per

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ivi*, pag. 92.

¹⁴⁴ *Ivi*, 358.

¹⁴⁵ *D.lgs.* 196/2003, art. 2-ter, comma 2.

esercitare i pubblici poteri che sono a esse attribuite¹⁴⁶. Questa possibilità di comunicazione¹⁴⁷, che può avvenire anche senza il consenso dell'interessato, mette in luce la particolarità del regime in cui si trovano a svolgere il ruolo di titolari le autorità pubbliche in connessione alle proprie funzioni.

I dati trattati dalle amministrazioni pubbliche, elaborati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, possono essere comunicati o diffusi¹⁴⁸ a soggetti che intendono trattarli per altre finalità¹⁴⁹ se ciò è:

a) *previsto dalla legge* (o da un regolamento nei casi previsti dalla legge) per l'adempimento a cui è soggetto un titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare.;

b) consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essere attribuiti.

Nel caso della seconda opzione è richiesto che almeno dieci giorni prima della comunicazione o della diffusione venga data notizia di ciò al Garante. Il Garante è l'autorità indipendente di controllo istituita con il GDPR con il fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche nel quadro del trattamento dei dati personali e della libera circolazione dei dati nel territorio dell'Unione ex art. 51. La notifica al Garante denota una scelta garantista da parte del Legislatore mettendo in atto un bilanciamento tra ciò che sono i diritti e le libertà degli individui con la necessità di svolgere l'incarico istituzionale delle pubbliche amministrazioni; un bilanciamento necessario anche alla luce del fatto che maggiore è la circolazione del dato maggiore è la probabilità che possa verificarsi una violazione dello stesso.

¹⁴⁶ *Ibidem*, art. 1-bis.

¹⁴⁷ La definizione di comunicazione è rinvenibile all'art. 2-ter, comma 4 del d. lgs. 196/2003: *il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'unione europea, dalle persone autorizzate virgola in qualunque forma.*

¹⁴⁸ La definizione di diffusione è rinvenibile all'art. 2-ter, comma 4 del d. lgs. 196/2003: *il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati virgola in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.*

¹⁴⁹ D.lgs. 196/2003, art. 2-ter, comma 3.

Il Considerando 31 del Regolamento definisce ulteriori dettagli da rispettare nei casi di richiesta di comunicazione da parte delle autorità pubbliche, la quale deve essere sempre scritta, motivata e occasionale. Inoltre, le comunicazioni non possono riguardare un intero archivio o convogliare in una interconnessione di archivi.

4.1 – Condizioni di liceità per dati particolari

Proprio per le caratteristiche e per i ruoli posti in capo alle PA, è possibile che esse siano in possesso di dati particolari, precedentemente definiti come dati sensibili. Le categorie particolari di dati personali sono quelli che riguardano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona¹⁵⁰.

L'articolo 9 del GDPR è peculiare nella disciplina di tali dati in quanto si apre con un divieto generale di trattamento. Tuttavia, il secondo paragrafo elenca delle eccezioni a tale divieto. La *ratio* di tale divieto deriva dal fatto che proprio per la peculiarità di tale categoria di dati, essi devono godere di una tutela rafforzata¹⁵¹.

Due delle condizioni eccezionali individuate dall'articolo 9 del GDPR sono il trattamento di categorie di dati particolari per motivi di interesse pubblico rilevante, paragrafo 2, lettera g), e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, paragrafo 2, lettera i); per ambedue le condizioni i motivi di interesse pubblico rilevanti devono basarsi sul diritto dell'UE o sul diritto dello Stato membro.

La base per il trattamento in tali casistiche in Italia è disciplinata dall'articolo 2-*sexies* del Codice Novellato; l'art. 2-*sexies* permette, nel settore pubblico, di trattare i dati particolari nel caso in cui ciò sia previsto dal diritto dell'Unione, e di conseguenza nel

¹⁵⁰ GDPR, art. 9, comma 1.

¹⁵¹ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Garante europeo della protezione dei dati, Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati: edizione 2018*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2019, pag. 108.

diritto interno da leggi (o nel caso lo preveda la legge da regolamenti). Le norme devono indicare: le tipologie di dati che possono essere trattati; le operazioni eseguibili; il motivo di interesse pubblico rilevante; le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'articolo 2-*sexies* al secondo comma contiene un lungo ed esaustivo elenco di materie che determinano gli interessi pubblici rilevanti che autorizzano il trattamento di dati particolari da parte delle autorità pubbliche¹⁵².

4.2 – Dati relativi a condanne penali e reati

I dati relativi a condanne penali o reati possono essere trattati solo sotto il controllo di un'autorità pubblica o solo se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro¹⁵³. Secondo una parte della dottrina le PA operano in un regime particolare nel quadro dei trattamenti dei dati personali, ed è proprio questo regime che permette alle autorità pubbliche di trattare questa tipologia di dati, sempre e solo nello svolgimento delle proprie funzioni, anche in assenza di una norma specifica¹⁵⁴.

Il Codice Novellato, per mezzo dell'art. 2-*octies* rimanda al d.lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In questo modo il Legislatore norma e stabilisce i principi del trattamento, attuando il Regolamento, da parte delle autorità pubbliche circa i dati concernenti le condanne penali e i reati.

5 – Gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in quanto titolari del trattamento

Il GDPR detta un regime della responsabilità particolarmente preciso.

Il titolare, indipendente dal fatto che si tratti un privato o di un'autorità pubblica, è responsabile per tutti i trattamenti dei dati personali che effettua direttamente, o che vengono svolti per conto suo.

¹⁵² F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 370.

¹⁵³ *GDPR*, art. 10.

¹⁵⁴ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 356.

L'attribuzione del ruolo di titolari alle autorità pubbliche comporta una serie di doveri in capo alle stesse. Il GDPR si contraddistingue rispetto alla direttiva precedente proprio per l'introduzione del concetto di responsabilizzazione del titolare (ex art. 24), denominato anche *accountability*.

Il Capo IV del Regolamento individua una serie di obblighi cui il titolare deve adempiere.

La nuova impostazione normativa, derivante dal Regolamento, attribuisce alla figura del titolare un ruolo in prima linea nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Ciò è desumibile dalla lettura dell'articolo 24, dedicato alla responsabilità del titolare del trattamento: “ *Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario*”.

Il primo paragrafo dell'articolo richiede che il titolare assuma un ruolo proattivo¹⁵⁵ dimostrando di adottare concretamente tutte le misure per l'implementazione del Regolamento.

Principalmente gli obblighi che incombono sul titolare sono: la redazione delle informative; la nomina dei soggetti del trattamento e tutte le misure tecniche organizzative volte ad assicurare la tutela dei diritti degli interessati e il rispetto del Regolamento¹⁵⁶.

5.1 – Privacy by design e privacy by default

Il Regolamento fa riferimento numerose volte a “*misure tecniche e organizzative*” adeguate, che sono un obbligo generale in capo al titolare ex art. 25. Le misure individuate dal Regolamento, che rappresentano una novità, sono quelle della protezione dei dati fin

¹⁵⁵ T. Tessaro, M. Bertin, *Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy – La corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza*, Maggioli Editore, 2019, pag. 128.

¹⁵⁶ S. Franca, *La semplificazione nelle modalità di trattamento di dati personali da parte della pubblica amministrazione*, Diritto Pubblico, Volume 2, Il Mulino Rivisteweb, 2021, pag. 636.

dalla progettazione (*privacy by design*) e la protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*).

Il concetto di *privacy by design*, nonostante rappresenti una novità a livello di normativa europea, è un concetto che è stato enunciato nel corso della 32^a Conferenza Mondiale dei Garanti della Privacy, tenutasi a ottobre 2010 a Gerusalemme¹⁵⁷.

L'ideazione del concetto si basa sull'assunto che sia meglio prevenire piuttosto che correggere, per cui i possibili problemi devono essere valutati nel corso della progettazione del trattamento; secondo questa impostazione la *privacy* è la “stella polare” da seguire non solo nel corso della progettazione, ma nell'intero processo del trattamento, fino alla sua conclusione.

La *privacy by design* così come prevista dal Regolamento prevede che il Titolare debba “*tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura e dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, come anche i rischi aventi probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento*”¹⁵⁸, in particolare l'articolo fa riferimento a misure come la pseudonomizzazione e la minimizzazione dei dati personali.

Si tratta di misure molto efficaci al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati in possesso del Titolare, tali tecniche possono avere un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto in un contesto come quello delle amministrazioni pubbliche in cui un possibile *data breach* avrebbe delle gravi conseguenze per i diritti degli interessati. Difatti il principio della *privacy* fin dalla progettazione è stato inserito come principio guida del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023¹⁵⁹.

La minimizzazione dei dati è un principio enunciato dall'art. 5 del Regolamento, secondo il quale, i dati richiesti non devono eccedere rispetto alle finalità. La minimizzazione dei dati si dimostra di fondamentale importanza se considerata in relazione agli obblighi di trasparenza che incombono sulle pubbliche amministrazioni. La

¹⁵⁷ Monica Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggioli Editore, 2019, pag. 63.

¹⁵⁸ *GDPR*, art. 25, paragrafo 1.

¹⁵⁹ Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023*, pag. 5.

digitalizzazione delle PA permette di esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi a una platea maggiore di persone e in modo immediato aumentando esponenzialmente le possibilità di violazione della privacy degli interessati rispetto a quanto succedeva con il cartaceo; è necessario che ci sia una spinta maggiore del legislatore della privacy by design in quanto molti degli atti amministrativi seguono modelli vecchi, non prevedendo quindi una minimizzazione dei dati¹⁶⁰.

La pseudonomizzazione è un modo di trattare i dati personali in modo che i dati non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive; tuttavia, le informazioni aggiuntive devono essere conservate in modo separato e sottoposte a misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile¹⁶¹.

Diversamente la *privacy by default*, prevede che il titolare del trattamento adotti misure tecniche e organizzative predefinite; in tale modo si garantisce per impostazione predefinita la protezione dei diritti e delle libertà delle persone.

Con l'impostazione *by default* si: individuano i dati necessari per l'espletamento delle finalità dichiarate all'interessato; si limitano le possibilità di accesso in modo che non possa accedere ai dati trattati un numero di indefinito di soggetti.

Non tutte le persone all'interno dell'amministrazione possono trattare i dati personali, per poter svolgere questa attività è necessario che il soggetto sia istruito adeguatamente e autorizzato al trattamento dal titolare o dal responsabile (leggendo in combinato disposto gli artt. 4 e 29 del GDPR)¹⁶². Diventa centrale l'istruzione, di conseguenza la formazione delle persone coinvolte nel trattamento.

La figura "autorizzata" al trattamento non è approfondita all'interno del Regolamento che è definita come *terzo* ex art. 4, mentre il Codice Novellato per mezzo dell'articolo 2-*quaterdecies* prevede sia la possibilità di designare determinate persone

¹⁶⁰ <https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/gdpr/gdpr-ecco-come-funziona-la-privacy-by-design-nelle-pa/>

¹⁶¹ GDPR, art. 4, numero 5.

¹⁶² N. Arnaboldi, *La nuova Privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. n. 101/2018)*, Maggiori Editore, 2018, pag. 45.

fisiche al trattamento, sia che il titolare o il responsabile individuino le modalità più opportune per l'autorizzazione al trattamento (per cui l'atto di designazione)¹⁶³.

La dottrina ritiene che l'atto di designazione delle persone autorizzate al trattamento debba essere scritto in quanto sul titolare e sul responsabile incombe l'obbligo di dimostrare la conformità del trattamento; l'atto deve contenere in modo analitico le operazioni di trattamento consentite e autorizzate e quelle vietate¹⁶⁴. Inoltre, l'atto dev'essere noto e compreso ai soggetti autorizzati i quali dovranno accettare la mansione, sempre per iscritto¹⁶⁵.

Qualora il dipendente pubblico, autorizzato al trattamento, utilizzasse i dati per finalità differenti da quelle predisposte dalla legge, agisce in modo illegittimo con una responsabilità personale, di cui deve rispondere in virtù della responsabilità del funzionario della PA, ex art. 28 della Costituzione (già esposto all'interno del capitolo 1 del presente elaborato).

La *privacy by default* richiede uno sforzo minore da parte del titolare, perché deve individuare una formula predefinita di misure tecniche e organizzative, tuttavia sulla base della quantità, della qualità e della tipologia di dati trattati da parte delle PA è preferibile l'opzione *by design*. La necessità di un maggiore investimento e applicazione del principio di *privacy* fin dalla progettazione emerge dal già citato Piano Triennale per l'informatica che lo definisce come un principio guida.

5.2 – Il responsabile del trattamento (o RDT)

La definizione di responsabile è contenuta nell'articolo 4 del Regolamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o ogni altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Possiamo quindi concludere che è la figura che materialmente elabora i dati personali per conto del titolare¹⁶⁶.

¹⁶³ *Ivi*, pag. 47.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ *Ivi*, pag. 48.

¹⁶⁶ *Ivi*, pag. 77.

Il responsabile può essere nominato dal titolare unicamente nei casi in cui la figura sia in possesso delle garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato¹⁶⁷. Nel caso delle amministrazioni pubbliche si tratta di una figura che è esternalizzata rispetto all'ente proprio per le qualità che deve possedere; inoltre, il testo del Regolamento lascia spazio a interpretazione riguardo alla possibilità di un RDT interno o esterno all'organizzazione, tuttavia, la dottrina è orientata verso la preferenza di una figura esterna¹⁶⁸.

Le PA hanno il compito di verificare che il soggetto nominato abbia: una competenza qualificata (la qualificazione viene data in base alla normativa UNI 11697:2017¹⁶⁹ e la frequenza a eventuali corsi di aggiornamento, adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione); garanzie di affidabilità fondate su aspetti etici e deontologici (per esempio l'assenza di condanne penali); un'organizzazione d'impresa che garantisca i requisiti richiesti dal GDPR.

Le PA devono designare il RDT mediante contratto o un altro atto giuridico vincolante redatto in forma scritta, anche in forma elettronica¹⁷⁰.

Per le Pubbliche Amministrazioni la scelta del contraente esterno per la funzione di responsabile del trattamento non è una scelta svincolata, ma deve seguire le regole per la selezione pubblica del contraente in conformità ai principi generali della PA di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa¹⁷¹. La selezione del fornitore del servizio deve seguire un processo pubblicistico nel caso delle amministrazioni in base alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; i documenti di gara in questi casi devono definire quali siano i criteri per l'assegnazione dell'offerta, che sono quelli sopra elencati tra le caratteristiche che deve avere il responsabile.

¹⁶⁷ GDPR, art. 28, paragrafo 1.

¹⁶⁸ M. Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggioli Editore, 2019, pag. 77.

¹⁶⁹ La normativa prevede un corso di almeno 60 ore per le persone che vogliono ricoprire il ruolo.

¹⁷⁰ N. Arnaboldi, *La nuova Privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. n. 101/2018)*, Maggioli Editore, 2018, pag. 42.

¹⁷¹ Network dei RPD delle autorità pubbliche amministrative indipendenti, *Documento n. 2 – il responsabile del trattamento dei dati personali*, 4 luglio 2022, pag.14.

Il contratto, o altro atto giuridico, ha lo scopo di vincolare il responsabile al titolare e determina gli elementi essenziali del trattamento come l'oggetto del trattamento, la durata, le finalità, il tipo di dati, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare¹⁷².

L'atto giuridico che disciplina il rapporto tra le due figure può essere basato su clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea o da un'autorità di controllo. Sono state adottate con la decisione (UE) 2021/195¹⁷³ da parte della Commissione Europea 10 clausole tipo relative al rapporto titolare-responsabile.

L'esistenza delle clausole tipo agevola i titolari nella definizione dei requisiti oggettivi per la designazione del responsabile¹⁷⁴.

Il contratto, o altro atto giuridico, deve prevedere una serie di elementi in riferimento al responsabile che sono individuati dall'art. 28, paragrafo 3, del GDPR:

- i dati personali devono essere trattati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza;

- adottare tutte le misure di sicurezza ex art. 32 del regolamento, quindi adozione delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello minimo di sicurezza adeguato al rischio;

- divieto di ricorrere a un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare:

- assistenza al titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura possibile, per soddisfare le richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

- assistenza al titolare per garantire gli obblighi previsti dagli articoli da 32 a 36, ossia, l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate, informare senza ingiustificato ritardo il titolare di una violazione dei dati personali, effettuazione della valutazione d'impatto (o DPIA) sulla protezione dei dati personali e, eventualmente, nella consultazione preventiva se la DPIA presenta un rischio elevato;

¹⁷² GDPR, art. 28, paragrafo 3.

¹⁷³

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&qid=1674050201406>

¹⁷⁴ Network dei RPD delle autorità pubbliche amministrative indipendenti, *Documento n. 2 – il responsabile del trattamento dei dati personali*, 4 luglio 2022, pag.16

- la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo il termine della prestazione de servizi di trattamento e cancellazione delle copie esistenti;

- messa a disposizione del titolare del trattamento di tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Qualora un'istruzione violi il Regolamento è onere del responsabile informare il titolare.

I casi più frequenti di RDT nelle Pubbliche Amministrazioni sono rappresentati dai fornitori di assistenza informatica che per supportare i sistemi delle PA hanno sistematicamente accesso ai dati, anche se l'accesso e il trattamento dei dati non rappresentano l'oggetto principale del servizio che viene offerto.

L'altro caso frequente è quello dei servizi di *cloud* per cui la PA che trasferisce, o in tutto o in parte, i dati personali trattati su un servizio di *cloud*, quest'ultimo deve essere considerato responsabile del trattamento¹⁷⁵.

La PA nella selezione del responsabile deve tenere in considerazione che i processi, i prodotti e i servizi forniti dall'esterno non deve influenzare negativamente la capacità del titolare di rilasciare ai propri interessati prodotti e servizi conformi, intesi come *privacy compliance*¹⁷⁶.

5.3 – Il registro del trattamento dei dati

Un altro obbligo che incombe sulle Amministrazioni Pubbliche in quanto titolari e/o responsabili del trattamento è quello della tenuta e della compilazione del registro delle attività di trattamento.

Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, deve contenere le attività del trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare e del

¹⁷⁵ Network dei RPD delle autorità pubbliche amministrative indipendenti, *Documento n. 2 – il responsabile del trattamento dei dati personali*, 4 luglio 2022, pag. 29.

¹⁷⁶ J. L. a Beccara, Stefano Girella, *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 11.

responsabile; deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo quando richiesto¹⁷⁷.

Il registro non è obbligatorio, se non in alcuni casi, tra cui rientra il caso dei trattamenti effettuati dalle PA¹⁷⁸. L'obbligatorietà del registro è prevista: per le imprese/organizzazioni con più di 250 dipendenti; se il trattamento effettuato può rappresentare un rischio per i diritti e per le libertà dell'interessato; se il trattamento non è occasionale o include il trattamento di categorie particolari di dati ex artt. 9-10. Per occasionalità s'intende quando un trattamento non viene eseguito il modo regolare e si verifica al di fuori dell'usuale svolgimento delle attività del titolare o del responsabile¹⁷⁹.

Le casistiche individuate dall'art. 30, paragrafo 5, sono alternative, per cui è necessario che ricorra anche una sola di esse per l'obbligo di redazione del registro. Nel caso delle amministrazioni pubbliche ricorrono, anche contemporaneamente, le casistiche che determinano l'obbligatorietà del registro.

Il registro deve contenere al proprio interno il nome e i dati di contatto del titolare (e del contitolare, se presente), del rappresentante del titolare e del responsabile della protezione dei dati. Deve definire le finalità del trattamento, le categorie di interessati e di dati personali e di destinatari.

Ove possibile, il registro deve contenere i termini ultimi per la cancellazione dei dati e una descrizione generale delle misure sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 del Regolamento.

Oltre agli elementi individuati dall'articolo 30, il Garante¹⁸⁰ italiano ha specificato che sarebbe opportuno indicare la base giuridica del trattamento.

Si tratta quindi di un documento che censisce e analizza tutti i trattamenti effettuati; può essere anche definito come uno strumento di analisi perché si rivela utile per

¹⁷⁷ GDPR, art. 30.

¹⁷⁸ T. Tessaro, M. Bertin, *Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy – La corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza*, Maggioli Editore, 2019, pag. 136.

¹⁷⁹ Gruppo di lavoro ex art. 29, *Position paper*, nota 1, adottato il 19 aprile 2018.

¹⁸⁰ Garante, provvedimento n. 121 del 22 febbraio 2018.

verificare le possibili implicazioni relative a un trattamento, sia presente sia futuro¹⁸¹. Il documento facilita il riscontro fattuale dei rischi provenienti dal trattamento e l'individuazione di misure di sicurezza adeguate. Il documento rappresenta un onere gravoso per il titolare, sia per la sua novità sia per la sistematicità e le risorse che sono richieste per la sua compilazione, ma rappresenta al tempo stesso uno dei principali elementi di *accountability* di cui dispongono il titolare e il responsabile.

Il registro deve essere regolarmente aggiornato perché dev'essere corrispondere all'effettività dei trattamenti¹⁸².

Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni il registro se redatto in forma elettronica, essendo un documento, deve essere tenuto considerando le disposizioni delle disposizioni del CAD in merito al documento informatico¹⁸³ e deve soddisfare i requisiti di forma scritta prevista dal CAD.

Ex art. 20, comma 1-bis, del CAD per documento informatico è soddisfatta la forma scritta ed è efficace “ *quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità*”.

Un documento per essere immodificabile deve essere formato in modo che la forma e il contenuto non possano essere alterati nelle fasi di tenuta e di accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione¹⁸⁴. Il documento deve essere identificato in modo

¹⁸¹ N. Arnaboldi, *La nuova Privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. n. 101/2018)*, Maggioli Editore, 2018, pag. 137.

¹⁸² *Ivi*, 145.

¹⁸³ Documento informativo definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del CAD, come “*il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”.

¹⁸⁴ *D.P.C.M.*, art. 3, comma 2, 13 novembre 2014.

univoco e memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione¹⁸⁵.

5.4 – Sicurezza e notifica della violazione

La sezione due del Capo IV del Regolamento è rubricato “Sicurezza dei dati personali” ed è dedicata alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità garante e alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

La sicurezza del trattamento all’interno del GDPR ha sia la valenza di principio sia di obbligo nei confronti dei titolari. L’art. 32 dà al titolare il compito di analizzare e di tenere conto del contesto nel suo complesso e del quadro in cui opera al fine di adottare le misure tecniche e organizzative che siano adeguate alla probabilità¹⁸⁶ e alla gravità¹⁸⁷ del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La passata direttiva riguardante la *privacy* individuava delle misure di sicurezza minime che il titolare dovesse obbligatoriamente adottare, diversamente nel Regolamento il legislatore ha inserito un elenco indicativo di misure che il titolare può adottare. Questo approccio differente denota ancora una volta la volontà di responsabilizzare il titolare del trattamento, con un ruolo proattivo nella garanzia dei diritti e delle libertà delle persone.

Le misure individuate dal Regolamento sono:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza; l’integrità, la disponibilità dei servizi di trattamento. Sempre di più i sistemi informatici devono avere delle capacità di resilienza ai possibili attacchi informatici;

¹⁸⁵ *Ivi*, comma 3.

¹⁸⁶ La probabilità: *esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi e del rischio.*

<https://www.treccani.it/vocabolario/probabilita/>

¹⁸⁷ La gravità: *le ripercussioni dell’evento una volta che è accaduta sui diritti e sulle libertà dell’interessato.*

c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e di sicurezza del trattamento. Si tratta di stress test che vengono eseguiti sui sistemi informatici che devono tenere conto della tipologia di dati trattati e della gravità di ripercussioni sui diritti e le libertà degli interessati dovuti a un *data breach*.

L'art. 32 fa riferimento ai codici di condotta, approfonditi nella loro specificità all'art. 40, essi sono degli strumenti che permettono la corretta applicazione del GDPR in funzione delle specificità dei diversi settori di trattamento e alle esigenze specifiche che emergono. Un codice di condotta deve essere presentato da associazioni o da altri organismi che rappresentano le categorie di titolari o di responsabili all'autorità di controllo competente, il Garante, che deve dichiarare ammissibile la proposta di codice di condotta e, successivamente, decidere se approvare o meno la proposta stessa.

I codici di condotta possono essere proposti anche a livello transnazionale, con un meccanismo differente di approvazione; tuttavia, per quanto riguarda un ipotetico codice di condotta delle PA è improbabile che esso venga proposto a livello sovranazionale. Ciò è dovuto al fatto che in Europa sono presenti ancora tradizioni amministrative molto diverse tra di loro rendendo di fatto difficile immaginare al momento un codice di condotta per la PA di natura transnazionale¹⁸⁸.

Si tratta di uno strumento che è fortemente auspicato per le PA in quanto rappresenterebbe un ottimo modo per standardizzare i trattamenti nell'ambito dell'amministrazione.

Si richiede al titolare che adotti un *risk based approach* che è strettamente collegato al principio di *accountability*: in altri termini è il titolare che deve effettuare una valutazione delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire un trattamento in sicurezza.

Nel caso delle PA le misure di sicurezza delle ICT sono soggette a dei vincoli imposti dall'AgID. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha infatti fissato delle misure di

¹⁸⁸ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 366.

sicurezza minime che devono essere rispettate da tutte le PA in Italia, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro dimensione, in modo da contrastare le minacce informatiche più frequenti¹⁸⁹. La PA nella sua funzione di titolarità deve coordinarsi in modo adeguato con l'ufficio dirigenziale preposto all'attuazione delle misure di sicurezza individuate dall'AgID.

Nonostante un *risk based approach* da parte del titolare, il *data breach* è un'evenienza che può sempre verificarsi come numerosi casi di attualità dimostrano. Con *data breach* si intende una violazione della sicurezza, accidentale o illecita, che può comportare la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati¹⁹⁰. In caso di una violazione di sicurezza si può incorrere in una compromissione dell'integrità, della riservatezza e della disponibilità dei dati personali.

Nel caso la violazione avvenga e rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche le PA, in qualità di titolari del trattamento, devono notificare la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, e se possibile entro 72 ore dalla conoscenza della violazione¹⁹¹.

Le PA devono tenere la documentazione di qualsiasi tipo di violazione dei dati personali, comprendendo le circostanze, le conseguenze e i provvedimenti per il suo contrasto.

Oltre alla comunicazione all'autorità di controllo, qualora la violazione implichi un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, la PA deve comunicare la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione deve descrivere l'accaduto in modo semplice, con i contatti del responsabile della protezione dati o un altro contatto da cui ottenere maggiori informazioni, deve contenere le probabili conseguenze derivanti dalla violazione e descrivere le misure adottate per contrastare la violazione e i suoi effetti negativi.

L'articolo 33, paragrafo 2, prevede delle eccezioni per il titolare alla comunicazione della violazione all'interessato: l'adozione di misure tecniche e organizzative che rendono impossibile la comprensione dei dati (come la cifratura); la messa in atto di misure che

¹⁸⁹ <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

¹⁹⁰ Definizione del Garante: <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach>

¹⁹¹ *GDPR*, art. 33.

scongiurano il sopraggiungere di rischi elevati per l'interessato; la comunicazione richiede sforzi sproporzionati.

Nel caso delle PA una delle casistiche più ricorrenti è la terza, ossia, la richiesta di uno sforzo sproporzionato da parte del titolare di comunicare a tutti gli interessati la violazione, questo proprio per la quantità dei dati trattati dalle amministrazioni pubbliche. Per questi casi il GDPR prevede che ci sia la possibilità di una comunicazione pubblica per trasmettere la notizia della violazione agli interessati.

Nonostante l'AgID preveda misure di sicurezza anche avanzate, sono avvenuti alcuni data breach nelle PA. Secondo alcuni un *data breach* di una grande PA, come ad esempio il Comune di Milano o di Roma, potrebbe avere effetti "letali" proprio per la quantità, ma soprattutto per la tipologia dei dati trattati dalle stesse¹⁹².

5.5 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (o DPIA) è una valutazione che il titolare deve mettere in atto quando un trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie, considerando la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. In questi casi la DPIA deve essere effettuata prima che abbia inizio il trattamento.¹⁹³

L'utilizzo della formula "nuove tecnologie" rappresenta una scelta lungimirante da parte del legislatore in quanto l'utilizzo di un criterio dinamico permette l'adattamento ai cambiamenti tecnologici nel tempo, che oggi sono sempre più veloci. Inoltre, l'articolo 35 contiene un elenco, non tassativo, di quelli che possono rappresentare dei trattamenti con rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e sono:

- la valutazione sistemica e globale di aspetti personali relativi a persona fisiche, basato su un trattamento automatizzato e sulla quale si basano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo su tali persone;

¹⁹² <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/data-breach-nella-pa-possibili-effetti-e-come-prevenirli/>

¹⁹³ GDPR, art. 35, paragrafo 1.

- il trattamento su larga scala di dati particolari e di dati relativi a condanne penali e reati;
- la sorveglianza sistemica su larga scala.

Le PA alla luce delle previsioni dell'art. 35 sarebbero obbligate a eseguire le valutazioni di impatto in tutti i casi in cui utilizzano nuove tecnologie, quali in prima battuta i software di IA oppure in cui vengono eseguiti trattamenti su larga scala anche di dati particolari, oppure quando viene eseguita sorveglianza su larga scala o sono stati adottati trattamenti automatizzati su cui di basano le decisioni della PA (*VeRa*¹⁹⁴ per Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate oppure *Graduatorie GPS*¹⁹⁵ per il Ministero dell'Istruzione).

Tuttavia, il paragrafo 10 dell'articolo afferma che qualora la condizioni di legittimità del trattamento sia la necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare, allora la DPIA non deve essere eseguita dal titolare *se* è la base giuridica dei trattamenti stessi ad aver effettuato la valutazione di impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica. La valutazione d'impatto incombe quindi sulle PA nel caso in essa non sia stata eseguita a monte da parte del Legislatore.

La DPIA, laddove quindi necessaria, deve contenere una descrizione sistemica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, la valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i rischi.

Le valutazioni d'impatto devono essere svolte alla luce della ISO/IEC 29134 e 29151¹⁹⁶ che sono due normative che individuano gli standard oggettivi per la procedura di valutazione d'impatto. Secondo la dottrina è auspicabile che la DPIA venga svolta attraverso processi automatizzati di calcolo mediante una matrice di rischio per valutare la probabilità e l'impatto delle conseguenze derivanti dal trattamento. Secondo questa corrente della dottrina è possibile agevolare l'operato di chi la deve eseguire e ridurre le possibilità di errori e l'omissione di adempimenti¹⁹⁷.

¹⁹⁴ <https://privacy-network.it/osservatorio/vera/>

¹⁹⁵ <https://privacy-network.it/osservatorio/graduatorie-gps/>

¹⁹⁶ J. L. a Beccara, Stefano Girella, *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 19.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

Le PA, in quanto titolari del trattamento, devono consultare l'autorità di controllo prima di dare seguito al trattamento nel caso in cui la DPIA indichi un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio¹⁹⁸.

Nel caso in cui il trattamento riguardi l'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del titolare, in particolare relativo alla protezione sociale e alla sanità pubblica, il diritto dello Stato membro può prescrivere che i titolari consultino l'autorità di controllo e ne ottengano l'autorizzazione preliminare.

Le PA nella richiesta di consultazione preventiva, in relazione a un rischio elevato evidenziato dalla DPIA, devono indicare: le responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento; le finalità e i mezzi del trattamento previsto; le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; la DPIA; ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo¹⁹⁹.

5.6 – Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

I responsabili della protezione dei dati sono una nuova figura nel contesto della protezione dei dati personali; gli articoli che riguardano tale figura sono dal 37 al 39 del Regolamento.

La figura può essere individuata o su base volontaria o su base obbligatoria: nel caso delle PA il DPO è una figura obbligatoria.

L'art. 37, paragrafo 1, del Regolamento prevede infatti che nel caso di trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche o da un organismo pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, dev'essere designato un DPO da parte del titolare e del responsabile. Nel caso delle amministrazioni pubbliche è possibile che sia individuato un unico DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenendo conto della loro struttura e organizzazione.

La figura del DPO può essere un dipendente del titolare o del responsabile oppure essere legato a essi con un contratto di servizi, per cui esternalizzato. I dati di contatto del DPO devono essere pubblicati e trasmessi all'autorità di controllo.

¹⁹⁸ *GDPR*, art. 36.

¹⁹⁹ *GDPR*, art. 36, paragrafo 3, lett. a-f.

Il DPO viene scelto sulla base della sua qualità professionale e della sua conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia e deve essere capace di assolvere ai compiti individuati all'art. 39. La conoscenza della prassi è un elemento di valutazione fondamentale per cui è richiesta un'esperienza concreta in un determinato ambito/settore di trattamento e non solo una mera conoscenza teorica e normativa; inoltre, specificando che è necessaria la capacità di assolvere ai compiti si asserisce al fatto che la sua incapacità rappresenta una violazione del GDPR per il titolare e per il responsabile, il giudizio per la valutazione dei requisiti necessari è rimesso alle PA²⁰⁰.

In Italia è la normativa UNI 11697:2017 che definisce i profili e le competenze di diverse figure in ambito *privacy*, tra cui quella del DPO, attribuendo una certificazione a seguito di un corso; nonostante, la norma UNI sia un importante metodo di valutazione per l'assunzione di un DPO, essa è solo una parte di un più ampio quadro di valutazione. Il DPO è un elemento chiave nel sistema di *governance* dei dati ed è fondamentale per il principio di *accountability* del titolare²⁰¹. La figura contribuisce alla cultura della protezione dei dati, agevola e collabora all'attuazione del GDPR da parte del titolare e del responsabile; il DPO rappresenta l'interfaccia tra tutti gli attori coinvolti nel trattamento, sia interni sia esterni, ed è il punto di contatto per gli interessati.

La figura deve avere le risorse necessarie per assolvere ai compiti, accedere ai dati personali e mantenere la propria competenza specialistica. Ciò significa dotare il DPO di mezzi e di personale per il proprio ruolo, ma anche fornirgli la possibilità di aggiornarsi in termini di formazione.

Nel caso in cui il DPO sia individuato all'interno dell'amministrazione è necessario valutare se una sola persona sia sufficiente allo svolgimento del ruolo o se sia opportuno istituire un apposito ufficio a cui destinare le risorse per svolgere i compiti di DPO; nel caso in cui si sia costituito un ufficio è comunque necessario che una persona fisica che ne fa parte ricopra il ruolo specifico di responsabile della protezione dei dati²⁰².

²⁰⁰ Garante per la protezione dei dati personali, *FAQ - Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29)*, punto 3 <https://www.garanteprivacy.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-in-ambito-pubblico>

²⁰¹ N. Arnaboldi, *La nuova Privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. n. 101/2018)*, Maggioli Editore, 2018, pag. 49.

²⁰² Garante per la protezione dei dati personali, *FAQ - Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29)*, punto 5 <https://www.garanteprivacy.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-in-ambito-pubblico>

Nel caso in cui la figura del DPO sia esternalizzata, così come nel caso del Responsabile, è necessario seguire le regole dell'appalto pubblico.

Sia per DPO interno che esterno (in questo caso sarà parte del contratto di servizio) è necessario un atto di designazione del ruolo che individui in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come DPO, riportando le sue generalità, i compiti e le sue funzioni.

Nell'atto devono essere presenti anche le motivazioni che hanno portato l'ente a individuare nella persona selezionata (anche rinviando a esiti di procedure interne o esterne che sono avvenute), sempre in ossequio del principio di *accountability* del titolare²⁰³. Proprio per il ruolo che ricopre il responsabile della protezione dei dati deve essere coinvolto in modo tempestivo e adeguato dal titolare e dal responsabile sulle questioni che riguardano la protezione dei dati.

Il titolare e il responsabile garantiscono che il DPO non riceva istruzioni per l'esecuzione dei compiti a lui assegnati; inoltre, non possono penalizzarlo o rimuoverlo per aver eseguito i propri compiti. Il DPO riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare e del responsabile²⁰⁴. Si tratta di disposizioni che permettono al responsabile del trattamento dei dati personali di svolgere la propria funzione in autonomia e in modo indipendente²⁰⁵.

Il DPO può essere contattato dagli interessati per tutte le questioni riguardanti il trattamento e l'esercizio dei propri diritti²⁰⁶. Egli, in conformità al diritto dello Stato membro o del diritto dell'UE, è tenuto alla riservatezza o al segreto in relazione all'adempimento dei propri compiti. Il DPO può svolgere anche altri compiti e funzioni, se assegnate mediante l'atto di designazione, ma non devono costituire un conflitto di interessi.

L'art. 39 del GDPR definisce i compiti del DPO che devono essere indicati nel relativo atto di nomina. Forniscono consulenza al titolare al responsabile e ai dipendenti in merito al trattamento sia alla luce del GDPR sia alla luce di altri obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea. Essi, quindi, sorvegliano sull'osservanza del GDPR raccogliendo informazioni, analizzando e verificando i trattamenti in termini di conformità.

²⁰³ *Ivi*, punto 4.

²⁰⁴ *GDPR*, art. 38, paragrafo 3.

²⁰⁵ E. Belisario, *Il DPO nelle Pubbliche Amministrazioni: chi è e cosa fa?*, La PA digitale, pag. 17. <https://www.lapadigitale.it>

²⁰⁶ *GDPR*, art. 38, paragrafo 4.

Egli stesso deve, inoltre, osservare le disposizioni del GDPR e altre disposizioni normative, nazionali ed europee, in relazione al trattamento dei dati personali; deve seguire le politiche del titolare e del responsabile in materia di protezione dei dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Deve fornire pareri, se richiesto, riguardo alla DPIA e sorvegliare il suo svolgimento. Dopo un consulto con il titolare e il responsabile, possono determinare se svolgere o meno una DPIA, quale metodologia utilizzare e quali misure tecniche e organizzative possono essere adottate, una valutazione di come sia stata condotta la DPIA²⁰⁷.

Deve cooperare con l'autorità di controllo e rappresentare il punto di contatto con essa per le questioni relative al trattamento.

A differenza del titolare e del responsabile del trattamento (per il DPO in base alle disposizioni riguardanti la responsabilità contenute dal contratto o da altro atto giuridico che lega le due figure) i DPO non rispondono personalmente delle conseguenze dovute all'inosservanza del Regolamento. L'onere di assicurare il rispetto e di dimostrare la conformità del trattamento rispetto al GDPR è infatti sempre e solo del titolare o del responsabile.

6 – I diritti degli interessati

Come è emerso dal paragrafo 5 del presente elaborato, le PA operano in un regime particolare del trattamento dei dati permettendo loro sia di trattare una grande quantità di dati personali, comuni e particolari, e in numerosi casi di trattarli a prescindere dal consenso degli interessati. Questa peculiarità che caratterizza le amministrazioni è però bilanciata dagli obblighi che gravano su di esse (come, ad esempio, l'obbligatorietà del registro dei trattamenti, l'obbligo di nomina di un DPO, l'obbligo di eseguire una DPIA) al fine di tutelare contestualmente la libera circolazione dei dati personali e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

²⁰⁷ N. Arnaboldi, *La nuova Privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. n. 101/2018)*, Maggiori Editore, 2018, pag. 59.

Anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti da parte degli interessati nei confronti delle PA come titolari è possibile evidenziare un regime differente rispetto ai titolari "privati". La peculiarità, in questo caso, riguarda la facoltà di limitare la portata e l'esercizio dei diritti in determinati casi da parte degli interessati.

I diritti dell'interessato nel Regolamento, nonostante rappresentino un elemento di continuità con la Direttiva precedente, sono contenuti in un catalogo integrato e arricchito.

6.1 – Il diritto di informazione e alla trasparenza

Gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento possono essere raggruppati e assimilati al diritto di informazione e alla trasparenza; questi articoli sono declinati in termini di diritti per gli interessati e in termini di obbligo per il titolare.

L'art. 12 dispone che il titolare debba fornire le informazioni necessarie previste dagli artt. 13 (informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato) e 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano ottenuti presso l'interessato) e tutte le comunicazioni previste negli articoli seguenti (gli articoli relativi ai diritti, per cui artt. 15-22) e dall'art. 34 (comunicazioni in caso di *data breach* agli interessati).

Le informazioni devono essere trasmesse con un linguaggio semplice e chiaro, adattato alla categoria di interessati. Esse devono inoltre essere concise, trasparenti, intellegibili e facilmente accessibili²⁰⁸.

Le informazioni possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo, sia per iscritto sia per via orale; tuttavia, è raccomandato al titolare che esse siano trasmesse per via scritta in quanto sul medesimo ricade l'onere di dimostrare di aver fornito le informazioni richieste dal Regolamento.

Diversamente alla precedente Direttiva, il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato²⁰⁹, per cui quest'ultimo può interagire direttamente con il titolare (in precedenza doveva interagire tramite l'autorità di controllo) che deve fornire le

²⁰⁸ *GDPR*, art. 12, paragrafo 1.

²⁰⁹ *Ivi*, paragrafo 2.

informazioni relative all'azioni intraprese senza ingiustificato ritardo²¹⁰ entro un mese dalla richiesta²¹¹.

Nella circostanza di inadempimento alla richiesta dell'interessato, il titolare deve informare, entro al massimo un mese, dell'inadempimento e la possibilità da parte dell'interessato di rivolgersi al Garante.

Le comunicazioni in riferimento ai diritti degli interessati e alla comunicazione in caso di *data breach* devono essere gratuite²¹². Le informazioni che devono essere fornite ex artt. 13 e 14 sono gli elementi che formano la cosiddetta informativa che deve essere fornita agli interessati; i contenuti delle informative a seconda del fatto che i dati siano raccolti direttamente o indirettamente presso l'interessato variano. Alcuni elementi salienti che devono essere contenuti dall'informativa sono: l'identità e i dati di contatto del titolare e del DPO; la base giuridica e la finalità del trattamento; i tempi di conservazione dei dati; i diritti degli interessati; la possibilità di proporre un reclamo all'autorità; la conoscenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, è un tema di grande attualità nel contesto pubblico²¹³.

Nonostante la legge contenga tutti gli elementi che riguardano il trattamento (base giuridica, finalità, categorie di dati, categorie di destinatari, tempi di conservazione) da parte delle PA²¹⁴ ciò non esonera queste ultime dal fornire un'informativa agli interessati.

È preferibile che le PA dispongano di un'informativa a carattere generale sul proprio sito istituzionale relativa a ciascuna struttura amministrativa permettendo da un lato di dimostrare la volontà di fornire l'informativa in modo facilmente accessibile, e dall'altro dare un'immagine di quello che potrebbe essere il trattamento dei dati nel caso in cui la persona entrasse in relazione con quell'articolazione dell'amministrazione. Inoltre, in caso di assenza di una prova dell'avvenuta consegna dell'informativa, la presenza di un'informativa generale sul sito permetterebbe una mitigazione della responsabilità dell'ente in quanto titolare del trattamento²¹⁵.

²¹⁰ *Ivi*, paragrafo 3.

²¹¹ Con la possibilità di estendere a due mesi nel caso in cui si dimostri la complessità e la quantità di richieste da evadere da parte del titolare

²¹² Eccezioni alla gratuità individuate dall'art. 12, paragrafo 5.

²¹³ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 385.

²¹⁴ Nei casi delle condizioni di legittimità prese in esame dall'elaborato che pongono la PA in un "regime particolare" di trattamento, per cui le lettere c) ed e), paragrafo 1, art. 6 del GDPR.

²¹⁵ J. L. a Beccara, Stefano Girella, *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 17.

Nell'impianto del GDPR l'informativa rappresenta la realizzazione dei principi di lealtà, di correttezza e di trasparenza che incombono sul titolare. Al tempo stesso rappresenta un caposaldo per i diritti degli interessati permettendo il passaggio da una logica proprietaria (contenuta dalla Direttiva) a una logica di controllo dei propri dati personali da parte degli interessati.

6.2 – Il diritto di accesso

La *European Data Protection Board (EDPB)*²¹⁶ nelle linee guida 01/2022 relative ai diritti degli interessati – il diritto di accesso – afferma che in una società dove i soggetti pubblici e privati trattano una vasta gamma di dati personali può emergere una situazione di svantaggio da parte degli interessati a comprendere i trattamenti che li riguardano. Questa relazione asimmetrica, a svantaggio degli interessati, può essere bilanciata dal diritto di accesso.

Il diritto di accesso ex art.15 del Regolamento si declina in tre modi: la conferma se i propri dati personali siano o meno oggetto di un trattamento; accesso ai propri dati personali ed estrazione di una copia; informazioni relative al trattamento stesso²¹⁷.

Il diritto di accesso può essere considerato la base per l'esercizio di tutti gli altri diritti spettanti in base al Regolamento.

Inoltre, l'EDPB afferma che il diritto di accesso ex art. 15 non deve essere confuso con il diritto di accesso ai documenti della PA che ha la finalità di garantire la trasparenza delle autorità pubbliche e del buon andamento dell'amministrazione²¹⁸. L'art. 59 del Codice Novellato approfondisce il tema dell'accesso ai documenti amministrativi e l'accesso civico facendo riferimento alla legge n. 241/1990 per l'accesso ai documenti amministrativi mentre alla d.lgs. n. 33/2013 per quanto riguarda l'accesso civico. Il Codice individua delle limitazioni per l'esercizio del diritto di accesso nel caso in cui i dati siano relativi alla salute o genetici o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale; l'art. 60 afferma la situazione giuridicamente rilevante, che si vuole tutelare con il diritto

²¹⁶ Organo indipendente dell'Unione Europea che si compone delle autorità di controllo nazionali https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_en

²¹⁷ European Data Protection Board, *Linee guida 01/2022 on data subject rights – Right of access*, Versione 1.0, adottate il 18 gennaio 2022, pag. 7.

²¹⁸ *Ivi*, pag. 2.

di accesso, deve essere di un rango pari al diritto dell'interessato, dev'essere quindi un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale.

Le PA sono sottoposte a obblighi di pubblicazione che devono essere adeguatamente bilanciati al diritto alla riservatezza; per cui i dati personali vengono diffusi, a seguito dell'obbligo di pubblicità, solo se sussiste una specifica previsione di legge. Tuttavia, da ciò non consegue una diffusione indiscriminata di dati personali degli interessati, ma solo di quelli strettamente necessari alla loro pubblicità, nel rispetto del principio di non eccedenza e minimizzazione. Per questo motivo le PA prima di pubblicare dei dati destinati all'accesso civico devono compiere delle azioni di oscuramento di quelli che sono i dati non indispensabili alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

6.3 – Il diritto di rettifica

Il diritto di rettifica, presente già all'interno della Direttiva precedente, vede un'affermazione più forte all'interno del GDPR in continuità con la logica del controllo dei propri dati²¹⁹. In base all'art. 16 del Regolamento l'interessato ha diritto a ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano da parte del titolare; tenendo conto delle finalità può chiedere l'integrazione dei dati incompleti che lo riguardano.

Il diritto di rettifica è strettamente collegato ai concetti di qualità, correttezza e aggiornamento dei dati. Sono concetti che sono strumentali per un miglior funzionamento delle tecnologie di intelligenza artificiale che vengono impiegati dalle PA. La correttezza e la completezza del dato personale è una condizione imprescindibile per l'interessato che eventualmente è sottoposto a processi decisionali automatizzati, come anche la profilazione, in quanto dalla bassa qualità del dato possono conseguire effetti negativi per la persona²²⁰.

6.4 – Il diritto alla cancellazione (o diritto all'oblio)

²¹⁹ M. Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggiori Editore, 2019, pag. 96.

²²⁰ *Ibidem*.

Il diritto alla cancellazione prevede che l'interessato possa ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano da parte del titolare ex art. 17 del Regolamento.

Secondo la dottrina questo è uno dei diritti che non può essere esercitato da parte degli interessati nell'ambito pubblico²²¹ se non al ricorrere di determinati presupposti espressamente previsti (i dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; revoca del consenso; opposizione al trattamento; trattamento illecito; obbligo legale di cancellazione stabilito dal diritto UE o dello Stato membro)²²². La ragione di tale impossibilità è data proprio dalla particolare natura dei trattamenti effettuata in ambito pubblico così come dimostrano le eccezioni a tale diritto contenute nel terzo paragrafo dell'art. 17. Il diritto alla cancellazione dei dati può essere fatto valere nei confronti delle PA quando le condizioni di legittimità del trattamento sono il consenso e il contratto (per cui una condizione di simmetria tra le parti).

In particolare, le eccezioni individuate dall'art 17 che limitano l'esercizio del diritto alla cancellazione dei dati nell'ambito delle PA riguardano:

- gli adempimenti di obblighi giuridici a cui è sottoposto il titolare del trattamento (previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro) o per l'esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse e/o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare;
- il trattamento per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- i casi in cui il diritto alla cancellazione rende impossibile o pregiudica i fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- l'accertamento, l'esercizio, la difesa dei propri diritti in sede giudiziaria;

In questi casi è possibile ottenere la cancellazione dei propri dati solo se il termine per il trattamento e la conservazione individuato dalla legge sia concluso oppure la funzione pubblica a cui faceva capo il trattamento è esaurita.

²²¹ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 385.

²²² *GDPR*, art. 17, paragrafo 1.

6.5 – Diritto alla limitazione del trattamento

Il diritto alla limitazione del trattamento è stato introdotto *ex novo* nel GDPR. Può essere definito come circoscritto o residuale al diritto alla cancellazione. Il diritto alla limitazione dei dati non prevede la cancellazione, ma ne riduce l'utilizzo consentito da parte del titolare. I dati sono quindi trattati solo al fine della loro conservazione. Le ipotesi in cui può verificarsi la limitazione del trattamento in base all' art. 18 del Regolamento sono: contestazione dell'esattezza dei dati; illiceità del trattamento e l'interessato si oppone alla cancellazione; nonostante non siano più necessari alla finalità del trattamento, ma sono necessari per l'interessato ai fini di accertamento, esercizio e difesa in sede giudiziaria; l'attesa di verifica dei motivi legittimi del titolare nel caso in cui il titolare si sia opposto al trattamento. Tuttavia, se un trattamento è limitato i dati possono essere comunque oggetto di trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o dello Stato membro; anche in questo caso è possibile rilevare un regime differente per le PA che possono procedere al trattamento ai fini di un interesse pubblico rilevante²²³.

6.6 – Diritto alla portabilità dei dati

Il diritto alla portabilità dei dati è anch'esso un diritto *ex novo* del GDPR strumentale alla logica di controllo dei dati personali²²⁴. Il diritto alla portabilità permette all'interessato di ricevere da parte del titolare i dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmetterli a un altro titolare in base all'art. 20 del GDPR.

Si tratta di un altro diritto che non può essere applicato nell'ambito dell'amministrazione pubblica in quanto esso si applica solo nei casi in cui il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'esecuzione di un contratto; escludendo ancorché non in modo assoluto la possibilità di usarlo nell'ambito pubblico, anche perché la finalità di tale diritto è anche quella di tutelare la concorrenza e quindi pensata più per l'ambito privato.

²²³ *Codice Novellato*, art. 2-*sexies* contiene l'elenco dell'interesse pubblico rilevante.

²²⁴ *GDPR*, considerando 68.

6.7 – Diritto di opposizione

Il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento che riguarda l'interessato può essere esercitato in due condizioni: il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; il trattamento è svolto nel legittimo interesse del titolare.

Nel caso delle amministrazioni è possibile solo per la prima condizione quindi per l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico.

Quando viene esercitato il diritto di opposizione il titolare deve astenersi dal proseguire di qualsiasi trattamento a meno che egli non dimostri l'esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento dei dati che prevalgono sui diritti dell'interessato²²⁵.

6.8 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

I progressi della tecnologia e le capacità di analisi dei *big data* possibili per mezzo della IA e del loro apprendimento automatico hanno permesso la realizzazione di profili e di decisioni automatizzate²²⁶. Proprio per le eventuali significative ripercussioni per i diritti e le libertà delle persone fisiche il GDPR tratta la questione del processo decisionale automatizzato e della profilazione.

Prima di tutto occorre definire cosa si intende con profilazione e con processo decisionale automatizzato. Con il primo termine si definisce una forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti relativi alla persona, analizzare o prevedere aspetti di tale persona²²⁷.

Con il secondo si intende la capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza il coinvolgimento umano basandosi sui dati personali di una persona fisica²²⁸.

²²⁵ GDPR, art. 21, paragrafo 1.

²²⁶ M. Mandico, *Privacy e GDPR: manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggioli Editore, 2019, pag. 120.

²²⁷ GDPR, art. 4, paragrafo 1, numero 4.

²²⁸ Working Party art. 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottato il 3 ottobre 2017, pag. 8.

Il Regolamento con l'art. 22, paragrafo 1, afferma il diritto da parte dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione che si basa *unicamente* sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente in modo analogo sulla persona.

Il paragrafo 1 è da considerare da un lato, un diritto dell'interessato, dall'altro, un divieto generale per i titolari di adottare un processo decisionale *unicamente* automatizzato; per cui si richiede al titolare che ci sia un coinvolgimento umano attraverso il controllo della decisione e di una sua eventuale modifica, se necessario²²⁹.

A tale divieto generale fanno da contraltare delle eccezioni che sono elencate nei paragrafi successivi. Esse sono: il consenso esplicito, la necessità per la conclusione/esecuzione di un contratto; l'autorizzazione da parte del diritto UE o dello Stato membro a cui è soggetto il titolare, individuando al contempo le misure adeguate alla tutela dell'interessato; espressione del consenso esplicito da parte dell'interessato; il trattamento avviene per finalità di interesse pubblico rilevante.

Le possibilità offerte dall'uso di processi decisionali automatizzati possono avere esiti altamente positivi se utilizzati nel contesto delle PA, ma al tempo stesso si aprono molte questioni legate invece alle possibili conseguenze negative, soprattutto se si tratta di effetti giuridici o che incidono in modo analogo. Proprio per l'attualità e le potenzialità che rappresenta la tematica, essa sarà trattata in maniera approfondita nel corso del successivo capitolo.

7. – Limitazione ai diritti degli interessati.

Dopo aver esaminato i singoli diritti dell'interessato e la loro portata nell'ambito del trattamento nel settore pubblico, è opportuno analizzare l'articolo del Regolamento che permette agli Stati membri di limitare la portata dei diritti. L'art. 23 prevede infatti che il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare la portata di alcuni diritti, nel rispetto del nucleo essenziale di tale diritto e la limitazione sia proporzionata e necessaria,

²²⁹ *Ivi*, pag. 25.

per la salvaguardia di determinate situazioni giuridicamente rilevanti individuate dalla lettera a) alla j) del paragrafo 1.

Le limitazioni dei diritti dell'interessato in Italia sono trattate dal Codice Novellato dagli artt. 2-*undecies* e 2-*duodecies*. L'art. 2- *undecies* prevede che i diritti degli interessati possano essere limitati in riferimento: ai trattamenti effettuati per l'attuazione delle disposizioni in materia di riciclaggio, sostegno alle vittime di richieste estorsive, ai trattamenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e ai trattamenti connessi allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; trattamenti connessi alla riservatezza dell'identità di chi effettua le segnalazioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179 (il *whistleblowing*, ossia le segnalazioni effettuate da dipendenti relative all'illecito di interesse generale si cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro²³⁰).

L'art. 2-*duodecies* prevede che i diritti degli interessati possano essere limitati in riferimento: ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia. L'articolo specifica, inoltre, che per ragioni di giustizia non si intendono le attività ordinarie amministrativo-gestionali del personale, di mezzi o di strutture quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

8 – Le violazioni del GDPR ad opera di una PA

Nel caso in cui un interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda sia in violazione del Regolamento ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo oppure di proporre un reclamo all'autorità di controllo.

Il GDPR prevede che l'interessato possa scegliere se agire in sede giudiziaria o rivolgendosi all'autorità di controllo ex artt. 77, 78, 79. Emerge dalla lettura degli articoli che si tratta di scelte alternative e che non possono essere esercitate contemporaneamente. Tuttavia, è possibile, nel caso in cui l'interessato si sia rivolto in un primo momento al Garante, rivolgersi successivamente in sede giurisdizionale per eventuali ricorsi, ma non è permesso il contrario.

²³⁰ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il Regolamento afferma che qualora il titolare o il responsabile sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri allora il ricorso giurisdizionale o il reclamo all'autorità di controllo possono essere promossi solo nello Stato di cui essa è parte.

Oltre alla possibilità di accertare in sede giurisdizionale o davanti all'autorità di controllo l'eventuale violazione del trattamento, l'interessato ha diritto a ottenere il risarcimento da parte o del titolare o del responsabile nel caso in cui abbia subito un danno materiale e/o immateriale²³¹. L'autorità di controllo ha il potere di infliggere sanzioni pecuniarie amministrative ex art. 58, paragrafo 2, lettera i); le sanzioni in questo senso rappresentano uno strumento correttivo che può essere utilizzato in aggiunta o in sostituzione delle altre misure correttive individuate dallo stesso.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, il GDPR all'art. 83 individua delle soglie massime di sanzioni che possono essere inflitte. Nel caso delle PA queste sanzioni possono ammontare: fino a 10 milioni di euro per quelle che possono essere definite le violazioni lievi (riguardanti gli obblighi del titolare, elencati all'art. 83, paragrafo 4); fino a 20 milioni di euro per le violazioni gravi (principi del trattamento, diritti degli interessati, trasferimento dei dati all'estero, inosservanza di un ordine da parte del Garante). Inoltre, la cifra definitiva a cui ammonta la sanzione è determinata da altri fattori che possono essere considerati attenuanti oppure aggravanti.

Nel caso delle amministrazioni pubbliche è importante determinare le relative responsabilità all'interno dell'ente, ed eventualmente dei collaboratori esterni come i responsabili del trattamento o responsabili della protezione dei dati personali. La pubblica amministrazione, nel ruolo di titolare o di responsabile, è esonerata dalla responsabilità se è capace di dimostrare che l'evento dannoso nei confronti dell'interessato non sia in alcun modo imputabile a essa²³².

Il responsabile, sia esso una PA o un collaboratore esterno, risponde per i danni nel caso in cui abbia violato specifiche disposizioni a lui rivolte dal Regolamento oppure se ha agito in modo differente o contrario alle legittime istruzioni del titolare contenute dal contratto o da altro atto giuridico che disciplina il rapporto tra le due figure.

²³¹ *GDPR*, art. 82, paragrafo 1.

²³² *Ivi*, paragrafo 3.

Può quindi realizzarsi la situazione in cui un'amministrazione riceva delle sanzioni da parte del Garante in quanto titolare del trattamento, è la situazione del danno erariale²³³. Tuttavia, proprio per come è emerso nel paragrafo 3, all'interno delle PA sono individuati alcuni soggetti che svolgono la funzione di titolari che in caso di sanzioni conferite all'ente possono essere chiamati a risponderne. Si richiama così il principio costituzionale-amministrativo della responsabilità del funzionario contenuti ex artt. 28 e 97 della Costituzione, esposti nel corso del primo capitolo. Proprio in virtù di questo principio la Corte dei Conti ha emesso delle sentenze in cui i dirigenti di diversi enti sono stati condannati a rimborsare l'ente pubblico²³⁴.

9 – L'implementazione del GDPR nel contesto di un sistema della PA assai variegato

Come affermato nel corso del primo capitolo il contesto delle PA è ampio, articolato ed eterogeneo e proprio per la complessità di tale contesto l'applicazione del nuovo quadro normativo delineato dal GDPR può essere differente e non lineare nelle diverse PA. Un'implementazione del Regolamento, anche tenendo conto delle continue nuove tecnologie introdotte nel settore pubblico, richiede che ci sia una forte proattività da parte delle amministrazioni.

È richiesto un cambiamento radicale dell'organizzazione delle attività delle PA in relazione al trattamento dei dati in modo che si svolga nel rispetto della riservatezza degli interessati; tenendo anche conto dell'asimmetria del rapporto tra PA come titolari del trattamento e i cittadini come interessati.

Dev'esserci una responsabilizzazione non solo del titolare, inteso come la figura che all'interno dell'ente esercita le funzioni di titolare, ma di tutti i dipendenti che sono autorizzati e coinvolti nel trattamento.

²³³ Danno erariale è un concetto emerso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e definito come la lesione all'interesse pubblico finanziario arrecata da un pubblico dipendente o da un soggetto collocato di fatto all'interno della fase decisionale del procedimento amministrativo

²³⁴ Corte dei Conti, sez. giurisdizionale della Calabria, sentenza n. 429/2019; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 249/2019; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale della Toscana 445/2019.

Un processo di responsabilizzazione che permetta di svolgere le proprie funzioni in armonia e conformità con il Regolamento e che riduca il rischio di dover rispondere personalmente degli eventuali danni cagionati. La responsabilizzazione generale nelle PA ha anche la finalità di far prendere coscienza a tutti dell'importanza della riservatezza degli interessati in quanto si tratta di un diritto che oggi ha riconoscimento costituzionale e deve essere bilanciato con i compiti di interesse generale e l'esercizio di poteri autoritativi²³⁵.

Per agevolare questa transizione è necessario che le PA non vengano lasciate in balia di se stesse, ma vengano accompagnate attraverso formazioni continue, ma anche attraverso la possibilità di rivolgersi al Garante in via consultiva per supportare le iniziative intraprese dalle PA²³⁶.

Dato che non esiste una linea unica di adeguamento del GDPR all'interno delle amministrazioni, ciò lascia spazio a una pluralità di soluzioni organizzative nel panorama amministrativo italiano²³⁷ nei limiti della propria potestà di auto-organizzarsi²³⁸. Tuttavia, non sempre le misure tecniche e organizzative e le modalità di trattamento adottate dalle amministrazioni hanno dato esiti positivi come dimostrano sia i ricorsi da parte degli interessati in sede giurisdizionale sia come dimostrano i richiami e le sanzioni del Garante nei confronti delle PA.

Quanto emerge dalle relazioni annuali del Garante della privacy dal 2019 al 2021 è che la maggior parte dei pareri resi ha riguardato l'ambito delle PA e della sua digitalizzazione. Inoltre, dalle relazioni, emergono alcuni dei temi più ricorrenti affrontati dal Garante in relazione ai trattamenti da parte delle PA: data la mole di dati informazioni raccolte si incoraggia al miglioramento della pseudonomizzazione nelle PA; investire e migliorare i sistemi informatici e di sicurezza in uso nelle PA; maggiori tutele per chi usa lo strumento del *whistleblowing*²³⁹.

²³⁵ F. Pizzetti, *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021, pagg. 406-407.

²³⁶ *Ibidem*.

²³⁷ S. Franca, *La semplificazione nelle modalità di trattamento di dati personali da parte della pubblica amministrazione*, Diritto Pubblico, Volume 2, Il Mulino Rivisteweb, 2021, pag. 658.

²³⁸ *Ivi*, pag. 664.

²³⁹ Le diverse relazioni annuali sono consultabili al presente link <https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali>

Inoltre, il Garante promuove delle formazioni continue con giornate a tema denominate “*Il Garante incontra la PA*” per affrontare i temi salienti del trattamento dei dati personali.

Il percorso che devono percorrere le PA è ancora lungo, soprattutto alla luce del dato statistico che riporta che il 71% delle sanzioni per la violazione della privacy ha riguardato enti pubblici.

È fortemente auspicabile che venga redatto e adottato un codice di condotta in modo che possa essere semplificata e standardizzata l’applicazione e l’adeguamento del Regolamento nell’ambito complesso delle PA.

Per fare fronte alle difficoltà e alle peculiarità dell’applicazione nel settore sono nate delle reti delle diverse figure nella privacy per scambiare e condividere le conoscenze e prassi che hanno sviluppato.

È proprio per la peculiarità dell’ambito pubblico che desta preoccupazione la possibilità che non venga applicato in modo integrale del Regolamento sia per la quantità che le categorie di dati che sono gestiti e le possibili conseguenze di una loro violazione. In particolare, anche la strumentalità dei dati che permette il funzionamento di alcune delle tecnologie della PA, come l’intelligenza artificiale che può determinare effetti giuridici, o analogamente significativi, sulle persone.

CAPITOLO 3.

IL CASO DELLE DECISIONI AUTOMATIZZATE

1 – Premessa

Il panorama che si prospetta davanti a tutti noi è completamente tecnologico. In esso risultano di grande attualità e interesse temi quali quello dei big data, della profilazione e dei processi decisionali automatizzati, in connessione con il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali²⁴⁰. Oltre a essere di grande attualità, l'analisi di questi temi permette di delineare quelli che possono essere gli orientamenti per il futuro della legislazione, dell'Unione Europea o italiana, nei confronti di queste tematiche²⁴¹.

Nel caso specifico del processo decisionale automatizzato si può affermare, dall'analisi dell'art. 22 del GDPR del capitolo precedente, che il Legislatore ha avuto un approccio cauto nei confronti di tale strumento; una cautela che esprime un senso di preoccupazione dovuto alle possibili conseguenze giuridiche, o che incidano in modo analogo, di tali decisioni in totale assenza di un intervento umano²⁴².

Le possibili preoccupazioni non sono solo influenzate dalla letteratura e dalla cinematografia di futuri distopici e comandati da automi, ma hanno un fondamento in un passato reale (le discriminazioni ai danni delle persone di origine ebraica nel corso della Seconda Guerra Mondiale) e anche nel presente. Non è da escludere la concretizzazione di uno Stato che sorvegli una nazione di “cittadini sospetti” in cui per mezzo della

²⁴⁰ S. Bonavita (a cura di), *Società delle tecnologie esponenziali e Genarl Data Protection Regulation: profili critici nella protezione dei dati*, Ledizioni LediPublishing, 2018, pag. 7.

²⁴¹ *Ibidem*.

²⁴² *Ibidem*.

tecnologia che non conosce limiti e confini e che può creare dei profili di coloro che eventualmente costituiscono un pericolo per la sicurezza nazionale²⁴³.

L'impianto del GDPR insieme ai principi generali che regolano l'amministrazione rappresentano una buona base iniziale per l'utilizzo dei processi decisionali automatizzati, che presentano numerose potenzialità per le persone e per le amministrazioni; tuttavia, l'impiego di tale strumento richiede ai titolari del trattamento un grande sforzo per mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie e tutti i principi individuati dal Regolamento in modo da minimizzare i rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Nei successivi paragrafi sarà analizzata nello specifico la decisione automatizzata, il suo ambito di applicazione nelle amministrazioni italiane, la sua base legale e i principi applicabili ad essa e la posizione della giurisprudenza italiana riguardo al tema.

2 – Dati personali, decisione automatizzata e intelligenza artificiale (IA)

Viviamo in un periodo storico in cui i dati sono definiti il nuovo oro²⁴⁴, il loro valore non è determinato dalla singola informazione che rappresentano, ma è dato dalle ulteriori informazioni che si possono trarre da essi, dalle correlazioni e dalla formazione di profili sempre più precisi²⁴⁵. L'esistenza di una enorme banca dati contenente un vasto numero di informazioni non costituisce di per sé un valore, ma ciò che si riesce a estrarre da essa sì. Attraverso il *data mining* sono analizzati grandi volumi di dati per stabilire correlazioni tra gruppi e categorie di dati per prendere decisioni automatizzate o per costruire profili²⁴⁶.

Il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale afferma che il valore creato dai dati contribuisce alla crescita economica e al benessere sociale dell'UE; una delle più importanti applicazioni dell'economia dei dati è l'IA. L'intelligenza artificiale è una

²⁴³ S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, 2021, pagg. 114-115.

²⁴⁴ https://cached.forges.forumpa.it/assets/Speeches/17690/03_fc_08_hathaway_brad.pdf

²⁴⁵ G. Ziccardi, *Diritti digitali – Informatica giuridica per le nuove professioni*, Raffaello Cortina Editore, 2022, pag. 72

²⁴⁶ S. Civitarese Matteucci, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivisteweb, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pag. 26.

tecnologia, che per poter funzionare, combina i dati, gli algoritmi e la potenza di calcolo²⁴⁷. La materia prima dell'elaborazione algoritmica sono i dati, attraverso cui l'IA riesce a estrarre un valore aggiunto (elaborando, classificando e trasformando).

Le IA consistono in *software* che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici²⁴⁸. L'IA è uno strumento che esiste dagli anni Cinquanta del Novecento, ma che trova a partire dagli ultimi anni un'effettiva applicazione su larga scala e nella quotidianità. Il funzionamento di esse è possibile proprio per i *big data* di cui oggi disponiamo e il miglioramento della potenza di calcolo. Algoritmo è un termine diffuso dal IX secolo d.C., originario dalla trascrizione latina del nome del matematico persiano al-Khwarizmi, considerato il primo autore che si è dedicato al tema; l'algoritmo consiste in una strategia che serve a risolvere un problema, costituito da una sequenza finita di operazioni che consente di risolvere tutti i quesiti in una stessa classe²⁴⁹.

La digitalizzazione delle PA ha portato alla progressiva introduzione di *software*, riconducibili a sistemi di IA, che sfruttando algoritmi, potenza di calcolo e la vastità di dati di cui le PA dispongono, permettendo la decisione automatizzata.

I cambiamenti in corso hanno delineato un nuovo *modus operandi* delle amministrazioni basate appunto sul *government data*, per cui attraverso i dati si sviluppa una nuova forma di governo della cosa pubblica riducendo i costi e aumentando l'efficienza delle amministrazioni²⁵⁰, soprattutto grazie alle decisioni automatizzate.

I concetti di intelligenza artificiale, algoritmi, *big data*, decisione automatizzata e profilazione sono tutti strettamente correlati e spesso dipendenti uno dall'altro, ma non sono sinonimi e non sono interscambiabili tra di loro.

²⁴⁷ Commissione Europea, COM (2020) 65, pag. 2.

²⁴⁸ C. Napoli, *Algoritmi, intelligenza artificiale formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, Rivista associazione italiana dei costituzionalisti - AIC, numero 3, 2020, pag. 320.

²⁴⁹ D. Ponte, G. Pernice, *L'intelligenza artificiale e l'algoritmo a contatto col diritto amministrativo rischi e speranze*, pubblicato su Giustizia Amministrativa, 8 giugno 2021, pagg. 2-3.

²⁵⁰ M. Tresca, *Lo "Stato digitale", Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica amministrazione*, Rivista trimestrale di diritto pubblico n.2, 2021, pag. 547

3 - La decisione automatizzata

Come affermato precedentemente, il processo decisionale automatizzato è la capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici, con un coinvolgimento minimo, o senza il coinvolgimento, dell'essere umano²⁵¹. Le decisioni automatizzate si basano su qualsiasi tipo di dati personali²⁵².

La decisione automatizzata può sovrapporsi o derivare dalla profilazione, ossia lo strumento che permette di compiere delle previsioni in merito a una persona utilizzando i suoi dati.

Il processo decisionale automatizzato è di estrema attualità in quanto grazie alla quantità di dati di cui si dispone oggi e in combinazione con il continuo sviluppo dell'IA, i risultati che oggi può raggiungere questo strumento sono sbalorditivi. La sua applicazione nel contesto delle PA consiste nella possibilità di affidare alcuni procedimenti di formazione delle decisioni a software informatici che sfruttano gli algoritmi.

Gli algoritmi sono una sequenza ordinata di istruzioni che permettono la risoluzione di un problema o la presa di una determinata decisione in un numero finito di passaggi²⁵³.

Gli algoritmi non sono tutti uguali, essi possono essere divisi in due categorie: gli algoritmi deterministici e algoritmi di apprendimento/non deterministici. I primi, considerati più semplici, si fondano su calcoli statistici e istruzioni sommarie; per cui a parità di *input* inseriti (dati iniziali) è possibile solo una serie di passaggi, quindi con risultati prevedibili a priori²⁵⁴. I secondi, che sono algoritmi complessi o di *machine learning*, contengono almeno un'istruzione che ammette più passi successivi che possono essere scelti (si possono quindi ottenere *output* differenti a parità di *input*). Il secondo tipo di algoritmo inoltre è dotato di una funzione di auto-apprendimento, che può essere

²⁵¹ Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla protezione ai fini del Regolamento 2016/679*, adottate il 3 ottobre 2017; versione emendata e adotta in data 6 febbraio 2018, pag. 8.

²⁵² *Ibidem*.

²⁵³ G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 5.

²⁵⁴ *Ivi*, 7.

supervisionato da un umano o meno, in modo da attingere dalle esperienze passate, analizzarle e trovare nuovi *output*²⁵⁵.

Nelle PA italiane sono diffusi algoritmi deterministici, applicati soprattutto a operazioni ripetitive e che non richiedono la discrezionalità amministrativa; nei casi di “operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità” è possibile che l’algoritmo determini automaticamente la decisione²⁵⁶. Esistono realtà che si sono discostate da questo “modello” di applicazione degli algoritmi e che hanno dato origine a diversi contenziosi davanti al giudice amministrativo italiano.

Le maggiori perplessità diffuse in dottrina riguarda l’uso di algoritmi nelle decisioni discrezionali (sia nella fase istruttoria sia nella fase decisionale)²⁵⁷ dell’amministrazione, cioè quelle attività che richiedono un effettivo bilanciamento degli interessi da parte delle PA; inoltre, le perplessità riguardano anche l’utilizzo degli algoritmi non deterministici, proprio per la complessità e l’opacità che li caratterizzano.

3.1 – Ambito di applicazione nelle PA

L’ambito di applicazione della decisione automatizzata non è sempre uguale all’interno delle amministrazioni. Quest’ultima può: sostituire provvedimenti amministrativi puntuali, influenzare/offrire supporto indiretto alla decisione finale dell’essere umano, guardare aspetti puramente organizzativi dell’amministrazione²⁵⁸.

Il processo decisionale automatizzato è ampiamente impiegato nei casi in cui le norme prevedono il riscontro di fatti semplici e inequivocabili per cui l’algoritmo, alla base della decisione, riflette una logica lineare che consegue in correlazioni causali; non lasciando spazio a valutazione autonome dell’algoritmo, in questo modo la decisione automatizzata non presenta alcuna differenza dalla decisione compiuta da un

²⁵⁵ *Ivi*, pag.8.

²⁵⁶ L. M. Azzena, *L’algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l’esperienza italiana*, Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 123, pp. 503:537, luglio-dicembre 2021, pag. 510.

²⁵⁷ S. Civitarese Matteucci, Torchia Luisa (a cura di), *La tecnificazione*, Firenze University press, 2016, pag. 172.

²⁵⁸ G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 35.

funzionario²⁵⁹. In questi casi il processo è spesso completamente automatizzato (sanzioni automatiche per mancato pagamento della R.C.A. per esempio).

Con la progressiva evoluzione dell'IA e degli algoritmi si è assistito a nuove applicazioni della decisione automatizzata in campo amministrativo, lasciando spazio alla sperimentazione nell'ambito delle decisioni in cui è prevista la discrezionalità amministrativa. Tuttavia, proprio in queste realtà sono emerse diverse criticità che hanno portato successivamente al contenzioso davanti al giudice amministrativo; le criticità emergono soprattutto dall'impiego di algoritmi complessi, i quali non seguono una logica causale, portando a risultati inattesi e conseguenze non preventivate.

Al momento non sono particolarmente diffusi gli algoritmi predittivi nonostante i campi di potenziale applicazione siano numerosi; ad esempio, l'INPS aveva introdotto il sistema *SAVIO* che sfruttava un algoritmo predittivo che decideva a quali dipendenti dovessero essere svolte le visite di accertamento da parte del medico ispettore. Malgrado la potenzialità e la legittimità degli scopi perseguiti da *SAVIO*, lo strumento è stato sospeso a seguito di un intervento del Garante per la Privacy. È emerso che fosse utilizzato senza la consapevolezza da parte degli interessati e inoltre, è stata evidenziata la mancanza di precauzioni e garanzie come previste dal GDPR²⁶⁰.

I potenziali impieghi del processo decisionale automatizzato, o della profilazione, sono infiniti andando dalla sanità, al sistema di tributario, alla prevenzione del crimine e altri; alcuni possibili utilizzi destano maggiore preoccupazione di altri. In Italia l'uso della decisione automatizzata e della profilazione sono limitati, ma basta guardare all'estero per osservare la diffusione di tali sistemi nelle PA (rappresentando anche esempi che portano a interrogarci sui maggiori rischi rappresentati dall'IA e dell'automazione delle decisioni).

Da una recente ricerca risultano altamente rischiose le IA che producono decisioni automatizzate o profilazione attraverso: il riconoscimento biometrico facciale, il *social scoring* e la polizia predittiva²⁶¹.

Il riconoscimento facciale utilizza la biometrica per identificare in modo univoco una persona mettendo a confronto e analizzando modelli basati sui suoi contorni facciali.

²⁵⁹ *Ivi*, pag. 37.

²⁶⁰ *Ivi*, pagg. 63, 64, 65.

²⁶¹ Holistic AI White Paper, pag. 7 https://uploads-ssl.webflow.com/6305e5d52c28356b4fe71bac/638f76ec2912fe0355a3850e_Holistic-AI-Whitepaper-High-Risk-AI-Systems-Compressed.pdf.

Le decisioni automatizzate basate sul riconoscimento facciale possono risultare in arresti o controlli della persona (per esempio negli aeroporti). Purtroppo, queste tecnologie utilizzate anche in Paesi democratici come gli Stati Uniti, hanno dimostrato di essere caratterizzate da forti *bias* razziali, conducendo a errori clamorosi, soprattutto nei confronti di donne afroamericane comprese in un'età tra i 18 e i 30 anni; gli errori delle IA in questi casi hanno prodotto forti effetti giuridici nei loro confronti²⁶².

Questo strumento è usato in particolare in Paesi autoritari come la Cina, la Russia e l'Iran al fine di riconoscere le persone che partecipano alle manifestazioni antigovernative e procedere agli arresti delle stesse.

Il *social scoring*, definito anche come cittadinanza a punti, attraverso un sistema di IA, basato su un algoritmo, analizza i *big data* delle amministrazioni per elaborare un punteggio sociale e classificare i cittadini; tale punteggio determina inoltre la possibilità di accesso ad alcuni servizi di welfare da parte delle persone. È un processo decisionale automatizzato nato in Cina che ha pesanti effetti giuridici per le persone, producendo discriminazioni all'interno della società, a seconda che il punteggio sia alto o basso, tra cui l'esclusione da scuole private, divieti di volo oppure la garanzia di un accesso facilitato ai finanziamenti.

Alcuni modelli di *social scoring* sono stati impiegati anche in Europa, tra cui anche in alcuni Comuni italiani per cui sono state subito aperte delle istruttorie presso il Garante per la protezione dei dati personali²⁶³. Il caso che ha destato maggiore scalpore è quello dell'Olanda per cui la decisione automatizzata basata sul sistema *SyRI* è stato giudicato dalla Corte dell'Aja sia per violazione dei diritti umani sia del GDPR²⁶⁴; i motivi di tale giudizio sono legati alla discriminazione algoritmica, basata sull'etnia, che ha contribuito ad alimentare il razzismo sistemico.

La polizia predittiva sfrutta gli algoritmi per analizzare i dati riguardanti il tempo, il luogo e la natura dei crimini passati per predire: le potenziali attività criminali, i profili di chi compie il reato, l'identità dei potenziali delinquenti e le potenziali vittime.

Nonostante le buone intenzioni di questo dispositivo emergono le grandi criticità legate a esso, soprattutto in termini di efficacia e di imparzialità. L'imparzialità non è

²⁶² A. Najibi, *Racial Discrimination in Face Recognition Technology*, Science in the News, 24 ottobre 2020 <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2020/racial-discrimination-in-face-recognition-technology/>

²⁶³ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9778361>

²⁶⁴ D. Huyskes, Scandalo welfare olandese: colpa di un algoritmo?, Privacy Network, 15 gennaio 2021.

garantita proprio perché i criteri selezionati per predire i potenziali criminali e crimini sono scelti a monte e possono basarsi su *bias* insiti nella società (razziali, sociali, economici e di genere).

L'applicazione di tale strumento ha dimostrato grandi falle all'estero, così come dimostra il caso degli Stati Uniti con il sistema COMPAS²⁶⁵, usato nonostante le criticità che continuano a emergere. Il sistema americano usa l'IA per prevedere la pericolosità dell'imputato e il rischio di recidiva in vista di una sua possibile liberazione su cauzione o di libertà vigilata. Un cittadino americano, Eric Loomis, nel 2013 ha ricevuto una condanna con l'ausilio di COMPAS; Loomis lamentava una violazione del giusto processo in quanto era stato impiegato COMPAS, caratterizzato da una discriminazione algoritmica basata sul genere (la pericolosità e la recidiva hanno tassi maggiori per gli uomini). La Corte Suprema con sentenza *Wisconsin State v. Loomis* (2016) afferma che l'utilizzo dell'algoritmo non presenta profili di incostituzionalità legati al giusto processo perché i giudici considerano (*consider*) i risultati e non si basano (*rely*) su di essi²⁶⁶.

In Italia sono stati implementati alcuni sistemi di polizia predittiva (*KeyCrime* a Milano o *XLAWS* a Napoli, Prato, Salerno e Venezia) ma per ora non si sono verificati casi eclatanti di discriminazione algoritmica connessa al loro uso. Ciò è determinato dal fatto che, per il momento, i sistemi non si concentrano sulla cattura del reo, ma cercano di prevenire i reati, compito principale delle istituzioni, con una visione probabilistica del rischio²⁶⁷.

In molti casi lo scopo delle IA appare nobile, ma ha dato origine a errori gravi con ripercussioni giuridiche sulle persone richiamando ancora una volta l'attenzione sulla necessità di tutele legislative da tali strumenti e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La certezza legislativa contribuisce a creare un clima di fiducia e sicurezza nei confronti della tecnologia permettendo di evolvere e migliorarsi; in modo opposto un clima di incertezza le reazioni ai nuovi fenomeni sono dettate dalla paura da cui conseguono limiti e barriere allo sviluppo tecnologico.

²⁶⁵ E. Falletti, *Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche*, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2020, pagg. 175-176.

²⁶⁶ <https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/>

²⁶⁷ <https://www.editorialedomani.it/giustizia/anche-in-italia-e-arrivata-la-polizia-predittiva-per-fare-sicurezza-urbana-wa07vg8n>

3.2 – Il quadro normativo italiano sul processo decisionale automatizzato

Uno dei principi fondamentali delle Pubbliche Amministrazioni è il principio di legalità per cui spetta alla legge individuare ciò che le PA possono fare o meno²⁶⁸; tuttavia, è assente nel quadro normativo italiano un esplicito e generale riconoscimento del processo decisionale automatizzato²⁶⁹. Dato il carattere peculiare del processo decisionale automatizzato, le sue possibili ripercussioni e come dimostrano gli interventi da parte del Garante e del giudice amministrativo emerge il bisogno di precise disposizioni normative che dettino regole e prevedano tutele per i diritti e le libertà fondamentali delle persone e che esercitino un bilanciamento a monte con gli interessi pubblici rilevanti.

È presente il riconoscimento all'automatizzazione, intera o parziale, di alcuni processi decisionali in determinati settori legislativi (sanzioni automatizzate del codice della strada, aste elettroniche e gare telematiche). Come affermato in più occasioni, sono numerosi i provvedimenti normativi, sia a livello dell'Unione sia a livello italiano, che auspicano e indirizzano le PA all'utilizzo di tecnologie digitali, ma nessuno di essi tra quelli presi in esame norma in modo esplicito algoritmi o processi decisionali automatizzati. Sicché in dottrina emerge che la base legale per l'utilizzo di tali strumenti da parte della PA sia da ricondurre all'art. 3-*bis* della legge n. 241/1990²⁷⁰ e all'art. 22 del GDPR²⁷¹.

L'art. 3-*bis* può essere una chiave di volta in quanto afferma che le amministrazioni agiscono con l'uso della telematica; per cui l'uso del termine telematica può essere interpretato in senso ampio e sulla base della continua evoluzione tecnologica, adattandosi così anche al processo decisionale automatizzato.

²⁶⁸ M. Carrà, W. Gasparri, *Elementi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2017.

²⁶⁹ L. Previti, *La decisione amministrativa automatizzata: profili problematici e prospettive future*, Università degli Studi di Milano, 2019-2020, pag. 53.

²⁷⁰ G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 82. L. M. Azzena, *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, Belo Horizonte, n. 123, pp. 503:537, luglio-dicembre 2021, pag. 523.

²⁷¹ D. U. Galetta, J. G. Corvalan, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, *Federalismi.it*, 6 febbraio 2019, pagg. 16-17.

L'articolo 22 del GDPR non contiene previsioni specifiche che limitano o rendono inammissibile il ricorso del processo decisionale automatizzato da parte delle PA²⁷². Nonostante questa lacuna, è importante il ruolo della giurisprudenza e l'evoluzione della stessa in relazione all'argomento che sarà trattato nei successivi paragrafi.

Inoltre, secondo diversi autori la possibilità di impiegare l'IA per i processi decisionali automatizzati deriva anche dal principio di autonomia e di auto-organizzazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni; quindi, esso è da intendersi come un mero fatto di organizzazione burocratica²⁷³.

3.3 – La compatibilità del processo decisionale automatizzato ai principi delle PA

Se da un lato esiste un principio di legalità implicito che consente alle PA di ricorrere al processo decisionale automatizzato, dall'altro è necessario valutare se esso sia compatibile con i principi generali che regolano l'amministrazione.

Diversi autori in dottrina concordano sul fatto che l'utilizzo dei processi decisionali automatizzati nelle PA contribuisca in modo positivo ai criteri di economicità ed efficacia individuati dall'art. 1 della legge n. 241/1990. Gli effetti positivi deriverebbero dal fatto che nelle procedure altamente standardizzate la decisione automatizzata riduce il coinvolgimento del funzionario, permettendo alle PA di investire altrove risorse umane ed economiche, permettendo di offrire servizi maggiori e migliori ai cittadini. Inoltre, l'efficienza e l'economicità possono essere anche misurate alla luce di una maggiore tempestività dell'azione amministrativa sempre per mezzo degli algoritmi che rendono possibile la decisione automatizzata. Questi criteri sono declinazioni e realizzazioni del più generale principio di buon andamento (Costituzione art. 97) che di conseguenza risulta fortemente rafforzato in quanto la velocità e la completezza delle informazioni selezionate dai software, che danno origine alla decisione automatizzata, non potrebbero mai essere replicate dagli umani.

Tuttavia, per quanto riguarda gli altri criteri individuati dall'art. 1 non esiste la stessa consonanza su come il processo decisionale automatizzato contribuisca alla loro

²⁷² *Ibidem*.

²⁷³ S. Civitarese Matteucci, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivisteweb, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pag. 12.

realizzazione. Si tratta dei criteri di: imparzialità; pubblicità; trasparenza. Su questi principi esistono pareri discordanti in dottrina. Secondo alcuni il principio di imparzialità (Costituzione, art. 97) risulterebbe fortemente rafforzato dall'utilizzo della decisione automatizzata in quanto l'uso della matematica dell'algoritmo elimina i possibili vizi della soggettività che invece esprimono gli esseri umani attraverso le emozioni e i pregiudizi²⁷⁴.

Un'altra parte della dottrina non considera la decisione automatizzata imparziale, ma anzi la considera capace di amplificare e replicare dei *algorithmic bias*²⁷⁵ e quindi essere fonte di disegualianze per i cittadini. Le potenziali discriminazioni sono il frutto del fatto che la discrezionalità amministrativa viene "spostata" a monte; ciò significa che la soggettività, tipica dell'essere umano, diventa parte dell'algoritmo alla base del processo decisionale automatizzato nel momento della programmazione e progettazione dell'algoritmo stesso²⁷⁶. L'algoritmo riflette le posizioni soggettive e le convinzioni delle persone che sviluppano il modello matematico. Esistono pure *bias* prodotti dall'IA nel momento di presa di decisione che sono frutto di pregiudizi, insiti nella società che vengono auto-appresi (tramite il *machine learning*) dall'IA, questi pregiudizi sono estranei alla volontà del progettista e sono molto più difficili sia da decifrare sia da correggere²⁷⁷.

Per quanto riguarda la pubblicità e la trasparenza della decisione automatizzata, le criticità maggiori riguardano in primo luogo la conoscibilità dell'algoritmo, inteso sia come la possibilità di accedere all'algoritmo sia la possibilità di comprenderlo effettivamente. Inoltre, nei casi in cui sia impiegato un algoritmo complesso di auto-apprendimento, si può verificare il fenomeno *black box* (o effetto opacità) vale a dire che la complessità è talmente elevata che spiegare o definire il perché di una determinata decisione risulta impossibile. L'impossibilità di spiegare e motivare la decisione lede un altro fondamentale principio che regola l'amministrazione individuato dall'art. 3 della l.

²⁷⁴ L. Previti, *La decisione amministrativa automatizzata: profili problematici e prospettive future*, Università degli Studi di Milano, 2019-2020, pag. 37.

²⁷⁵ E. Carloni, *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, Rivista di Diritto amministrativo, n. 2, 2020, pag. 296.

²⁷⁶ L. M. Azzena, *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, Revista Brasileira de Estudos Politicos, Belo Horizonte, n. 123, pp. 503:537, luglio-dicembre 2021, pag. 511.

²⁷⁷ G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 24.

n. 241/1990, l'obbligo di motivazione. La possibilità per gli interessati di conoscere la motivazione che ha portato decisione è importante sia per comprendere le ragioni su cui si fonda la decisione automatizzata e, eventualmente, ai giudici amministrativi di esercitare il loro sindacato di legittimità riguardo al processo decisionale automatizzato²⁷⁸.

La legge 241 riconosce anche il diritto di accesso, principio strettamente collegato all'imparzialità e alla trasparenza amministrativa. La dottrina si è interrogata se l'istituto del diritto di accesso possa essere esercitato nei confronti del codice sorgente²⁷⁹; ai dubbi della dottrina ha risposto la giurisprudenza che ha affermato che il codice sorgente può essere oggetto del diritto di accesso²⁸⁰. Tale decisione da parte della giurisprudenza è data da un'interpretazione estensiva del concetto di documento amministrativo, estendibile quando sono impiegate formule algoritmiche, per cui non è sufficiente la mera descrizione delle istruzioni impartite al programma, in quanto solo il codice sorgente permette di comprendere tutti i passaggi logici, i criteri e i parametri alla base della decisione finale²⁸¹. Perciò è possibile affermare che le decisioni automatizzate possono essere sottoposte al diritto di accesso; tuttavia, è stato necessario un ricorso alla giustizia amministrativa per poter garantire tale diritto.

4 – La giurisprudenza

Data l'assenza di una norma *ad hoc* che regoli il fenomeno del processo decisionale automatizzato e i suoi principi, emerge l'importanza delle posizioni e delle sentenze della

²⁷⁸ S. Civitarese Matteucci, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivisteweb, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pag. 31.

²⁷⁹ Il codice sorgente è la versione di un algoritmo scritta per mezzo un linguaggio di programmazione del software alla base del processo decisionale automatizzato. https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-sorgente_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/

²⁸⁰ C. Tabarrini, *Comprendere la "big mind": il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina?*, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 2, 2019, pag. 581.

²⁸¹ TAR Lazio, sezione III *bis*, sentenza n. 07370/2020 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201903404&nomeFile=202007370_01.html&subDir=Provvedimenti

giustizia amministrativa a riguardo. La giurisprudenza si è espressa sui campi in cui l'impiego di processi decisionali automatizzati è già frequente e consolidato.

Nonostante l'importanza del ruolo del giudice amministrativo esso non può essere ritenuto sufficiente, in quanto non può sopperire a una mancanza legislativa; per questo motivo è desiderabile un intervento da parte del legislatore²⁸².

La possibilità di impiegare decisioni automatizzate nei procedimenti amministrativi è stata trattata con un atteggiamento alquanto conservatore da parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado²⁸³. La questione è stata accolta in modo differente da parte del Consiglio di Stato, dimostrando un approccio di maggiore fiducia nei confronti delle possibilità offerte dalla decisione automatizzata, trattandosi di uno strumento che consente di realizzare i principi generali dell'amministrazione se adeguatamente bilanciata con le dovute cautele nei confronti delle persone²⁸⁴.

Le diverse pronunce, talvolta contrastanti tra di loro, da parte della giurisprudenza hanno portato alcuni autori a parlare di *dis-orientamento* giurisprudenziale²⁸⁵. Gli interventi della giustizia amministrativa hanno riguardato in particolare le “patologie” emerse dall'utilizzo del processo decisionale automatizzato nel contesto dell'applicazione della legge n. 107/2015, conosciuta anche come “Buona Scuola”. La Buona Scuola aveva l'obiettivo di riformare l'istruzione e la formazione nel sistema italiano, motivo per cui è stato previsto un piano di assunzioni straordinarie a tempo indeterminato per le scuole statali di ogni ordine e grado. Data l'ampiezza e la portata di tale riforma il M.I.U.R. ha stabilito che per determinare lo spostamento e l'assegnazione dei docenti sarebbe stato impiegato un algoritmo sviluppato da *Hewlett Packard Enterprise* (HPE).

I ricorrenti, nella maggior parte dei casi, hanno lamentato che il luogo di destinazione loro assegnato dall'algoritmo non avrebbe rispettato le preferenze indicate nelle rispettive domande di trasferimento, lamentando inoltre l'assenza di motivazione e di trasparenza; in aggiunta, in alcuni casi veniva lamentata la totale mancanza di attività amministrativa.

²⁸² G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 36.

²⁸³ L. Musselli, *La decisione amministrativa nell'età degli algoritmi: primi spunti*, Saggi, Media Laws, 2020, pag. 25.

²⁸⁴ *Ibidem*.

²⁸⁵ S. Civitarese Matteucci, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivisteweb, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pag. 28.

I giudici amministrativi sono giunti a conclusioni differenti e che possono rappresentare, in un certo senso, tre tappe evolutive della giurisprudenza riguardo al tema: nessuna automazione del processo decisionale; algoritmi e processo decisionale automatizzato per attività vincolate; algoritmi e processo decisionale automatizzato per attività discrezionali.

4.1 – Nessuna automazione del processo decisionale

Come affermato da diversi autori, il TAR ha dimostrato di avere posizioni conservatrici rispetto al tema dell'automazione dell'attività amministrativa, così come dimostra il caso in specie della sentenza n. 09227/2018 della Sezione III-*bis* del TAR Lazio con sede a Roma. La conclusione di tale sentenza è stata l'esclusione della possibilità di automazione del processo decisionale in virtù del principio della strumentalità del ricorso all'informatica.

In questo caso il TAR ha dovuto esprimere il proprio giudizio riguardo ai provvedimenti adottati dal M.I.U.R. per le procedure di mobilità nazionale straordinaria. I provvedimenti, individuati mediante decisione automatizzata, sono stati accusati di aver disposto i trasferimenti senza tenere conto delle preferenze espresse dai docenti, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate nella loro relativa domanda di mobilità e invece assegnati a docenti dotati di punteggio inferiore. Inoltre, aspetto fondamentale alla luce della trattazione, i ricorrenti lamentano che il piano straordinario non è stato accompagnato da nessun tipo di attività amministrativa, ma rimesso interamente a un algoritmo sconosciuto²⁸⁶. Tale delegazione/rimessione all'algoritmo costituirebbe una violazione del principio della strumentalità del ricorso all'informatica²⁸⁷ nelle PA.

Secondo l'impostazione adottata dal TAR si attesta la mancanza totale di attività amministrativa in quanto è stata completamente sostituita da un algoritmo impersonale.

Il giudice sottolinea che non esiste complicatezza o ampiezza (del procedimento e dei soggetti) che legittimi il deferimento di un procedimento a un meccanismo

²⁸⁶ TAR Lazio, Roma, sez. III-*bis*, sentenza n.09227/2018, punto 2.4.

²⁸⁷ *Ibidem*.

informatico o matematico, soprattutto quando esso ha effetto su posizioni giuridiche soggettive. Proseguendo, il TAR esclude che un algoritmo possa tutelare le garanzie alla base del procedimento amministrativo così come individuate dagli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 241/1990.

Il meccanismo precedentemente richiamato è definito impersonale e *orfano* di capacità di valutazione, tipica invece del procedimento tradizionale svolto da un funzionario. In conclusione, il TAR ribadisce che la funzione delle *ICT* all'interno del procedimento amministrativo è puramente servente e ausiliario non potendo quindi soppiantare l'attività dell'essere umano all'interno delle amministrazioni. Per tale motivo evidenzia un violazione dell'art. 1 della legge 241/1990 (in particolare i profili di eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione). Sono individuati negli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione i baluardi che impediscono la concretizzazione di uno scenario che il giudice ha definito orwelliano.

La sentenza è stata fortemente criticata da parte della dottrina in quanto infondata²⁸⁸ e dimostra l'assenza di consapevolezza all'interno della giustizia amministrativa del cambiamento in corso, escludendo *tout court* qualsiasi tipo di decisione automatizzata da parte delle amministrazioni italiane. La posizione della Corte in questa situazione non è condivisibile a causa della sua eccessiva rigidità e radicalità di fronte a una profonda trasformazione della realtà circostante, oltretutto non tenendo conto della maggiore apertura contenuta nel "precedente" della stessa Sezione del TAR del Lazio rispetto al tema l'anno precedente (con la sentenza n.03742/2017).

4.2 – Algoritmi e decisione automatizzata per attività vincolate

Il piano di assunzioni straordinarie da parte del M.I.U.R. ha dato luogo ad altre espressioni da parte della giurisprudenza da cui emerge una posizione consolidata dei giudici e della dottrina sulla possibilità, dunque sulla legittimità, dell'automazione del procedimento amministrativo nel quadro delle attività vincolate e prive di discrezionalità.

²⁸⁸ S. Civitarese Matteucci, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivisteweb, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pag. 31.

Tale atteggiamento, più aperto e accogliente nei confronti dell'innovazione, è emerso presso la Sezione III-*bis* del TAR Lazio, con sede a Roma, con la sentenza n. 03769/2017 e tramite l'espressione della Sezione VI del Consiglio di Stato con le sentenze n. 02270/2019 e 08472/2019.

La sentenza del TAR n. 03769/2017 nonostante riguardi sempre il piano straordinario di assunzione della Buona Scuola, si differenzia, rispetto al caso precedentemente analizzato, per la richiesta da parte dei ricorrenti di poter accedere all'algoritmo (nello specifico al suo codice sorgente).

Il M.I.U.R. aveva negato l'esercizio del diritto di accesso all'algoritmo giustificando che esso non fosse riconducibile alla definizione di atto amministrativo ex art. 22 della l. 241/1990 e, in aggiunta, che l'algoritmo sia tutelato dal diritto di proprietà intellettuale in quanto sviluppato dalla società esterna HPE. Il Ministero aveva però offerto ai ricorrenti una descrizione del funzionamento dell'algoritmo²⁸⁹.

Anche se la sede di destinazione dei professori è individuata *esclusivamente* per mezzo dell'algoritmo, il giudice non mette in discussione la legittimità del procedimento automatizzato. Non viene giudicato illegittimo il fatto che è demandata all'algoritmo la decisione - addirittura il giudice afferma che l'atto finale del procedimento mediante algoritmo costituisce un atto amministrativo²⁹⁰, in quanto questo esprime la volontà dell'autorità amministrativa. La volontà amministrativa è da rivenire a monte del procedimento, nel momento in cui la PA sceglie e decide di adottare l'algoritmo come metodologia di procedimento²⁹¹.

L'importanza di definire l'algoritmo come atto amministrativo risiede nelle conseguenze rilevanti e fondamentali per i cittadini, in quanto ciò permette loro di esercitare l'istituto del diritto di accesso; l'utilizzo di uno strumento innovativo da parte delle PA non può essere il fondamento della limitazione di un diritto delle persone²⁹². Viene affermato che nel caso in esame il diritto di proprietà intellettuale non è causa di esclusione del diritto di accesso così come individuato ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990.

²⁸⁹ TAR Lazio, Roma, sez. III-*bis*, sentenza n. 03742/2017, punti 1 e 2.

²⁹⁰ *Ivi*, punto 3; in particolare afferma che è assimilabile alla categoria dell'atto amministrativo informatico.

²⁹¹ *Ibidem*.

²⁹² *Ibidem*.

Il TAR stabilisce che deve essere fornito il codice sorgente ai ricorrenti siccome una mera descrizione dell'algoritmo, così come offerta dal Ministero, non assolve alla stessa funzione conoscitiva che offre il diritto di accesso al codice sorgente (nonostante il linguaggio in cui è strutturato sia incomprensibile ai molti).

La Corte si interroga inoltre su quale possa essere la portata di estensione operativa dei processi decisionali automatizzati; il limite individuato è la discrezione che viene esercitata dall'amministrazione nella specifica materia. Ribadendo che è ammissibile e legittimo ricorrere alla decisione automatizzata, ma solo per le attività vincolate; per cui il software, attraverso l'algoritmo, traduce gli elementi di fatto e i dati giuridici in un ragionamento logico che può giungere a conclusioni finite e prevedibili da parte delle PA.

Con tale sentenza viene quindi stabilita la legittimità dell'automazione delle decisioni all'interno della PA, ma limitatamente ad attività vincolate e senza discrezione.

La sentenza giustifica inoltre tale posizione richiamando la dottrina prevalente secondo cui l'uso di tale strumento è incompatibile con l'attività discrezionale. Questa decisione dimostra quindi un'apertura da parte della giustizia amministrativa sull'impegno del processo decisionale automatizzato, e rafforza le critiche che sono state rivolte alla stessa Sezione un anno dopo che ha dimostrato invece un atteggiamento di totale chiusura rispetto a tale strumento.

Un altro contributo fondamentale al consolidamento della legittimità della decisione automatizzata nell'ambito dell'attività amministrativa vincolata proviene dalle pronunce della Sezione VI del Consiglio di Stato.

La sentenza n. 02270/2019 del CdS vede nuovamente coinvolto il M.I.U.R. riguardo al piano di mobilità nazionale straordinario dei docenti; in questa circostanza i ricorrenti lamentavano il mancato rispetto delle preferenze espresse in sede di domanda per l'effetto dell'algoritmo impiegato, di cui non sono conosciute le modalità di funzionamento, determinando una mortificazione del principio meritocratico alla base dell'accesso nell'amministrazione²⁹³. Il sistema di assunzioni e di trasferimenti, gestito internamente da un processo decisionale automatizzato, è sfociato in provvedimenti privi di motivazione, trasparenza e senza tenere conto delle preferenze espresse²⁹⁴.

²⁹³ Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 02270/2019, punti 2 e 2.1.

²⁹⁴ *Ivi*, punto 7.

Il Consiglio di Stato alla luce delle lamentele afferma che non deve essere messa in discussione in alcun modo la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (da ricondurre in modo più ampio al processo di *e-government*) finalizzata al miglioramento dei servizi per i cittadini. La basi per la legittimità di tale processo sono da ricondurre al CAD e ai provvedimenti in ambito comunitario²⁹⁵.

Rispetto alla sentenza sopra analizzata del TAR, il CdS rafforza la legittimità dell'utilizzo del processo decisionale automatizzato, in quanto conforme all'art. 97 della Costituzione e ai canoni della legge 241/1990. Proseguendo, si afferma che la decisione automatizzata non sia da stigmatizzare, ma anzi da incoraggiare a fronte dei numerosi vantaggi che offre nell'ambito delle attività vincolate, prive di discrezione e caratterizzate da procedure seriali e standardizzate²⁹⁶. L'utilità di tale strumento si rispecchia nella diminuzione dei tempi dell'amministrazione, in una maggiore economicità, efficienza e imparzialità dei provvedimenti ed estromettendo la negligenza (o il dolo) che possono invece verificarsi nei procedimenti tradizionali svolti dai funzionari.

Nondimeno, il processo di digitalizzazione non può giustificare la violazione dei principi del nostro ordinamento che regolano l'attività amministrativa.

Il giudice dichiara che l'algoritmo ha valenza giuridica e amministrativa in quanto rappresenta una trasposizione matematica dei principi generali dell'attività amministrativa, in particolare: pubblicità, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità²⁹⁷.

Anche in questo caso si sottolinea che la discrezionalità può essere esercitata solo dalle PA e non demandata all'algoritmo; nel caso di specie la discrezionalità è rinvenuta a monte, nel momento dell'elaborazione dello strumento digitale scelto. Ne risulta che le amministrazioni devono avere un ruolo *ex ante* attraverso un controllo costante del processo decisionale automatizzato includendo test, aggiornamenti e correzioni dell'algoritmo - soprattutto nei casi in cui la tecnologia utilizzata sia particolarmente avanzata come il *deep learning*.

Il CdS afferma che il giudice, per la prima volta, è nella posizione di dover sindacare valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica²⁹⁸; in particolare, il ruolo

²⁹⁵ *Ivi*, punto 8.1.

²⁹⁶ *Ibidem*.

²⁹⁷ *Ivi*, punto 8.2

²⁹⁸ *Ibidem*.

del giudice è quello di valutare la correttezza di tutte le componenti del processo automatizzato.

L'importanza del definire un processo decisionale automatizzato come un atto amministrativo ha due conseguenze. La prima è che la decisione automatizzata (e quindi l'algoritmo alla base) deve essere conoscibile secondo la declinazione *rafforzata* del principio di trasparenza; ne consegue che una regola, espressa in un linguaggio differente da quello giuridico, deve essere pienamente conoscibile. La conoscibilità permette di valutare che il processo decisionale automatizzato sia conforme alla legge e alle finalità individuate dalle amministrazioni a monte²⁹⁹. In aggiunta, la piena conoscibilità vuole che il codice sorgente sia accompagnato da un'effettiva spiegazione sotto forma di "regola giuridica", in quanto essa deve essere comprensibile sia al giudice sia al cittadino.

La seconda conseguenza che deriva dalla definizione di atto amministrativo è che il processo decisionale automatizzato non solo sia conoscibile al giudice, ma sindacabile da parte della giurisprudenza³⁰⁰. In virtù del diritto di difesa (art. 24 Costituzione), il giudice deve poter esaminare come sia stato esercitato il potere da parte delle PA e le modalità, anche se automatizzate, con cui viene assunta una decisione che incide sulla sfera giuridica della persona.

Il giudice deve poter valutare la correttezza del processo decisionale automatizzato: dalla sua costruzione, all'inserzione dei dati, alla validità dei dati e la gestione degli stessi. Può, inoltre, sindacare la logicità e la ragionevolezza dell'algoritmo alla base della decisione automatizzata³⁰¹. In questo caso, nonostante l'apertura da parte della giustizia amministrativa nei confronti della "robotizzazione" delle procedure delle PA viene individuato un vizio che ha inficiato la procedura. Il vizio deriva dall'illogicità e irrazionalità dell'algoritmo, oltre che dalla mancata pubblicità, trasparenza e imparzialità dello stesso³⁰².

4.3 – Algoritmi e decisione automatizzata per attività discrezionali

²⁹⁹ *Ivi*, punto 8.3.

³⁰⁰ *Ivi*, punto 8.4.

³⁰¹ *Ibidem*.

³⁰² *Ivi*, punto 9.

Come affermato nel paragrafo precedente, il Consiglio di Stato ha dimostrato un approccio molto più aperto e fiducioso nei confronti dell'automazione all'interno delle PA. La singolarità della sentenza del CdS, Sezione VI, n. 08472/2019 è l'ammissibilità del processo decisionale automatizzato per attività discrezionali delle PA e l'enunciazione di un "decalogo" della legalità algoritmica³⁰³.

Anche in questo caso la giustizia amministrativa affronta il tema delle decisioni automatizzate in relazione alla questione del piano straordinario di assunzioni dei docenti da parte del M.I.U.R. ai sensi della l. n. 107/2015. Anche in questo caso, i docenti lamentano l'assenza di alcun tipo di attività amministrativa, in quanto essa è stata demandata interamente a un algoritmo (sconosciuto) e la violazione del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.

Il CdS richiama numerose volte la sentenza n. 02270/2019, seguendone l'impostazione e alzando l'asticella della legalità algoritmica³⁰⁴.

Il giudice entra nel cuore della questione affermando che i dubbi riguardo alla legittimità dell'algoritmo e la sua applicazione nella PA sono infondati³⁰⁵; questo perché le PA devono poter sfruttare gli strumenti che le sono offerti dalla rivoluzione digitale³⁰⁶.

In particolare, il ricorso al processo decisionale automatizzato sulla base di algoritmi permette di ottenere vantaggi da un punto di vista di efficacia e neutralità dell'attività amministrativa; tali miglioramenti si ottengono come conseguenza dell'eliminazione degli errori umani³⁰⁷.

Il giudice è altresì consapevole della controparte critica del fenomeno, specialmente per quanto riguarda l'aspetto della neutralità, in quanto gli algoritmi operano una serie di scelte sulla base dei criteri e dei dati utilizzati, che non sono imparziali³⁰⁸.

Nonostante i possibili rischi, non possono essere messi in discussione gli innumerevoli vantaggi che la digitalizzazione della PA ha nei confronti degli utenti e dei cittadini. Il fenomeno che porta le amministrazioni a adottare software che, mediante un

³⁰³ E. Carloni, *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, Rivista di diritto amministrativo, n. 2, 2020, pag. 288.

³⁰⁴ *Ivi*, pag. 287.

³⁰⁵ Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 008472/2019, punto 6.

³⁰⁶ *Ivi*, punto 7.1.

³⁰⁷ *Ibidem*.

³⁰⁸ *Ivi*, punto 7.2.

algoritmo, combinano una serie di dati per giungere a una decisione in modo automatico è definito come rivoluzione 4.0³⁰⁹.

Il giudice, richiamando le precedenti espressioni della giustizia amministrativa, evidenzia l'utilità della decisione automatizzata per le procedure standardizzate o seriali, prive di alcuna discrezione amministrativa. Riafferma che la piena ammissibilità e legittimità di tali strumenti è rinvenibile dall'art. 97 della Costituzione (buon andamento dell'azione amministrativa) e dalla legge n. 241/1990 (economicità ed efficienza dell'azione amministrativa)³¹⁰.

Proprio per i benefici che offre tale strumento esso non deve essere stigmatizzato, ma incoraggiato. La vera svolta individuata dal giudice in tale senso è l'assenza di ragioni di principio per cui limitare l'utilizzo della decisione automatizzata alle attività discrezionali³¹¹. Tale osservazione deriva dal fatto che sia l'attività vincolata sia l'attività discrezionale siano espressione dell'attività autoritativa svolta nel pubblico interesse e ambedue comportano una fase di accertamento e verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge.

Secondo il CdS i vantaggi della decisione automatizzata possono riflettersi anche nelle attività discrezionali delle amministrazioni. Quindi, affermando una generale ammissibilità dello strumento, si evidenziano due aspetti che devono essere presenti: la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei suoi criteri; l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere che deve verificare la logicità e la legittimità delle decisioni automatizzate³¹².

Il giudice riafferma la declinazione rafforzata del principio di trasparenza da cui discende la piena conoscibilità dell'algoritmo e la sua traduzione in un linguaggio o regola giuridica.

A differenza delle altre sentenze precedentemente analizzate, questa si distingue anche per un importante riferimento al GDPR e in particolare al catalogo dei diritti contenuti da esso, quali strumenti per limitare i rischi derivanti da processi decisionali automatizzati³¹³.

³⁰⁹ *Ivi*, punto 8.2.

³¹⁰ *Ivi*, punto 9.1.

³¹¹ *Ivi*, punto 11.

³¹² *Ivi*, punto 12.

³¹³ *Ivi*, punti da 13.2 a 14.2.

L'altra grande novità della sentenza in analisi è il “decalogo” della legalità algoritmica che si compone di tre principi: il principio della conoscibilità; il principio della non esclusività della decisione algoritmica; il principio di non discriminazione algoritmica.

Il principio di conoscibilità si declina come il diritto di conoscere di essere sottoposti a processi decisionali automatizzati e conoscere la logica che utilizzano³¹⁴. Tale principio ha diretto fondamento nell'art. 42 CDFUE (diritto a una buona amministrazione) per cui se l'adozione di una decisione ha conseguenze avverse su una persona, la PA ha l'obbligo di sentirla prima di agire, deve permettere l'accesso ai suoi archivi e ha l'obbligo di dare una motivazione alla propria decisione. Inoltre, la conoscibilità è strettamente collegata alla comprensibilità per cui l'accesso all'algoritmo deve essere accompagnato da una spiegazione sulla sua logica e sul suo funzionamento³¹⁵.

Il principio di non esclusività algoritmica deriva dall'art. 22 del GDPR per cui se una decisione automatizzata produce effetti giuridici, o incide in modo analogo, sulla persona, questa ha il diritto che la decisione non sia basata su un processo esclusivamente automatizzato³¹⁶. È il principio di *human in the loop* (HITL) per cui un umano è inserito nel processo di decisione automatizzata; il suo ruolo non è meramente di controllo, ma deve avere il potere di contestare e modificare la decisione, se necessario.

Il principio di non discriminazione algoritmica trae origine dal considerando 71 del GDPR;

Per cui il titolare del trattamento che utilizza un processo decisionale automatizzato deve mettere in pratica misure tecniche e organizzative per garantire che siano rettificati le componenti che causano l'inesattezza dei dati e minimizzano il rischio di errori, garantendo così la sicurezza dei dati personali e tenendo conto degli eventuali rischi per gli interessati e impedendo effetti discriminatori (specialmente se vengono usati dati personali particolari).³¹⁷

Dall'analisi delle quattro sentenze della giurisprudenza amministrativa si può quindi cogliere una graduale evoluzione, con una progressiva maturazione³¹⁸ da parte del

³¹⁴ *Ivi*, punto 15.1.

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ *Ivi*, punto 15.2.

³¹⁷ *Ivi*, punto 15.3.

³¹⁸ E. Carloni, *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, Rivista di diritto amministrativo, n. 2, 2020, pag. 292.

giudice sul tema e con una lettura differente degli stessi “plessi normativi” (articolo 97 della Costituzione e legge 241/1990 sono state citate in tutte le sentenze). Il giudice deve bilanciare i possibili rischi derivanti dall’utilizzo su larga scala di decisioni automatizzate con i possibili vantaggi e benefici per le PA e per i cittadini; il bilanciamento deve avvenire senza un approccio emotivo da parte del giudice, ma razionale per individuare il nuovo equilibrio che si sta delineando tra uomo e macchina³¹⁹.

5 – Responsabilità delle PA nel quadro del processo decisionale automatizzato

È interessante analizzare le questioni legate alla responsabilità e all’uso del processo decisionale automatizzato all’interno delle amministrazioni pubbliche. Per il momento la responsabilità, secondo il brocardo latino *causa causae est causa causati*, è da ricondurre all’autorità amministrativa che ha scelto di adoperare un processo decisionale automatizzato³²⁰. È una posizione consolidata in dottrina, ma anche a livello giurisprudenziale; come emerso dalle sentenze analizzate, la discrezionalità e la volontà dell’amministrazione sono a monte della decisione automatizzata.

Tuttavia, nel quadro della responsabilità risarcitoria, la questione non si conclude individuando il responsabile; il problema deve essere anche considerato alla luce dell’elemento soggettivo.

Dall’impiego del processo decisionale automatizzato vengono meno gli elementi soggettivi (il dolo e la colpa) che possono contraddistinguere l’attività tradizionale delle PA. Secondo Luigi Viola, consigliere del TAR Toscana, nel caso delle decisioni automatizzate è difficile, se non impossibile, attribuire la responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La difficoltà deriva dalla moltitudine di persone coinvolte in un processo decisionale automatizzato: la PA che ha deciso di avvalersi di tale strumento, le banche dati che forniscono le informazioni, l’autorità o la società concessionaria che sviluppa il

³¹⁹ Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 008472/2019, punto 15.3.

³²⁰ L. Viola, *L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte*, Federalismi.it, 7 novembre 2018, pag. 19.

software che adotta la decisione automatizzata³²¹. È difficile che si verifichi la responsabilità del funzionario ai sensi dell'art. 28 della Costituzione quando una decisione è presa in modo automatico da un algoritmo³²². In questo panorama che si sta delineando, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per gli eventuali danni causati da un processo decisionale automatizzato. Tuttavia, per ora, la giurisprudenza ha attribuito la responsabilità all'autorità competente per legge dell'atto/provvedimento che ha causato i danni³²³.

Per questo motivo parte della dottrina auspica all'introduzione della responsabilità oggettiva per le PA per le casistiche dei danni causati nello svolgimento dei compiti amministrativi mediante processi decisionali automatizzati³²⁴. Il tema della responsabilità non è un tema superficiale in relazione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (che permette le decisioni automatizzate); un sistema chiaro e definito di responsabilità contribuisce a creare un clima di fiducia diffuso che a sua volta permette un maggiore impiego e maggiore sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, come è emerso dalla sentenza del TAR Lazio n. 09227/2018, la sfiducia nei confronti della automazione conduce a risposte emotive, irrazionali che ostacolano il progresso tecnologico.

Una parte della dottrina, perciò, suggerisce di adottare le previsioni dell'art. 2050 c.c. e quindi della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Tale impostazione pone la responsabilità al soggetto che può evitare la verifica del danno; a seconda della tipologia di danno può essere quindi ricondotta allo sviluppatore, al proprietario o all'utilizzatore del processo decisionale automatizzato³²⁵.

Tuttavia, in assenza di una disposizione specifica, la responsabilità è ricondotta alla PA che ha adottato il processo decisionale automatizzato. Anche in questo caso è auspicato un intervento da parte del Legislatore europeo o nazionale in modo da concorrere alla diffusione di un clima di fiducia e di certezza giuridica.

³²¹ *Ivi*, pag. 20.

³²² M. C. Cavallaro, *Imputazione e responsabilità delle decisioni automatizzate*, European Review of Digital Administration & Law – Erdal, Volume 1, Issue 1-2, giugno-dicembre, 2020, pag. 73.

³²³ *Ibidem*.

³²⁴ L. Viola, *L'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell'arte*, Federalismi.it, 7 novembre 2018, pagg. 21-22.

³²⁵ *Ibidem*.

6 – La tutela offerta dal GDPR.

Il processo decisionale automatizzato basato sull'algoritmo ha dimostrato nelle sue applicazioni che operando rispetto a un problema definito è capace di migliorare, aumentare o addirittura sostituire l'attività umana³²⁶. L'utilizzo di questo strumento richiede un cambiamento da parte delle PA da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista di competenze.

In un contesto in cui non esiste una normativa generale che regola il fenomeno, se non in modo settoriale e frammentato, è necessario colmare le lacune in attesa di un intervento legislativo. Come analizzato, un importante ruolo è svolto dai principi della legalità algoritmica individuati in via giurisprudenziale; un ulteriore strumento di tutela è il GDPR.

Il Regolamento 679/2016 risulta di fondamentale importanza in quanto individua i limiti per l'automazione delle decisioni, anche amministrative, che si fondano sul trattamento dei dati personali; il limite è appunto il rispetto della riservatezza delle persone fisiche³²⁷. Da ciò consegue che la decisione da parte delle amministrazioni di adottare processi decisionali automatizzati non è puramente discrezionale, ma ciò deve essere conforme ai sensi dell'art. 22 del GDPR. L'art. 22 garantisce il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, individuando delle deroghe a tale diritto bilanciandole con una serie di garanzie: qualora il diritto UE o dello Stato membro autorizzi tale modalità deve altresì individuare le misure appropriate per la garanzia dei diritti e delle libertà³²⁸; è inoltre presente il diritto di ottenere l'intervento umano nei casi in cui la decisione automatizzata sia basata per l'esecuzione/conclusione di un contratto o si basi sul consenso esplicito dell'interessato³²⁹.

³²⁶G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019, pag. 80.

³²⁷ *Ivi*, pag. 115.

³²⁸ *GDPR*, art. 22, paragrafo 2, punto b).

³²⁹ *Ivi*, paragrafo 3.

Le persone fisiche per mezzo del Regolamento hanno dei diritti che possono esercitare per tutelarsi dalle decisioni automatizzate e, al tempo stesso, sono posti degli obblighi alle amministrazioni (in quanto titolari) per tutelare i diritti e le libertà delle persone³³⁰.

Il processo decisionale automatizzato da parte delle PA deve rispettare i principi generali del trattamento dei dati personali ex art. 5: la liceità, la correttezza, la trasparenza, la limitazione del tempo di conservazione, il principio di integrità e riservatezza, il principio di *accountability*.

Così come richiamati dalla sentenza n. 08472/2019 del Consiglio di Stato, sono nodali i diritti contenuti agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento. Gli artt. 13 e 14, come già analizzato, identificano le informazioni che devono essere fornite all'interessato a seconda del fatto che i dati siano stati ottenuti presso gli interessati o meno. La presenza di un processo decisionale automatizzato deve essere segnalata nell'informativa³³¹. Secondo molti esponenti della dottrina gli articoli citati contengono il diritto a una spiegazione *ex ante*³³² del funzionamento del processo decisionale automatizzato che si concretizza fornendo informazioni riguardanti la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze derivanti dal trattamento. Fornire la logica utilizzata all'interessato non si traduce in una comunicazione dell'algoritmo, ma prevede che venga spiegato con un linguaggio semplice il criterio e la logica alla base della decisione in modo da comprenderne i motivi³³³. Mentre per quanto riguarda le conseguenze del trattamento anche esse devono essere fornite con un linguaggio comprensibile e preferibilmente accompagnate da esempi concreti³³⁴.

L'art. 15 ha anch'esso un ruolo centrale di tutela; il diritto di accesso, a differenza degli artt. 13 e 14, non è declinato sotto forma di obbligo per il titolare, ma come diritto

³³⁰ F. Laviola, *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, BioLaw Journal, n. 3, 2020, pag. 34.

³³¹ Anche se il processo non è internamente automatizzato è buona prassi che ciò venga segnalato, confronta Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottato il 3 ottobre 2017, pag. 28.

³³² F. Laviola, *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, BioLaw Journal, n. 3, 2020, pag. 41.

³³³ Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottato il 3 ottobre 2017, pag. 28.

³³⁴ Ivi, pag. 29.

direttamente azionabile da parte dell'interessato per avere notizia riguardo al processo decisionale automatizzato in qualsiasi momento, sia che esso debba ancora iniziare, quando è in corso o quando la decisione è già stata adottata³³⁵.

Altri diritti cruciali in relazione alle decisioni automatizzate che offre il GDPR è il diritto alla rettifica dei dati ai sensi dell'art 16. La qualità degli *input* (dati) immessi nel *software* per l'elaborazione è rilevante al fine di evitare errori o distorsioni che si riflettono sulla decisionale finale; in particolar modo se essa ha effetti giuridicamente significanti sulla persona. Per evitare effetti discriminatori sull'*output* è quindi indispensabile che le persone possano avere il controllo dei propri dati, verificandoli e correggendoli, se necessario³³⁶.

Inoltre, secondo numerosi giuristi, una sfida e novità introdotta dal GDPR è il diritto alla spiegazione che si ottiene dalla lettura dell'art. 22 in combinato disposto con gli artt. 13, 14, 15³³⁷. Il diritto alla spiegazione sussiste ogni qual volta la decisione automatizzata abbia un impatto lesivo giuridicamente rilevante. Tale orientamento della dottrina sarebbe ulteriormente rafforzato dalla disposizione del considerando 71 che prevede in modo esplicito la possibilità di ottenere la spiegazione di una decisione automatizzata.

L'altro importante contributo dato dall'art. 22, in rapporto alla tutela dal processo decisionale automatizzato, è il principio di *HITL* così come ha individuato anche il giudice italiano. Il principio di *human in the loop* fa sì che il funzionario possa inserirsi nel processo decisionale automatizzato con la facoltà di controllare la correttezza del procedimento e di modificarlo, se lo ritiene necessario. Nonostante la validità di tale principio esso non sempre può concretizzarsi nelle PA; l'inattuabilità di tale principio è dovuta principalmente a due motivi: l'intelligibilità del processo di *machine learning*; l'assenza di diffuse competenze informatiche e matematiche tra i dipendenti delle amministrazioni³³⁸.

³³⁵ Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 08472/2019, punto 14.

³³⁶ F. Laviola, *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, BioLaw Journal, n. 3, 2020, pag. 48.

³³⁷ C. Tabarrini, *Comprendere la "big mind": il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina?*, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 2, 2019, pag. 565.

³³⁸ B. Marchetti, *The algorithmic administrative decision and the human in the loop*, BioLaw Journal, n. 2, 2021, pagg. 13-14

Gli algoritmi non deterministici, basati sull'auto-apprendimento, sono spesso caratterizzati da un'opacità intrinseca che li rende imperscrutabili e imprevedibili³³⁹ (effetto *black box*).

Per quanto riguarda i funzionari mancano competenze di base in modo sistematico e diffuso di informatica e di programmazione che impedisce quindi un controllo effettivo, vero e proprio sul processo di formazione degli *output*³⁴⁰.

L'altro aspetto importante da un punto di vista della tutela offerta dal GDPR è il fronte degli obblighi che gravano sulle PA nell'utilizzo dei processi decisionali automatizzati. Le amministrazioni pubbliche tenendo conto di tutti gli elementi nel contesto in cui operano mettono in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la conformità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 24.

Risulta un orientamento consolidato il fatto che è auspicabile un approccio *by design* nel caso delle decisioni automatizzate³⁴¹, procedendo così a conformare l'azione automatizzata ai diritti e alla disciplina prevista dall'ordinamento. Anche ai sensi delle espressioni della giustizia amministrativa, è richiesto un controllo costante da parte del titolare del *software* alla base delle decisioni automatizzate con correzioni e aggiornamenti al fine di migliorarlo costantemente; alla luce di ciò emerge chiaramente che la soluzione maggiormente adatta di misure tecniche e organizzative è quella di protezione fin dalla progettazione che accompagna il trattamento fino alla sua conclusione.

Come affermato in precedenza, le PA hanno l'obbligo di tenere i registri del trattamento che possono rivelarsi uno strumento estremamente utile in campo dato che registra ogni tipo di trattamento effettuato, compreso quello delle decisioni automatizzate; mettendo in evidenza le categorie di dati utilizzati, le finalità e i potenziali rischi, del presente o del futuro. Il registro è un dispositivo che può incidere in modo positivo sull'orientamento delle PA nella scelta delle misure tecniche e organizzative adatte a garantire i diritti e le libertà delle persone.

Inoltre, proprio per il nuovo tipo di tecnologia (IA) che sta alla base del processo decisionale automatizzato e per i possibili rischi che tale strumento può comportare, le

³³⁹ *Ivi*, pag. 15.

³⁴⁰ *Ivi*, pag. 19.

³⁴¹ E. Carloni, *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, Rivista di diritto amministrativo, n. 2, 2020, pag. 298.

amministrazioni hanno l'obbligo di eseguire la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 del Regolamento. La DPIA permette quindi di individuare preventivamente i rischi potenziali per i diritti e le libertà delle persone che possono essere causati dal processo decisionale automatizzato, individuando così in via preventiva delle correzioni e adattare le misure tecniche e organizzative necessarie.

Per questi motivi il GDPR si può considerare un importante strumento per la tutela e la limitazione dei processi decisionali automatizzati per garantire i diritti, le libertà fondamentali e gli interessi legittimi delle persone; tuttavia, il Regolamento non può supplire a un'assenza generale della normazione del fenomeno delle decisioni automatizzate all'interno delle pubbliche amministrazioni.

CONCLUSIONI.

Nel corso della trattazione è emersa la pervasività e la vastità del campo di applicazione delle nuove tecnologie in svariati ambiti della nostra quotidianità, tra cui alle attività delle amministrazioni pubbliche.

La digitalizzazione delle PA comporta un controllo della compatibilità delle ICT e degli altri nuovi strumenti offerti dalla digitalizzazione con i principi fondamentali del diritto dell'amministrazione, e di garantirne la resilienza nel nuovo contesto che sta prendendo forma³⁴². Per tale motivo sono stati esposti e presi in esame i principi costituzionali e i principi generali della legislazione ordinaria che regolano le pubbliche amministrazioni. Proprio per l'innovatività del fenomeno e la necessità di regolare la digitalizzazione nel settore pubblico è stato introdotto il Codice dell'Amministrazione Digitale, individuando nuovi principi dell'attività e dell'organizzazione amministrativa coerenti alla nuova realtà delle stesse.

Oltre alle esigenze di cambiamento delle amministrazioni al fine di adattarsi alle novità offerte dalla tecnologia, è necessario analizzare come la digitalizzazione ha inciso sul singolo, sulla persona.

La pervasività del fenomeno digitale ha determinato la manifestazione di nuovi bisogni di tutela della persona, in particolare della sua sfera più intima. La tutela della riservatezza e della *privacy* ha raggiunto un livello di tutela elevato nel territorio dell'Unione Europea, con un vero e proprio riconoscimento costituzionale. Tale riconoscimento, insieme all'introduzione del GDPR, ha comportato un cambiamento nella gestione e nel trattamento dei dati da parte di tutti i soggetti, tra cui le amministrazioni pubbliche. Il trattamento dei dati non è una prerogativa assoluta, esso deve essere al servizio delle persone e bilanciato ai diritti fondamentali delle persone³⁴³.

³⁴² M. Simoncini, *Lo "Stato digitale" - L'agire provvedimento della pubblica amministrazione e le sfide dell'innovazione tecnologica*, Rivista trimestrale di diritto pubblico n.2, 2021, pag. 543

³⁴³ GDPR, considerando 4.

I dati che oggi sono contenuti nelle diverse banche dati e in rete sono capaci di costruire attorno alle persone dei corpi elettronici, dei corpi di cui è necessario avere il controllo³⁴⁴.

Lo strumento di controllo che è stato offerto alle persone è il Regolamento 679/2016 che ha armonizzato e omogeneizzato le normative nazionali in tema di protezione dei dati personali. Il controllo dei propri dati si realizza attraverso il catalogo di diritti che viene inserito all'interno del GDPR. Come affermato, il grande sforzo che compie il Regolamento è quello di responsabilizzare i titolari del trattamento obbligandoli ad allestire un sistema di sicurezza con misure di protezione (*privacy by design e by default*), misure di contenimento e segnalazione del *data breach* nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. L'appartenenza al settore pubblico non esime le PA dall'implementazione del GDPR, del principio di responsabilizzazione e di tutti gli obblighi che ne conseguono; anzi, alla luce del regime particolare in cui operano le amministrazioni, gli obblighi da rispettare sono maggiori proprio al fine di diminuire i possibili rischi per le persone e garantire i loro diritti e le loro libertà.

Il Regolamento pone in capo alle amministrazioni una sfida perché richiede un'opera di riorganizzazione delle attività al fine di essere GDPR *compliant* sia da un punto di mezzi, strumenti e infrastrutture sia da un punto di vista di risorse umane (le nuove figure della *privacy* e la formazione generale per svolgere trattamenti conformi alle norme).

I concetti di dati, algoritmi, IA e decisione automatizzata sono inscindibili; senza la voluminosità dei dati di cui disponiamo oggi e gli algoritmi risulterebbe impossibile il funzionamento delle intelligenze artificiali, da cui i processi decisionali automatizzati dipendono. Questi nuovi fenomeni che discendono dalla digitalizzazione sono privi di una generale e specifica normativa, lasciando spazio a incertezze e lacune giuridiche, soprattutto se applicate dalle amministrazioni. Come analizzato, la giurisprudenza ha cercato di colmare i dubbi di legittimità e le lacune legislative; tuttavia, alcune risposte da parte della giurisprudenza hanno dimostrato la paura e la sfiducia riguardo all'impiego di tali strumenti innovativi, rispecchiando un clima di preoccupazione di una parte della società.

³⁴⁴ G. Ziccardi, *Diritti digitali – Informatica giuridica per le nuove professioni*, Raffaello Cortina Editore, 2022, pag. 69

La preoccupazione delle persone può derivare dall'incomprensione di tali strumenti dovuti all'appartenenza a una categoria demografica che è stata definita di immigrati digitali. Questa categoria di persone, non essendo nata in un'epoca già digitalizzata, fatica a comprendere la progressiva estensione del fenomeno tecnologico ed è incapace di coglierne i benefici; solitamente, gli immigrati digitali vedono nella tecnologia solo un'ulteriore complessità che si aggiunge alla realtà e che gradualmente si sostituirà all'uomo.

Anche una parte di nativi digitali o di immigrati digitali entusiasti nutrono alcuni dubbi o preoccupazioni rispetto al tema a seguito delle criticità che sono emerse dal loro utilizzo; alcune problematiche sono risultate particolarmente ricorrenti, e preoccupanti, come la poca trasparenza e l'assenza di una motivazione, l'imparzialità e le conseguenti discriminazioni che caratterizzano le decisioni automatizzate e il mancato rispetto dei principi generali che regolano la PA.

Come ha affermato il giudice, le decisioni automatizzate sono legittime e devono essere incoraggiate; le criticità esistono, ma possono essere eliminate o mitigate con l'applicazione a monte dei principi dell'amministrazione (trasformare la regola giuridica in una regola matematica), attraverso l'implementazione di sistemi di sicurezza, controlli continui e la possibilità che un funzionario possa intervenire o rivedere il processo in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e gli interessi legittimi delle persone.

I vantaggi dati dall'implementazione della decisione automatizzata nelle amministrazioni pubbliche sono molti, soprattutto in termini di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo in questo modo un buon andamento della pubblica amministrazione. Le risorse in termini di tempo, di denaro e di funzionari possono essere allocate in modo differente, in modo da ottimizzare le prestazioni offerte ai cittadini. Inoltre, la decisione automatizzata contribuisce all'eliminazione degli errori del funzionario che possono essere legati a dolo o colpa. Tra maggio 2020 e gennaio 2022 è emerso che il 37%³⁴⁵ dei cittadini che si sono rivolti a un ufficio pubblico ha espresso insoddisfazione per la qualità e il ritardo dei servizi, in aggiunta l'indice di percezione della corruzione (CPI) è aumentato di 14 punti tra il 2012 e il 2021³⁴⁶; in un panorama in cui le PA sono considerate corrotte, di scarsa qualità e lente, l'introduzione di decisioni

³⁴⁵ <https://www.lapam.eu/notizie/rappresentanza/analisi-fiducia-pubblica-amministrazione/>

³⁴⁶ <https://www.anticorruzione.it/-/percezione-della-corruzione-in-italia-e-nel-mondo-1#p2>

automatizzate può apparire come una soluzione per ridurre tali disservizi e malfunzionamenti, senza contare che le applicazioni di decisioni automatizzate possono essere svariate nei campi delle amministrazioni: trasporto, sanità, fiscalità e altri.

In assenza di una regola *ad hoc* il GDPR sta svolgendo un ruolo cruciale nella tutela delle persone fisiche in relazione ai processi decisionali automatizzati, ciò è possibile solo per quel rapporto inscindibile tra i dati personali e l'intelligenza artificiale che elabora tutte le informazioni al fine di giungere a una decisione.

Il Regolamento insieme ai tre principi individuati dalla giustizia amministrativa (conoscibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica) costituiscono le basi per la legittimità algoritmica in vista di un concreto e sistemico intervento da parte del legislatore; tuttavia, il fenomeno non può rimanere nel medio-lungo periodo senza una regolazione adeguata³⁴⁷.

Le maggiori sfide che si prospettano dinnanzi al legislatore riguardano la disciplina degli algoritmi e dell'IA all'interno delle PA e, di conseguenza, di un riadattamento o l'ideazione di nuovi principi delle PA alla luce delle nuovissime tecnologie.

In particolare, il Legislatore deve tenere conto: della trasparenza della logica utilizzata dall'algoritmo; dell'imputabilità della decisione automatizzata alla PA, indipendentemente dal grado di autonomia dell'IA; della supervisione umana nel processo (HITL)³⁴⁸. L'orientamento derivante dall'UE è quello di una legislazione volta a creare un buon livello di fiducia, permettendo un ulteriore sviluppo di tali tecnologie; l'approccio europeo è basato sul rischio dell'IA, valutando su una scala che va da basso a inaccettabile. Un rischio inaccettabile è quello considerato come capace di generare una chiara minaccia per i cittadini dell'Unione Europea, di conseguenza tale IA sarà vietata. Le intelligenze artificiali di rischio elevato saranno invece consentite, ma con un set regole obbligatorie da rispettare, accompagnate da un apparato di adempimenti molto severo.

³⁴⁷A. Carbone, E. Zampetti, F. Aperio Bella (a cura di), *Dialoghi di diritto amministrativo. Lavori del laboratorio di diritto amministrativo 2019, 2020*, pag. 129.

³⁴⁸L. Previti, *La decisione amministrativa automatizzata: profili problematici e prospettive future*, Università degli Studi di Milano, 2019-2020, pag. 208.

Mentre le intelligenze artificiali con rischio limitato o minimo saranno sottoposte a obblighi minimi di trasparenza e di non discriminazione algoritmica³⁴⁹.

A livello nazionale, invece, il Legislatore deve compiere uno sforzo per riorganizzare l'amministrazione, partendo dai suoi principi che non sono sempre applicabili alle novità della digitalizzazione.

Inoltre, sarà necessario un piano di investimenti ingente per adattare le strutture e i mezzi di cui dispone la PA, ma anche per investire nell'area del capitale umano. Investendo su una maggiore e costante formazione dei propri dipendenti e accompagnando un ricambio generazionale assumendo un maggior numero di persone specializzate in informatica e programmazione o discipline STEM. La presenza di personale altamente specializzato in materie informatiche permetterà di avere un maggiore controllo lungo tutte le fasi del processo decisionale automatizzato: dalla sua progettazione, al suo funzionamento e sulla decisione presa. In questo modo si evita l'esternalizzazione dei servizi di programmazione degli algoritmi; la centralizzazione permette di risolvere anche molteplici dubbi riguardanti la responsabilità causata dal danno di una decisione automatizzata. Oppure l'alternativa è la creazione di un'autorità indipendente, come quella del garante per la privacy, che vigili sul processo decisionale automatizzato e i sistemi di IA nelle amministrazioni.

È necessario che l'intervento del Legislatore sia tempestivo, questo perché a seguito della pandemia da Covid-19 i processi di digitalizzazioni si sono intensificati sempre di più e ogni giorno appaiono nuove tecnologie. Le minacce, le violazioni e le possibili discriminazioni che le persone possono subire a causa dei dati possono apparire invisibili, ma sono presenti e con il GDPR possiamo in parte arginare tali fenomeni.

L'Unione Europea offre livelli di tutela molto alti, rispetto ad altri Paesi o aree geografiche, per quanto riguarda la tutela dei dati personali e la riservatezza; dati i lavori preparatori e gli orientamenti che emergono dai documenti dell'UE la tutela rispetto all'automazione e l'IA sarà elevata al fine di garantire i diritti e le libertà delle persone. Un'alta tutela che deve bilanciare i rischi di una società sempre più automatizzata e

³⁴⁹ G. Ziccardi, *Diritti digitali – Informatica giuridica per le nuove professioni*, Raffaello Cortina Editore, 2022, pagg. 154-155.

dominata da IA in cui le persone possono essere soggette a decisioni che recano danni che non sono né comprensibili né spiegabili³⁵⁰.

³⁵⁰ Intervista a G. Ziccardi e G. Scorza, *Perché è importante sapere come proteggere meglio i nostri dati online*, Garante per la protezione della privacy, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9685181>

Bibliografia

A Beccara J.L., *Sistema di gestione e privacy audit nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, Garante europeo della protezione dei dati, *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati: edizione 2018*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2019

Arnaboldi N., *La nuova privacy – Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. 101/2018)*, Maggioli Editore, 2018.

Azzena L.M., *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, *Revista Brasileira de Estudos Politicos*, Belo Horizonte, n. 123, pp. 503:537, luglio-dicembre 2021.

Avanzini G., *Decisioni amministrative e algoritmi informatici – Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, 2019.

Belisario E., *La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale – Guida al Codice dell'Amministrazione Digitale dopo la Legge n. 69/2009*.

Belisario E., *Il DPO nelle Pubbliche Amministrazioni: chi è e cosa fa?*, La PA digitale, Maggioli Editore, 2019.

Bertin M., *Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy – La corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza*, Maggioli Editore, 2019.

Bilancia P, De Marco E. (a cura di), *Ordinamento della Repubblica*, CEDAM, 2014.

Bin R., Pitruzzella G., *Diritto Pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2017.

Bonavita S. (a cura di), *Società delle tecnologie esponenziali e General Data Protection Regulation: profili critici nella protezione dei dati*, Ledizioni LediPublishing, 2018.

Calzolaio S., *Digital (and privacy) by default. L'identità Costituzionale della amministrazione digitale*, Journal of Constitutional History [Giornale di Storia Costituzionale], no. 31, Jan. 2016.

Carbone A., Zampetti E., Aperio Bella F. (a cura di), *Dialoghi di diritto amministrativo. Lavori del laboratorio di diritto amministrativo 2019*, anno 2020.

Caretti P., De Siervo Ugo, *Diritto Costituzionale e pubblico*, G. Giappichelli Editore, 2014.

Carloni E., *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, Rivista di Diritto amministrativo, n. 2, 2020.

Carrà M., *Elementi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2017.

Carullo G., *Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell'amministrazione digitale funzione amministrativa*, G. Giappichelli Editore, 2017.

Carullo G., *Big Data e Pubblica Amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse*, Concorrenza e mercato, vol. 23, 2016, pag. 181-204.

Carullo G., *Data Storage by Public Administration*, European Public Law, n. 3, 2020.

Cavallaro M.C., *Imputazione e responsabilità delle decisioni automatizzate*, European Review of Digital Administration & Law – Erdal, Volume 1, Issue 1-2, giugno-dicembre, 2020.

Cavallo F., Pierani M., *Anziani e poveri esclusi dal digitale, il dramma ignorato dal Governo, agenda digitale*, 13 dicembre 2021.

Civitaresse Matteucci S., *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, Il Mulino – Rivistewev, Diritto Pubblico, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2019.

Civitaresse Matteucci S., (a cura di), *La tecnificazione*, Firenze University Press, 2016.

Duni G., *L'amministrazione digitale – il diritto amministrativo nella evoluzione telematica*, Giuffrè Editore, 2008

Falletti E., *Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche*, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 2, 2020.

Floridi L., *La quarta rivoluzione digitale – Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, 2017

Franca S., *La semplificazione nelle modalità di trattamento dei dati personali da parte della pubblica amministrazione*, Diritto Pubblico, Fascicolo 2, maggio-agosto, Il Mulino Rivisteweb, 2021.

Galetta D. U., Cavallo Perin R., *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, G. Giappichelli Editore, 2020.

Galetta D. U., Corvalan J.G., *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, Federalismi.it, 6 febbraio 2019.

Gasparri W., *Elementi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2017.

Laviola F., *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, BioLaw Journal, n. 3, 2020

Losacco A., *Il responsabile della protezione dei dati (RPD): equivalente italiano del data protection officer (DPO)*, Jovene editore, 2018.

Mandico M., *Privacy e GDPR: Manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali*, Maggiori Editore, 2019.

Marchetti B., *The algorithmic administrative decision and the human in the loop*, BioLaw Journal, n. 2, 2021

Musselli L., *La decisione amministrativa nell'età degli algoritmi: primi spunti*, Saggi, Media Laws, 2020.

Napoli C., *Algoritmi, intelligenza artificiale formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, Rivista associazione italiana dei costituzionalisti - AIC, numero 3, 2020.

Piccirillo D., *Il responsabile della protezione dei dati (RPD): equivalente italiano del data protection officer (DPO)*, Jovene editore, 2018.

Pizzetti F., *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice Novellato*, G. Giappichelli Editore, 2021.

Pollicino O., *Guido Camera, La legge è uguale per tutti – Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Egea, 2010.

Previti L., *La decisione amministrativa automatizzata: profili problematici e prospettive future*, Università degli Studi di Milano, 2019-2020

Quarta A., Smorto G., *Diritto privato e dei mercati digitali*, Le Monnier, 2020.

Rodotà S., *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, 2021.

Rodotà S., *Tecnopolitica – La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Editori Laterza, 2004.

Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2018.

Rossi G., *Principi di diritto amministrativo*, G. Giappichelli Editore, 2015.

Simoncini M., *Lo “Stato digitale” - L’agire provvedimentoale della pubblica amministrazione e le sfide dell’innovazione tecnologica*, Rivista trimestrale di diritto pubblico n.2, 2021.

Tabarrini C., *Comprendere la “big mind”: il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina?*, Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2, 2019.

Tessaro T., *Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy – La corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza*, Maggiori Editore, 2019.

Tresca M., *Lo “Stato digitale” -Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica amministrazione*, Rivista trimestrale di diritto pubblico n.2, 2021.

Warren S.D., Brandeis L.D., *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol. 4, N. 5, December 1890.

Viola L., *L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte*, Federalismi.it, 7 novembre 2018.

Ziccardi G., *Diritti digitali – Informatica giuridica per le nuove professioni*, Raffaello Cortina Editore, 2022.

Documenti ufficiali citati e sentenze

Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*, 2020.

Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione 20 gennaio 1999 “*L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa. Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione*”

Commissione Europea, Comunicazione 26 settembre 2003 “*Il ruolo dell'e-government per il futuro dell'Europa*”.

Consiglio dei Ministri, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, 2021.

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 02270/2019.

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 08472/2019.

Corte di Cassazione, sentenza n. 500/1999.

European Data Protection Board, *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, Versione 2.0, Adottate il 7 luglio 2021.

European Data Protection Board, *Linee guida 01/2022 in data subject rights – Rights of access*, version 1.0, adottate il 18 gennaio 2022.

Gruppo di lavoro articolo 29, *Opinione 03/2013 relativo alla limitazione delle finalità*, adottata il 2 aprile 2013.

Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottato il 3 ottobre 2017.

Istat, *Rapporto su Benessere Equo e Sostenibile*, presa in considerazione del capitolo Politica e Istituzioni dal 2013 al 2022.

Network dei Responsabili della Protezione Dati delle autorità amministrative indipendenti, *Il responsabile del trattamento dei dati personali*, Documento n. 2, 4 luglio 2022.

Ponte D, Pernice G., Relazione di intervento al corso di formazione per i Magistrati organizzato dall'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa: *L'intelligenza artificiale e l'algoritmo a contatto col diritto amministrativo: rischi e speranze*, pubblicato su Giustizia Amministrativa, 8 giugno 2021.

TAR Lazio, Roma, sezione III *bis*, sentenza n. 03742/2017.

TAR Lazio, Roma, sezione III *bis*, sentenza n. 09227/2018.

Sitografia

<https://air.unimi.it>

<https://www.agendadigitale.eu>

<https://banchedati.corteconti.it>

<https://bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/>

<https://www.biblio.unimib.it/it>

<https://www.corrierecomunicazioni.it>

<https://dejure.it/>

<https://www.diritto.it/>

<https://www.dirittoaccesso.it/>

<https://docs.italia.it>

<https://edpb.europa.eu>
<https://eur-lex.europa.eu>
<https://ec.europa.eu>
<https://www.forumpa.it>
<https://fra.europa.eu/it>
<https://ww2.gazzettaamministrativa.it/>
<https://www.gazzettaufficiale.it>
<https://www.gale.com/intl>
<https://www.garanteprivacy.it>
<https://www.giustizia-amministrativa.it/>
<https://harvardlawreview.org>
<https://ia.italia.it>
<https://id.elsevier.com>
<https://www.istat.it/>
<https://www.jstor.org>
<https://www.lapadigitale.it>
<https://nilde.bo.cnr.it/>
<https://www.normattiva.it>
<https://www.privacy.it>
<https://privacy365.sm>
<https://www.ratioiuris.it>
<https://www.rivisteweb.it>
<https://www.sba.unimi.it>
<https://scholar.google.com>